

ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

FACOLTÀ DI CONSERVAZIONE DEI BENI CULTURALI

Corso di Laurea in Conservazione dei Beni Culturali

**LE *CRETULAE* DI LOTHAL:
DOCUMENTI AMMINISTRATIVI DA UN SITO
DELLA CIVILTÀ DELL'INDO AI CONFINI
ORIENTALI DEL MARE ARABICO**

Tesi di Laurea in **PALETOLOGIA**

Presentata da:
Dennys Frenez

Relatore:
Prof. Maurizio Tosi

Correlatore:
Prof. Massimo Vidale
Prof. Gregory L. Possehl

(I sessione)

Anno Accademico 2004-2005

<i>Frontespizio</i>	1
	2
<i>Dedica</i>	3
<i>Citazione</i>	4
	5
<i>Ringraziamenti</i>	6
	7
<i>introduzione</i>	8-11
1. IL SUBCONTINENTE INDO-PAKISTANO: ASPETTI GEOGRAFICI ED ECOLOGICI	12-28
1.1. La valle dell'Indo e le regioni limitrofe	
1.2. I territori sud-orientali: Kutch e Gujarat	
2. SCOPERTA E DEFINIZIONE DELLA CIVILTÀ DELL'INDO	29-39
2.1. Mohenjo-daro ed Harappa: le stagioni di scavo negli anni '30	
2.2. L'archeologia della critica di Sir Leonard Woolley	
2.3. L'archeologia del pregiudizio di Sir R.E.M. Wheeler	
3. IL NEOLITICO DEL SITO DI MEHRGARH: DOMESTICAZIONE E DIFFERENZIAZIONE SOCIALE	40-50
3.1. L'architettura più antica e la cultura materiale	
3.2. Le necropoli neolitiche di Mehrgarh	
4. LA FORMAZIONE DEGLI STATI ARCAICI NELLA VALLE DELL'INDO	51-68
4.1. La sfera di interazione Kot-Dijana	
4.2. Recinzioni monumentali e segmentazione urbana	
4.3. Sistemi metrologici	
4.4. Il ruolo delle élites protourbane	
5. LA CIVILTÀ DELLA VALLE DELL'INDO: UNIVERSI URBANI E MICROCOSMI PERSONALI	69-98
5.1. Problemi di interpretazione archeologica	
5.2. L'età delle grandi città: organizzazione territoriale e politica	
5.3. Archeologia del potere: anomalie indiane	
5.4. Circuiti e nodi commerciali nella valle dell'Indo	
6. LE CITTÀ NEL FIUME: I PRINCIPALI SITI DELLA CIVILTÀ DELL'INDO	99-124
6.1. Mohenjo-Daro (Larkhana District, Punjab - Pakistan)	
6.2. Harappa (Sahiwal District, Punjab - Pakistan)	
6.3. Dholavira (Kutch District, Gujarat - India)	

- 7. PRESUPPOSTI E PROTOTIPI MESOPOTAMICI: NASCITA DI SCRITTURA ED AMMINISTRAZIONE 125-144**
- 7.1. La scrittura in Mesopotamia: da note contabili a poemi epici
- 7.2. L'origine dell'amministrazione: gli studi di Enrica Fiandra
- 7.3. Le cretulae del Palazzo di Festòs (Creta)
- 7.4. Le cretulae nei magazzini del Palazzo Arslantepe
- 8. NASCITA ED AFFERMAZIONE DEL SISTEMA SEMIOTICO 145-160**
SCRITTORIO DELLA CIVILTÀ DELL'INDO
- 8.1. Selezione e sintesi del sistema semiotico proto-Indiano
- 8.2. Il sistema semiotico di scrittura della Civiltà dell'Indo
- 9. LA PRODUZIONE SFRAGISTICA DELLA VALLE DELL'INDO: 161-181**
I SIGILLI A STAMPO E LA LORO FABBRICAZIONE
- 9.1. I sigilli quadrati a stampo e la loro fabbricazione
- 9.2. Modifiche indotte dall'uso e dall'eliminazione dei sigilli
- 10. SIGILLI A STAMPO DELLA CIVILTÀ DELL'INDO: 182-205**
ICONOGRAFIE ALTRE ESPRESSIONI SIMBOLICHE
- 10.1. L'unicorno
- 10.2. Il gaur (o toro a corna corte)
- 10.3. Il toro con la gobba (zebù)
- 10.4. L'elefante
- 10.5. Animali aggressivi: bufalo, rinoceronte, coccodrillo, tigre
- 10.6. Creature composite: chimere o esseri contaminati?
- 10.7. Simboli astratti
- 11. IL SITO DI LOTHAL: PORTO FLUVIALE O VILLAGGIO 206-216**
AGRICOLO?
- 11.1. Lothal: un porto fluviale con bacino di attracco
- 11.2. Analisi ed interpretazione del cosiddetto "magazzino"
- 12. LE CRETULE DI LOTHAL: INTERPRETAZIONE INDIANA DI 217-274**
UNA TECNOLOGIA AMMINISTRATIVA GLOBALE
- 12.1. Sigilli e sigillature nella Civiltà dell'Indo
- 12.2. Il contesto di ritrovamento delle cretulae di Lothal
- 12.3. Descrizione morfologica ed interpretazione funzionale
- 12.4. La gestione amministrativa del "magazzino" di Lothal
- 12.5. Lothal ed i circuiti commerciali del Mare Arabico

275

Bibliografia

276

APPENDICE. SCHEDE ANALITICHE DELLE CRETULE DI LOTHAL

Introduzione

I grandi progressi compiuti nello studio delle *cretulae*,¹ grumi di argilla impastata applicati su chiusure di contenitori e successivamente sigillati, hanno messo in evidenza l'importanza di questi materiali per la ricostruzione degli antichi sistemi di controllo e gestione del movimento di beni e per la ricostruzione di una parte essenziale dell'economia antica. L'analisi completa di questi oggetti, non più limitata allo studio dei motivi iconografici dei sigilli impressi sull'argilla, ma rivolta anche a tutti gli aspetti funzionali delle *cretulae*, dalle impronte degli oggetti sigillati, ai contesti di rinvenimento, fino alle associazioni con altri oggetti, ha rivelato forme straordinariamente sofisticate e complesse di gestione dei beni anche all'interno di società relativamente poco differenziate. L'interesse suscitato dai primi studi funzionali sulle *cretulae* e l'avanzamento nelle strategie e nelle tecniche di scavo, che hanno permesso di recuperare con cura questi oggetti fragili e delicati, spesso poco distinguibili da normali grumi di terra argillosa, hanno portato in anni recenti ad individuare complessi numerosi di *cretulae* in vari siti del Vicino Oriente.

¹ Tra le varie denominazioni antiche del nucleo con impressione di sigillo (in egizio *sin*, in greco (Erodoto) γήσημαυρίς, *shipassu*), si è affermato nella bibliografia tecnica l'uso della parola latina *cretula*, seguendo la tradizione italiana iniziata con Gianfranco Maddoli e Doro Levi che l'avevano adottata perché usata da Cicerone per indicare un'argilla bianca atta a ricevere l'impronta del sigillo. La denominazione *cretula* riguarda dunque un nucleo di materiale malleabile (argilla, gesso, sterco impastato con cenere, cera, ceralacca, ecc.) recante l'impressione del sigillo con significato amministrativo.

Per quanto riguarda la Civiltà dell'Indo, nonostante l'elevato numero di manufatti che, ad un primo sguardo, sembrerebbero collegarsi ad attività di tipo burocratico ed amministrativo, così come sono venute a delinearsi nei contemporanei siti in Mesopotamia e nel Vicino Oriente (primi fra tutti i sigilli a stampo), il numero di *cretulae* rinvenute risulta sorprendentemente ridotto. Le nostre conoscenze del sistema amministrativo della Civiltà dell'Indo sono estremamente limitate e si basano spesso su ipotesi formulate in base alle diverse teorie, di volta in volta accettate, sul sistema semiotico di scrittura proto-Indiano. L'impossibilità di leggere le brevi sequenze di segni incisi su sigilli ed altri oggetti in materiali duresi ci impedisce infatti di comprendere quale fosse la reale sfera d'utilizzo delle varie categorie di manufatti iscritti. In questo contesto, le *cretulae* rappresentano una delle poche tipologie di oggetti (se non l'unica) per cui non si hanno dubbi rispetto alle modalità d'uso, grazie alla ormai ben consolidata tradizione di studi. Nonostante queste premesse, non esistono ancora studi sistematici e completi sulle *cretulae* rinvenute nei siti della Civiltà dell'Indo, sempre considerate fino ad oggi solo per le impressioni dei sigilli.

Questa ricerca rappresenta il primo tentativo di realizzare uno studio morfologico e funzionale delle 93 *cretulae* rinvenute durante anni '50 nello scavo del sito di Lothal in Gujarat (India), che rappresentano in assoluto, e di gran lunga, il più numeroso gruppo di *cretulae* finora rinvenuto in un sito della Civiltà dell'Indo. Si è cercato di tener conto in primo luogo dei sistemi di chiusura a garanzia dei quali vennero poste le *cretulae*, individuando così numerose tipologie di chiusure e

comprendendo come tali manufatti venissero usati secondo le medesime modalità burocratiche ricostruite nei contemporanei siti ad Occidente della valle dell'Indo, ma anche come, tale tecnologia amministrativa, applicata in ambito Indiano, abbia subito, o si sia sviluppata, secondo modalità in parte peculiari, adattandosi ad una diversa realtà culturale e socio-economica.

Un importante corollario di questa ricerca è rappresentato anche dalla definizione del un ruolo, tutt'altro che marginale, avuto da Lothal all'interno dei traffici commerciali attraverso il Mare Arabico. Negli ultimi anni lo studio delle più antiche comunità umane è andato delineando sempre più come uno strumento che ci permette di arrivare a comprendere, sia da un punto di vista concettuale che per quanto riguarda gli esiti pratici, i cicli di alleanze, nucleazioni ed improvvise espansioni che da sempre hanno formato i "mattoni" dell'evoluzione socio-culturale umana. Queste successioni cicliche diedero luogo, in tempi, luoghi e modalità dissimili, a processi che, mutuando dalla terminologia scientifica, potremmo definire catalitici e di "feed-back". La catalisi è un processo chimico all'interno del quale il prodotto di una reazione va a sua volta ad alimentare la reazione stessa, producendo un aumento esponenziale non-lineare del prodotto. Lasciata progredire in modo naturale, ogni reazione di tipo catalitico ha, prima o poi, delle flessioni che, in ultimo, degenerano in fenomeni di collasso più o meno violenti. Riportando questi modelli su un piano di verosimiglianza storica, i sistemi amministrativi e burocratici, iniziarono ad avere ad un certo punto un ruolo vitale, poiché permisero di incanalare e di

“controllare” tutta una serie di “reazioni” socio-culturali, portandole al di là della loro soglia naturale di collasso. Qualunque sistema burocratico ed amministrativo, altro non è, infatti, che uno strumento materiale che consente di formalizzare e salvaguardare alleanze sempre più complesse e naturalmente meno stabili, all’interno di segmenti della società politica e produttiva sempre più ampi. I sistemi di produzione e scambio da loro controllati riuscirono grazie ai vincoli materiali posti dai sistemi burocratici a superare soglie di complessità, altrimenti invalicabili basandosi esclusivamente sul mutuo contratto fiduciario.

In questo senso, le *cretulae* rinvenute a Lothal possono essere interpretate, al di là del loro significato tecnico e tecnologico, come lo strumento per portare a termine alleanze ed accordi commerciali di ampio respiro fra genti che, vivendo sulle sponde opposte del Mare Arabico, con *background* culturali diversi, trovarono nel sistema comune di sigillatura (e nel sistema ponderale della Civiltà dell’Indo), una solida base su cui ampliare i loro rapporti millenari.

CAPITOLO 1

IL SUBCONTINENTE INDO-PAKISTANO ASPETTI GEOGRAFICI ED ECOLOGICI

Il Subcontinente Indo-Pakistano, considerando Peshawar il confine settentrionale e Capo Comorin, estrema punta del Deccan, quello meridionale, si estende da 8° a 34° di latitudine Nord, mentre in termini di longitudine Est, da Karachi all'Assam, si estende da 66° 30' a 94°. Ha una superficie pari a circa 4.500.000 kmq e sviluppa circa 12.000 km di coste, mentre, dal Kashmir a Nord allo Sri Lanka a Sud, misura circa 3300 km e, da Ovest ad Est, si viaggerebbe per più di 3000 km.¹ L'emersione dei grandi rilievi del nord del Subcontinente venne causata da un lungo processo di aggregazione delle masse continentali nell'emisfero nord del pianeta; a questo stesso processo si deve la formazione delle catene dei Pirenei, delle Alpi, dei Carpazi e delle catene del Caucaso. Il sollevamento delle catene montuose sull'interfaccia di subduzione si sviluppa in senso radiale. La linea di sutura originaria della collisione non è l'Himalaya, ma corrisponde all'enorme corrugamento dell'altopiano Tibetano. Secondo alcune ipotesi, il sollevamento dell'altopiano Tibetano e delle catene Himalayane avrebbe segregato venti gelidi e condizioni fredde alle latitudini settentrionali,

¹ Le informazioni generali qui riportate sono tratte da atlanti geografici, come da diversi contributi divulgativi e compendi in opere o manuali sulla geografia, sull'ecologia e sulla storia del Subcontinente, tra i quali Lambrick 1964, 1973; Gananathan 1979; Nicolson 1978; Kennedy 2000; Allchin & Allchin 1996; Afzal Abbasi 1997.

contribuendo ai fenomeni glaciali, mentre in Africa insorsero condizioni di crescente aridità. Oggi le catene Himalayane sbarrano la strada dei monsoni e bloccano ai piedi delle montagne le nuvole gravide di pioggia, determinando condizioni di accresciuta piovosità nelle fasce pedemontane, nelle quali sopravvivono foreste, savane erbacee e le maggiori regioni agricole del Subcontinente (Macdougall 1999: 233).

L'intero Subcontinente è dominato da due diversi sistemi climatici, il sistema ciclonico invernale delle alture nord-occidentali e quello estivo, più propriamente monsonico, delle regioni peninsulari. Il sistema invernale causa la circolazione nelle Pianure Indo-Gangetiche di venti freddi provenienti da nord-ovest (campo di alta pressione); questi venti, freddi e prevalentemente secchi, curvano verso sud-ovest e si dirigono alla volta dell'India peninsulare, del Golfo del Bengala e dell'oceano (campi di bassa pressione), dove si sollevano grandi masse di aria calda e umida che si dirigono, a loro volta, dal mare e dalle pianure alla volta delle alture. A nord-ovest, la Primavera dura dalla fine di Febbraio a Marzo, seguita da un'Estate che raccoglie i 3 mesi più caldi dell'anno (Aprile, Maggio, Giugno). La stagione delle piogge continua dalla fine di Giugno alla fine di Settembre; seguono un intervallo autunnale (Ottobre) e un Inverno (da Novembre a Febbraio). Le temperature più elevate si registrano a Maggio: nei territori del Sindh, del Rajasthan e del Punjab esse superano frequentemente i 50°. Le piogge invernali e le nevi, garantiscono buoni raccolti e ricchi pascoli nell'alta valle e nelle pedemontane, dove si semina in Primavera e si raccoglie in Estate (*kharif*).

Figura 1. Fotomosaico satellitare che enfatizza la posizione centrale del Sucontinente Indo-Pakistano nell'Oceano Indiano, ed i suoi confini naturali nei rilievi dell'Himalaya (a Nord), nelle catene del Baluchistan (ad Ovest) e nel complesso deltizio del Gange-Brahmaputra (ad Est).

Figura 2. Elaborazione cartografica con indicazione delle precipitazioni medie annue.

Il monzone estivo procede dai campi di alta pressione sul mare e sulle coste oceaniche, dove, abbassandosi, l'aria fredda si riscalda, e acquista una notevole umidità grazie all'evaporazione, e sale in direzione della terraferma. Qui l'aria si condensa e scarica enormi masse d'acqua che permettono la semina in Inverno e la raccolta in primavera (*rabi*): il vento viene da sud-ovest, curva verso nord-ovest sulle piane Gangetiche e si dirige poi verso la valle dell'Indo. Le condizioni di massima piovosità si registrano dove il monzone marino si abbatte direttamente sui rilievi, vale a dire nel Deccan sui Ghat Occidentali, e sull'Himalaya nell'attuale Bengala; i tassi di piovosità media annua decrescono gradualmente man mano che dalla costa si procede verso le pianure interne. Il monzone estivo non viene praticamente avvertito in ampie porzioni dell'entroterra del Baluchistan e del Sindh: il basso corso dell'Indo, le distese desertiche del Cholistan, all'attuale confine meridionale tra Pakistan e India, e il deserto del Thar (da 30 a 80 mm di piovosità media annua) sono tra le regioni più aride della Terra. La fertilità, in queste regioni, è garantita da corsi fluviali e canali. Risaliti i pendii montani, l'aria entra in campi di bassa pressione, si riscalda prendendo quota e ricomincia il suo ciclico viaggio verso il mare. I due sistemi climatici si integrano e, in caso di siccità e di mancato apporto pluviale di uno dei due, l'altro risulta in genere sufficiente a permettere la sussistenza di agricoltori e allevatori. Una dimensione importante nell'ecologia e nella geografia economica del Subcontinente è la variabilità delle piogge. In regioni semi-aride, anche variazioni apparentemente secondari (per esempio del 10%) nei consueti regimi di

piovosità possono avere conseguenze disastrose sull'agricoltura e sull'allevamento e causare anni di gravi carestie, o, al contrario, permettere annate eccezionalmente favorevoli. Complessivamente, i due sistemi climatici creano nel Subcontinente un'alternanza regolare tra una stagione fredda secca (da Dicembre a Febbraio), una stagione torrida secca (da Marzo a Maggio) e una grande stagione piovosa monsonica che perdura con poche interruzioni da Maggio o da Giugno a Dicembre. Se l'India meridionale, sospesa come un cuneo nelle acque oceaniche, gode di temperature relativamente costanti e di lunghe stagioni delle piogge, le regioni del nord, strettamente condizionate dai grandi sbarramenti Himalayani e dai percorsi obbligati dei monsoni, sono soggette a forti variazioni stagionali.

I tre maggiori corsi fluviali del Subcontinente nascono dallo scioglimento dei ghiacciai Himalayani. Il corso dell'Indo è generato dall'Indo stesso e da 6 altri affluenti principali che dai pendii dell'Hindukush convergono verso sud in un unico corso. L'Indo ha un corso che si estende per circa 3180 km, e un bacino di drenaggio di circa 372,000 kmq. L'Indo ha una portata media annua doppia di quella del Nilo. Il Brahmaputra scorre per circa 2900 km. Sia l'Indo che il Brahmaputra nascono nella regione Tibetana, a pochi km di distanza l'uno dall'altro; i due corsi si dirigono il primo verso ovest, il secondo verso est. Entrambi viaggiano per circa 1600 km prima di riuscire ad attraversare i rilievi Himalayani in direzione sud, in corrispondenza di grandi fratture orografiche, e rivolgersi al mare. Il Gange, la "madre Ganga", il fiume più sacro e venerato della tradizione Indiana, è

rappresentato nelle iconografie popolari Induiste come un rivolo incontaminato che, da altezze paradisiache, scende nei capelli di Shiva, ritratto nelle vesti dell'asceta in meditazione su una inaccessibile vetta. Il Gange si apre la strada tra le alture Himalayane immediatamente verso sud: è creato da innumerevoli fiumi e corsi minori che scendono dai pendii delle alture Himalayane centrali alla volta delle pianure alluvionali sottostanti. Il Brahmaputra è alimentato dai torrenti Tibetani che scendono in direzione est, alla volta delle pianure dell'Assam e il suo delta abbraccia più di 80000 kmq. Il vasto insieme delle pianure alluvionali che si stendono ai piedi delle montagne è formato da spesse coltri di strati alluvionali di argilla, limo e sabbia provenienti dai pendii e dalle valli del nord. Geologicamente, la piana dell'Indo e le distese Gangetiche rappresentano colmature avvenute nel corso dell'età Terziaria della grande depressione tra i corrugamenti settentrionali e la massa continentale peninsulare. Nella valle del Gange, lo spessore delle coltri alluvionali ovviamente diminuisce man mano che ci si avvicina al basamento della massa peninsulare. Malgrado la potenza degli spessori alluvionali, la forte attività sismica della regione ha contribuito a rendere instabili i corsi dei fiumi. Se in ampie regioni dell'India centro-settentrionale i fiumi alimentati da regolari apporti pluviali tendono incidere i propri letti e a non divagare, le grandi distese alluvionali dell'Indo e del Gange sono dotate di una grande fertilità naturale, tuttavia limitata dall'irregolarità dei corsi attivi, capaci di esondare e cancellare intere regioni agricole e sistemi insediamentali nell'arco di poche ore.

1.1 La valle dell'Indo e le regioni limitrofe

Quello di “Valle dell'Indo” è un concetto geografico non ben definito, che in questo lavoro sarà usato in un'accezione piuttosto ampia. La valle dell'Indo si compone di una serie di unità geografiche e geomorfologiche principali, che non sono strettamente limitate ai confini delle pianure alluvionali del bacino dell'Indo. La valle dell'Indo, a est, è separata dalla pianura Gangetica, verso nord-est dai bassi rilievi dello spartiacque attuale tra Sutlej (l'affluente più orientale dell'Indo) e Yamuna (il più importante affluente del Gange, che scorre verso est), formato da bassi rilievi (non superiori ai 280 m slm) che sorgono a ovest dell'attuale Delhi, legati all'emersione dei Monti Aravalli; in direzione est e a sud-est, gli ultimi suoli agricoli creati dall'Indo sfumano tra le dune sabbiose del deserto del Thar o Grande Deserto Indiano. Gran parte del territorio dell'odierno Pakistan, con l'eccezione delle zone pedemontane e di parte dell'attuale Punjab, rappresenta dal punto di vista ecologico una prosecuzione delle zone desertiche dell'Asia Occidentale e dell'altopiano Iranico. Nel Sindh, la stretta fascia bagnata dall'Indo rappresenta una “oasi” di estensione variabile, costantemente allargata e ristretta dall'azione delle pompe idrauliche, e da qualche canale.

Il Punjab è naturalmente delimitato a nord e a nord-ovest dall'altopiano di Potwar e dai Monti Salt, a est dal Deserto del Thar e dal margine occidentale delle pianure del Gange. Il nome Punjab indica le “cinque acque” dell'Indo e dei suoi più importanti affluenti attuali: il Jhelum, il Chenab, il Ravi, il Beas e il Sutlej.

Figura 3. Immagine satellitare della valle dell'Indo.

I dati geomorfologici e archeologici indicano la possibilità che la valle dell'Indo, tra il 4° e il 3° millennio a.C., fosse bagnata, esattamente come la Mesopotamia, da due “fiumi gemelli” paralleli, che chiameremo Indo e, convenzionalmente, Ghaggar-Hakra (o Sarasvati). Secondo Louis

Flam, autore di dettagliati studi geomorfologici sull'antica topografia della valle, i due corsi sarebbero confluiti in un'unico letto presso Naukot, ai margini della Grande Rann di Kutch, dove la linea di costa era sensibilmente più arretrata rispetto al limite odierno. Altri autori, inoltre, non riconoscono la possibilità di due "fiumi gemelli" dal corso continuo; secondo le loro ipotesi, il corso orientale si sarebbe piuttosto limitato allo spartiacque Sutlej-Jamuna e alle zone terminali del Cholistan (Bahawalpur, oggi in Pakistan) dove le acque avrebbero creato dei delta endoreici senza alcuna possibilità di sbocco. Qualsiasi fossero gli esatti tragitti e i paleoalvei, accettando l'ipotesi dei due corsi paralleli, questi avrebbero reso estremamente fertile la fascia alluvionale che forma la periferia orientale, oggi quasi completamente desertificata, della valle stessa. Il fiume orientale, si sarebbe disseccato dopo che una fase di attivo sollevamento tettonico, tra il 2500 e il 1500 a.C., avrebbe spostato più a ovest lo spartiacque Indo-Gangetico, riversando verso il bacino dello Yamuna una serie di affluenti (tra i quali i fiumi che scorrevano nei letti disseccati degli attuali Ghaggar o Sarasvati e Drishadvati o Chautang), che venivano alimentati dal monsone e dai corsi che scendevano dalle cime Himalayane e dai Siwalik (Stein 1942; Wilhelmy 1966; Mughal 1997: 24 ss.; Allchin et al. 1978: 17-21; Flam 1986). Molti pensano che questo mutamento ambientale abbia avuto pesanti ripercussioni sull'economia agricola della valle e possa parzialmente spiegare la crisi che portò all'abbandono delle grandi città alla fine dell'Età dell'Integrazione.

La piovosità media nell'alta valle dell'Indo è di circa 500 mm, con valori minori sulla pedemontana del Baluchistan e alla confluenza dei 5 fiumi e punte di 750 mm in alcuni lembi settentrionali, come a nord di Islamabad o nella pedemontana del Kashmir, dove le poggie rendono possibile un'agricoltura non irrigua. Il Punjab è formato dalla regolare alternanza tra i letti fluviali attivi e le piane dette doab (interfluvi, letteralmente "2 acque") isolate dai corsi convergenti. Da ovest verso est, l'Indo e il Jhelum formano la doab di Thal; il Jhelum e il Chenab la doab di Chaj; il Chenab e il Ravi la doab di Rechna; il Ravi e il Sutlej la doab di Bari. I fiumi formano meandri ed esondano in zone depresse, mentre le regioni centrali delle doab o "barre" sono mediamente da 5 a 18 m più elevate rispetto alla quota dei meandri, e sono generalmente al riparo dagli alluvioni; queste terre, dove la falda acquifera si mantiene bassa scongiurando i rischi delle risalite saline, sono tradizionalmente sfruttate da allevatori nomadi. Nelle regioni del Punjab tradizionalmente si effettuano in prevalenza le culture del raccolto invernale (*rabi*). Su suoli non irrigabili si coltivano ceci, miglio, sorgo, colza, varietà di fagioli, piante usate come foraggio; sulle distese irrigabili, dove è possibile il doppio ciclo agricolo annuale (*rabi* e *kharif*) a queste specie e varietà si aggiungono grano e cotone. Il Cholistan è la regione a sud-est del Sutlej, nel distretto Pakistano di Bahawalpur. Attualmente viene considerata un'estensione del Deserto del Thar, ma in antico era direttamente collegata alle distese del Punjab orientale dal corso del Ghaggar-Hakra. Oggi è formato da distese desertiche di dune sabbiose spostate dal vento, che possono raggiungere un'altezza di 150 m, alternate a distese

argillose disseccate. L'enorme concentrazione di siti protostorici sulle sponde del corso disseccato del Ghaggar-Hakra testimonia l'antica prosperità agricola delle regioni bagnate dal corso orientale della valle dal 4° alla prima metà del 2° millennio a.C.

La bassa valle dell'Indo, o Sindh, si formò in seguito a processi di colmata da parte di sedimenti erosi dalle masse Himalayane, da nord e nord-ovest, processi protrattisi in età Pleistocenica e Olocenica. Le Rohri Hills, presso Khairpur, e la collina calcarea di Ganjo Takar, circa 20 km a sud di Hyderabad, sono gli unici rilievi che l'orogenesi ha innalzato al di sopra delle pianure alluvionali attuali. Nel Sindh, il corso del fiume forma un'unica oasi, lunga e stretta, di terra fertile, che si insinua, con una enorme "S", in uno sconfinato territorio desertico. La regione ha inizio con la confluenza delle "5 acque" in un unico gigantesco corso, presso Mithankot, poco più a sud dell'odierna città di Multan, quando il fiume viene stretto tra la pedemontana dei Monti Sulaiman e le distese del Thar. All'altezza dell'attuale Sukkur l'Indo incontra una delle rare costrizioni fisiche del suo corso, il passaggio forzato attraverso l'affioramento calcareo delle Rohri Hills, situate sulla sponda sinistra. Il fiume stabilizzò il proprio letto passando per la "gola" geomorfologica di Sukkur solamente tra il 10 e il 13° secolo d.C. (Flam 1981; Allchin et al. 1978: 273-294). Le Rohri Hills formano un vasto altopiano sezionato dall'erosione, che si estende per circa 40 km da sud a nord e 16 km da est a ovest. I rilievi erosi raggiungono un'altezza media di 40-50 m, e hanno pendii piuttosto ripidi con la cima piatta, spesso completamente coperta da distese di selce con una forte patina scura. La selce, sulle

sommità, è concentrata dall'erosione e da millenni di attività umana di estrazione e riduzione in loco degli argini. Le superfici contengono migliaia di aree di lavorazione della selce, databili soprattutto al 3° millennio a.C. e concentrate presso gli attuali margini dei rilievi, e al Paleolitico (soprattutto nelle superfici più interne). Il Sindh è una regione con clima da semi-arido a arido, con valori di piovosità media annua generalmente inferiori a 200 mm; a Sukkur la piovosità si aggira intorno ai 90 mm. Le piogge cadono soprattutto durante l'estate, hanno regime irregolare e imprevedibile, e sono spesso torrenziali, risultando praticamente inutili per gli agricoltori. Grazie alle acque discioltesi lungo i pendii dell'Hindukush e alle piogge del monsone, la portata dell'Indo, nel Sindh, si accresce in estate da 20 a 40 volte, e il suo corso, a tratti, può raggiungere un'ampiezza di 16 km. Il tasso di accumulazione sedimentaria dell'Indo è stato variamente valutato da tra 1 m e 2 m per millennio nel corso degli ultimi 5000 anni. Ai piedi di Mohenjo-Daro, che doveva comunque sorgere su una *doab* naturalmente elevata di alcuni metri, gli accumuli di limo fluviale raggiungono i 6-7 m di spessore. Lungo buona parte del suo corso meridionale, l'Indo continua a depositare grandi masse di sedimenti alluvionali, rialzando il suo stesso letto per poi incidere gli argini naturali, esondare e formare nelle depressioni laterali (spesso corrispondenti alle tracce fossili di antichi letti e meandri abbandonati) vaste distese di limi e argille estremamente fertili, lungo una fascia che si estende da 5 a 20 km di distanza, da entrambe le rive. Le esondazioni dell'Indo hanno spesso carattere rovinoso, e il fiume muta frequentemente il suo corso, spostandosi anche

di qualche km. D'altra parte, data l'elevazione delle acque sopra alla piana circostante, tagliando gli argini naturali del fiume con incisioni artificiali, anche di piccola portata, e distribuendo l'acqua nei campi (canali di sfioramento), era possibile irrigare efficacemente vaste superfici con sforzi e investimenti piuttosto ridotti (Lambrick 1964, 1973; Faggi 1978/79; Allchin 1994.). Parte delle esondazioni sono catturate, all'altezza di Sukkur, dal corso artificiale del Nara Orientale, che insiste, come si è detto, sul letto disseccato dell'antico corso del Ghaggar-Hakra. Il Nara Orientale scorre per circa 400 km prima di raggiungere il mare, a un centinaio di km a est dal corso dell'Indo.

1.2 I territori sud-orientali: Kutch e Gujarat

Kutch e Gujarat sono in territorio Indiano e sono oggi raggiungibili dalla bassa valle dell'Indo lungo le piste che si snodano tra il margine meridionale del Thar e la costa. La separazione politica del 1947 ha sfavorito la viabilità e i commerci tra il Sindh e il Kutch. Questa frattura, unitamente alle indubbe peculiarità ecologiche e culturali del Kutch e del Gujarat, rende oggi difficile includere queste due regioni nella "grande valle dell'Indo". Nel 4°-3° millennio a.C., tuttavia, i due corsi del Nara Occidentale e del Ghaggar-Hakra-Sarasvati probabilmente confluivano insieme a formare un unico estuario o delta, che si doveva trovare notevolmente più a est-nord-est del delta attuale dell'Indo. Sembra probabile che l'intera porzione centro-occidentale della bassa

valle dell'Indo, 6000-5000 anni fa, fosse ancora una vasta insenatura, e che il territorio interno del Kutch apparisse come una grande isola (Flam 1981: 53). Tutto ciò avrebbe reso in passato meno percepibile la separazione tra l'estremo sud del Sindh, con le baie di Somniani e Karachi e le distese lagunari della Grande Rann del Kutch. Le popolazioni costiere devono aver sviluppato durante la preistoria forme di adattamento tecno-economico parzialmente simili, e non vi sono dubbi sull'estensione dei reticoli commerciali del Sindh, nel corso del 3° millennio a.C., alle regioni costiere sud-orientali, nè sull'integrazione culturale delle locali comunità protourbane con quelle della valle principale.

Figura 4. Immagine satellitare del Gujarat.

Il territorio del Kutch, sul quale passa il Tropico del Cancro, è oggi formato da una penisola che si estende tra le due depressioni della Grande e Piccola Rann, vaste lagune intrise di sabbia e sale, poco al di sopra del livello del mare. Per circa 6 mesi l'anno, durante il monzone, le due Rann vengono inondate da acqua marina, e risultano non percorribili a dorso di animale (per via del fango) e non navigabili (a causa della scarsa profondità). Nella stagione secca sono coperte da efflorescenze di sale e gesso. La laguna della Grande Rann (circa 7000 kmq di estensione) è gradualmente riempita dai depositi alluvionali del Banas e del Luni ("Fiume del Sale"), e da depositi eolici sospinti dall'entroterra del Thar. Sembra che la sedimentazione, negli ultimi 2000 anni, sia stata particolarmente intensa, e molti pensano che ai tempi di Alessandro le due Rann fossero ancora dei golfi navigabili e avessero alcuni porti (Allchin et al. 1978: 7; Joshi 1972). Le zone più elevate, al centro del Kutch, sono formate da bassi rilievi di arenaria coperti da colate laviche della formazione peninsulare del Deccan. Le pianure tra le colline e i depositi costieri ospitano rade coperture boschive e, in presenza di acqua, sono potenzialmente coltivabili. La piovosità media annua del Kutch non si discosta molto dai bassi valori del Sindh.

L'entroterra del Gujarat è formato dai depositi alluvionali di una serie di fiumi che scendono da est e nord est (da sud verso nord, il Tapti, il Narmada, il Mahi e il Sabarmati, più una serie di corsi minori che confluiscono, a nord, nella Piccola Rann di Kutch). I fiumi, generalmente, incidono in profondità la piana alluvionale, e risentono fortemente delle variazioni nelle precipitazioni monsoniche. Il Mahi

divide convenzionalmente l'entroterra del Gujarat in una porzione settentrionale e una meridionale. La penisola attuale (nota anche con i nomi di Kathiawar, frequentemente usato dagli studiosi Indiani, e Saurashtra) è limitata a nord dalla Piccola Rann di Kutch, a sud dal Golfo di Khambhat (Cambay). Durante la stagione delle piogge può accadere che le piene dei fiumi uniscano la Piccola Rann di Kutch e la testa del Golfo di Khambhat in una continua fascia di esondazione, isolando la penisola dall'entroterra. La parte centrale della penisola è occupata da un irregolare altopiano. Il nucleo centrale è formato da alcuni rilievi vulcanici della formazione del Deccan, formati da colate laviche, il più alto dei quali, il Girnar, raggiunge i 1130 m slm. Da questi rilievi si dipartono, verso ovest e verso est, una serie di corsi stagionali minori alimentati dal monzone estivo. Il maggiore di questi corsi è il Bhadar, che sfocia all'imboccatura del Golfo di Khambhat. L'acqua della falda è scarsa e salmastra e spesso poco adatta all'irrigazione; le bocche dei fiumi e i depositi circostanti subiscono la risalita delle maree e l'apporto di acque salate.

Le regioni centrali e la penisola hanno clima semi-arido (piovosità da 600 a 800 mm), sono intensamente coltivate e mantengono lembi delle antiche foreste di acacia. Nell'estremo sud la piovosità media annua sale a 800-1500 mm. In larga misura, i terreni sono coltivati grazie alle piogge monsoniche, che permettono la semina in estate e il raccolto in autunno (*kharif*). I prodotti sono miglio, sorgo e cotone; il ricorso al ciclo invernale (*rabi*) è limitato, e con esso la produzione del grano. La presenza diffusa di cespugli, coperture erbacee e savane, dal Kutch alle

regioni costiere del Gujarat, unitamente allo sfruttamento di alcune varietà di miglio e sorgo come foraggio, permette il mantenimento di grandi mandrie di buoi, pecore, capre e bufali e la vita di ricche comunità di allevatori (Joshi 1972; Bhan 1989; Rao 1979: 1-9; Allchin et al. 1978). Nelle porzioni sud-orientali dell'odierno stato del Gujarat, ampie formazioni di depositi recenti a ghiaie e ciottoli erosi da est (dalle lave e dai basalti del Deccan) sono ricchi delle agate e soprattutto della particolare agata che la cottura trasformava in cornalina di colore rosso fuoco tanto ricercata dai centri dell'Età dell'Integrazione ma anche da quelli di età successive. Le coste, dal Golfo di Khambhat a quelle del Sindh e del Makran, abbondavano anche delle specie di molluschi marini la cui conchiglia era un'altra preziosa materia prima per gli artigiani protostorici. La fauna selvatica del Gujarat comprende le popolazioni superstiti del leone Indiano.

CAPITOLO 2

SCOPERTA E DEFINIZIONE DELLA CIVILTÀ DELL'INDO

Fin dalla prima metà del XIX secolo iniziarono ad aversi, nella media valle del fiume Indo, nel territorio dell'attuale Pakistan, sporadici ritrovamenti di peculiari materiali archeologici. Ben presto i luoghi che diverranno più tardi i capisaldi della ricerca sulla Civiltà dell'Indo ebbero il riconoscimento e la dignità di siti archeologici. La prima notizia di un sito da ricollegarsi a quella che successivamente verrà denominata come Civiltà della valle dell'Indo è del 1826 quando il disertore inglese James Lewis, sotto il nome di Charles Masson e la qualifica di ingegnere americano, notò e segnalò la presenza di enormi cumuli di rovine presso la moderna cittadina di Harappa sulla sponda del fiume Ravi nel Punjab, suggerendo che potesse trattarsi della città di Sangala, capitale del regno di Porus, il dinasta indiano sconfitto da Alessandro Magno nel 326 BC. Questa segnalazione passò però nel più totale silenzio e si dovette aspettare che la regione passasse nel 1849 sotto il diretto controllo britannico per avere nuove informazioni sul potenziale archeologico dell'area.

La scoperta e della Civiltà dell'Indo può essere vista come il frutto indesiderato della politica culturale britannica nell'area che, messa al servizio delle necessità dell'impero coloniale, era completamente tesa nel tentativo di individuare tracce concrete di quello che fu il prototipo e

forse l'archetipo del colonizzatore e del conquistatore, soprattutto per quanto riguarda l'area subito ad ovest del fiume Indo, ossia Alessandro Magno. In quest'ottica di legittimazione politica attraverso fattori di carattere storico e culturale, furono organizzati svariati progetti di ricerca, per la cui pianificazione e coordinazione fu creato appositamente l'*Archaeological Survey of India* (ASI) sotto la direzione di Sir Alexander Cunningham. Sotto questo impulso, a partire dalla seconda metà del XIX sec. iniziarono ad essere rinvenuti nella media valle del fiume Indo, peculiari materiali archeologici e ben presto i luoghi che diverranno più tardi i capisaldi della ricerca sulla Civiltà dell'Indo ebbero il riconoscimento e la dignità di siti archeologici.

Cunningham visitò nel 1853 e nel 1856 il sito di Harappa, che egli riteneva essere l'antica città di Po-fa-to, risalente al periodo buddista e nell'anno 1872-1873 effettuò un saggio di scavo portando alla luce numerosi materiali che non riuscì ad attribuire a nessuna cultura a lui nota, né tanto meno a datare con una certa precisione pur riconoscendone l'antichità. Oltre a migliaia di frammenti di ceramica decorata, a strumenti in metallo e pietra, ad elementi decorativi in conchiglia, venne alla luce un sigillo quadrato in steatite recante delle curiose decorazioni geometriche e l'iconografia zoomorfa di un bovide apparentemente unicorno che, essendo privo della gobba, Cunningham giudicò di provenienza non indiana. Con grande disappunto di Cunningham non furono ritrovate tracce né di siti buddisti, né tanto meno di monete greche.

2.1 Mohenjo-daro ed Harappa: le stagioni di scavo negli anni '30

Le ricerche nella Valle dell'Indo ripresero qualche decina d'anni dopo sotto la guida del nuovo direttore dell'ASI, John Marshall che nell'anno 1914 inviò Henry Hargreaves ad ispezionare il sito e in base alle indicazioni raccolte, affidò poi ad Daya Ram Sahni nel 1920-1921 l'organizzazione dello scavo di vaste porzioni del Mound AB e del Mound F. L'anno successivo (1921-1922) Marshall commissionò a Rakal Das Banerji lo studio delle presunte rovine buddiste a Mohenjo-daro nel Sindh. Furono proprio i ritrovamenti fatti a Mohenjo-daro nel corso di questa ricerca a far prendere in considerazione per la prima volta agli studiosi la possibilità di trovarsi di fronte ad una nuova grande cultura preistorica non ancora conosciuta. Gli operai di Banerji portarono infatti alla luce numerosi sigilli praticamente identici a quello trovato ad Harappa da Cunningham e che continuavano ad emergere dagli scavi di Sahni. A differenza di Harappa i cui mound furono sistematicamente spogliati dei mattoni cotti sia dalla popolazione locale, sia dagli operai inglesi che verso la metà del secolo iniziarono a costruire la massicciata della ferrovia Lahore-Multan, Mohenjo-daro si presentava praticamente intatto alle pale ed ai picconi degli archeologi. Fu da subito evidente la maestosità dell'impianto urbano e la grande cura ed organizzazione dello stesso. Rimaneva comunque ancora da capire a quale preciso periodo cronologico assegnare questa cultura pre-buddista i cui resti coprivano un'area vastissima, perfino superiore a quelle occupate dalle culture mesopotamica, elamita ed antico-egiziana. Un primo passo in questo

senso fu fatto nel 1924, quando, il 24 settembre Marshall pubblicò un articolo sull'*Illustrated London News* in cui annunciava la scoperta di questa grande civiltà che aveva unificato gran parte del Subcontinente Indo-Pakistano in un'epoca di gran lunga precedente al periodo della dinastia Maurya. Nel giro di qualche settimana arrivarono numerose segnalazioni da parte di studiosi che riconobbero in quei sigilli gli stessi manufatti emersi da varie campagne di scavo nella regione mesopotamica e soprattutto dall'antica città elamita di Susa, databile con precisione alla metà del terzo millennio a.C. e poi anche da Ur e Kish. A partire dal 1925 tutta la manodopera in forza all'ASI fu impiegata nel disseppellimento delle massicce e spettacolari rovine di Mohenjo-daro. In alcune campagne di scavo più di mille e duecento operai, agli ordini dei luogotenenti di Marshall, scavarono a colpi di piccone e vanga circa 8 ettari di un'area densamente urbanizzata nella cosiddetta "Lower town", portando alla luce le fondamenta di grandi case a più piani con complicati sistemi di drenaggio delle acque, un articolato asse viario ortogonale, pozzi e cisterne e tutta una serie di curiosi manufatti fra cui il "Prete-Re". Marshall si dedicava assieme ad Ernes J.H. Mackay allo scavo delle imponenti strutture monumentali rinvenute della cittadella. Nell'anno 1931 dopo sei campagne di scavo ininterrotte si concluse la prima fase delle ricerche nel sito di Mohenjo-daro che portò all'esposizione di vastissime aree del sito con metodologie di scavo inappropriate e all'accumulo di un enorme corpus di manufatti per lo più decontestualizzati.

Figura 1. Un operaio Indiano agli ordini di Sir John Marshall porta alla luce il cosiddetto *Priest-King* (trad. Prete-Re), nella città bassa di Mohenjo-daro (a sinistra); immagine del *Priest-King* attualmente conservato nel museo di Mohenjo-daro (a destra).

Figura 2. Immagine del cosiddetto *Great Bath* (trad. Grande Bagno), poco dopo essere stato portato alla luce dagli operai di Sir John Marshall sulla Cittadella di Mohenjo-daro.

Nel frattempo ad Harappa l'esperienza di Sahni fu proseguita da M.S. Vats che a partire dal 1926-1927 fino al 1933-1934 condusse ben otto campagne di scavo. Il primo risultato degno di nota fu lo sterro di una serie di muri paralleli presso il Mound F, struttura che Sir John Marshall interpretò come magazzino per l'immagazzinamento del grano in base ad alcune similitudini con edifici scavati da Sir Arthur Evans sull'isola di Creta, presso Knossos. Gli scavi di Vats portarono alla luce più di 400 sigilli ed oggetti iscritti ed il famoso red sandstone torso, una scultura rappresentante il busto di una figura umana.

Negli anni fino al 1940 Vats si concentrò sull'interpretazione dei dati da lui raccolti e delegò la direzione delle operazioni sul campo ad altri studiosi, fra cui K.N. Sastri che nel 1937-1938 scoprì il cosiddetto Cemetery R37 a ridosso del margine meridionale del Mound AB.

Gli studi di Vats portarono nel 1940 alla pubblicazione del primo vero report di scavo prodotto per il sito di Harappa, che conteneva oltre all'analisi e all'interpretazione storica e culturale degli scavi dello stesso Vats, anche diverse note riguardanti le precedenti ricerche di Sahni, colmando così un vuoto piuttosto sentito. Attraverso l'analisi dei manufatti provenienti da Harappa e da Mohenjo-daro Vats di propose una cronologia interna assoluta per la Civiltà dell'Indo, con una fase antica (I° metà del IV mill. BP), una fase intermedia 3500-3000 BP) ed una fase finale (3000-2750). Vats riconobbe anche una fase post-urbana in correlazione con il Cemetery H che copriva un arco cronologico di circa 500 anni fra la metà e la fine del III millennio BC. Questa cronologia è afflitta dal pessimo approccio stratigrafico attuato da Vats

nei suoi scavi, soprattutto per quanto riguardava le relazioni fra strutture e fra strutture e strati deposizionali, per cui spesso si nota un'errata correlazione fra strati appartenenti a fasi diverse o al contrario una separazione alquanto fittizia di strati appartenenti allo stesso orizzonte culturale. Vats si occupò anche dell'interpretazione architettonica e funzionale del cosiddetto "Granaio" ma non arrivò mai a formulare un'ipotesi verosimile che riuscisse a scalzare dall'immaginario della comunità scientifica l'identificazione di Marshall.

2.2 L'archeologia della critica di Sir Leonard Woolley

Il ruolo che Sir Leonard Woolley ebbe all'interno della archeologia della valle dell'Indo viene costantemente sottovalutato a causa di una serie di circostanze e di eventi, in parte fortuiti, in parte calcolati, che eclissarono quello che avrebbe potuto essere un contributo fondamentale per l'archeologia indo-pakistana in generale e che avrebbe meritato un'attenzione ed un risalto tali da farne il costante punto di riferimento per le ricerche contemporanee ed anche per quelle attuali.

Woolley fu invitato nel 1938 dal Viceré d'India Lord Linlithgow a compiere un viaggio all'interno del Sub-continente Indo-pakistano in modo da poter prendere visione dell'operato e dell'organizzazione dell'*Archaeological Survey of India*. Woolley arrivò in India il 6 novembre 1938 accompagnato dalla moglie Katharine ed iniziò immediatamente, a bordo di un vecchio aereo, il suo viaggio di

ispezione attraverso il Sub-continente, che portò a termine dopo circa tre mesi l'11 febbraio 1939, dopo aver visitato tutti i musei diretti dall'ASI e numerosi siti, quali Mohenjo-daro, Harappa e Taxila. Una volta terminato il lavoro "sul campo", Woolley tornò in Inghilterra dove consegnò la sua relazione "*A Report on the Work of the Archaeological Survey of India*" a Lord Zetland, il Segretario di Stato per l'India. Successivamente un suo estratto venne pubblicato nell'edizione del 13 luglio 1939 del quotidiano *The Times* suscitando grande scalpore sia per i contenuti, sia per l'uso di un linguaggio molto schietto.

Una lunga ed interessantissima parte del Report di Woolley è dedicata alla conservazione dei siti e dei singoli monumenti, sia perché più di una metà del bilancio dell'ASI veniva dedicato a questo fine, sia perché fu proprio in questo campo che egli intravide gli errori più grossolani dal punto di vista delle scelte strategiche e delle metodologie applicate sul campo. Le scelte e le metodologie di restauro e di conservazione usate a Mohenjo-daro subirono una netta stroncatura, a causa della regola vigente secondo cui i siti con strutture costruite in mattone venivano restaurati con l'uso di nuovi mattoni simili a quelli originali per colore e dimensioni appositamente costruiti con lo scopo di ingannare l'osservatore (Woolley 1939: V-51). Oltre che da un punto di vista storico questa pratica è del tutto deleteria per la conservazione del sito, poiché i nuovi mattoni fungono da spugna aspirando dal sottosuolo le infiltrazioni saline che nel loro percorso di risalita vanno a disgregare totalmente i mattoni antichi originali, con un rapido collasso della struttura in cui non si capisce poi quali sono i mattoni antichi e quali

quelli moderni (Woolley 1939: V-51). Nell'analisi del sito di Harappa, Woolley verificò che nessuno si accorse (e qualcuno si ostina tutt'oggi a negarlo) che i mattoni cotti furono impiegati solamente per le fondazioni, in modo da bloccare la salinizzazione. Gran parte delle sovrastrutture, che erano in mattone crudo, vennero spazzate via (Woolley 1939: V-55). Lo stesso accadde purtroppo a Mohenjo-daro.

2.3 L'archeologia del pregiudizio di Sir R.E.M. Wheeler

Nonostante la censura posta sul Report di Woolley, le alte sfere dell'organizzazione coloniale britannica in India si rendevano conto dell'esigenza di riformare l'*Archaeological Survey of India*. Nel 1943, il vicerè Lord Wavell dichiarò vacante il posto di Direttore Generale dell'ASI e richiese, di comune accordo con i colleghi indiani, di sondare la disponibilità di Mortimer Wheeler, in quel momento impegnato come comandante di un reparto corazzato di stanza in Algeria. Pochi mesi dopo, nel febbraio del 1944, Wheeler era già in viaggio per l'India.

Desiderio malcelato di Wheeler era quello di trovare delle evidenze che gli permettessero di confutare quanto sostenuto dall'Australiano Vere Gordon Childe, secondo il quale la Civiltà dell'Indo nacque e si sviluppò in modo autonomo e secondo modelli socio-politici e culturali del tutto peculiari, che poco avevano a che spartire con quelli noti per la Mesopotamia e l'antico Egitto (Childe, 1934). Secondo l'archeologo

Britannico, l'interpretazione di Childe era totalmente errata e trovava fondamento solamente nella visione marxista che Childe aveva dei processi storici (Wheeler, 1976). Sir Mortimer organizzò gran parte delle sue ricerche al fine di screditare in qualche modo le parole di Childe e dimostrare che il complesso della Civiltà dell'Indo fu un elemento intrusivo all'interno della sequenza culturale indiana, che doveva essere invece stata scandita, con ritmi quasi ciclici e regolari, da invasioni civilizzatrici da parte di progredite culture occidentali.

Nel 1946 Wheeler iniziò quindi, dopo quella condotta da Vats negli anni '30, la seconda grande stagione di scavi ad Harappa, con il preciso intento di accertare la presenza di strutture murarie poste a difesa del Mound AB e di dimostrare come la grande fase monumentale del sito fosse da associarsi all'insediamento *manu militari* di una "virile e vigorosa" aristocrazia straniera di origine occidentale sulla cittadella fortificata. Questi stranieri, secondo Wheeler, avrebbero dominato gli indigeni controllando rigidamente l'accumulo e la redistribuzione del *surplus* alimentare immagazzinato entro il grande granaio attiguo alla cittadella. Fece così scavare 10 trincee isolate lungo il perimetro del Mound AB che misero alla luce dei massicci terrapieni in mattone crudo delimitati verso l'esterno in molti punti da muri di contenimento in mattone cotto spessi da uno a due metri e rastremati verso l'alto. Si evidenziavano in queste strutture murarie eterogenee molte diverse fasi costruttive e molte ricostruzioni. Quando Wheeler tracciò un disegno completo di queste strutture a partire dagli spaccati isolati fornitigli dalle trincee, ne venne fuori una massiccia fortificazione con bastioni e torri

quadrangolari ben definite ed elaborate porte di accesso nella parte occidentale, così come in quella settentrionale, del Mound.

L'analisi della sezione disegnata da Wheeler per documentare la faccia erosa del terrapieno in mattoni crudi portato alla luce mediante una profonda trincea sul lato ovest del Mound AB (Trench XXX), recentemente riaperta e ridisegnata dal team americano guidato da J.M. Kenoyer, ci fornisce lo spunto per una critica sul lavoro di Wheeler. Alla base di questa trincea Wheeler rinvenne dei cocci ceramici che considerò, secondo il modello invasionistico a lui tanto caro, appartenenti ad una cultura locale insediata sulle sponde del Ravi prima dell'arrivo dei conquistatori harappani (Wheeler, 1947). Nel 1997 Kenoyer fece ripulire la sezione e la ridisegnò al fine di verificare l'esattezza delle ipotesi di Rafique Mughal che nel 1970 suggerì che la ceramica rinvenuta da Wheeler appartenesse alla cultura di Kot-Diji e che le fondazioni del massiccio muro di contenimento fossero state scavate all'interno di depositi databili alla fase Kot-Dijana del sito di Harappa. Confrontando i disegni delle due sezioni è possibile notare con una certa immediatezza una tendenza da parte di Wheeler a privilegiare un'interpretazione soggettiva e preconcepita della stratigrafia del deposito piuttosto che attenersi ad una documentazione oggettiva ed accurata. Un'intera fase strutturale di epoca antico-harappana fu totalmente ignorata da Wheeler, così come tutta una serie di indicatori che avrebbero costretto Sir Mortimer a rimettere seriamente in discussione la sua idea di una aristocrazia straniera impostasi con la forza militare su di una cultura locale primitiva ed indifesa.

CAPITOLO 3

IL NEOLITICO DEL SITO DI MEHRGARH DOMESTICAZIONE E DIFFERENZIAZIONE SOCIALE

Quanto sappiamo sul neolitico del Sub-continente indo-pakistano, almeno per le sue fasi più antiche, e più direttamente legate ai contemporanei sviluppi dell'Asia Centro-Meridionale e del Vicino Oriente Antico, è dovuto ai dati ricavati dallo scavo del complesso archeologico di Mehrgarh, nell'attuale territorio del Pakistan. Il sito di Mehrgarh si trova in Baluchistan, nelle pianure di Kacchi, ai piedi del passo del Bolan, uno dei pochi passaggi naturali che connettono le pianure dell'Indo all'entroterra afgano. Le pianure di Kacchi rappresentano l'estremo lembo settentrionale della valle dell'Indo. Pur sorgendo in una delle zone più calde e aride del mondo, queste pianure, grazie alle esondazioni del sistema fluviale Bolan-Nari e di altri fiumi a carattere torrentizio, hanno rappresentato una regione agricola di notevole interesse. Le fasce pedemontane vicine offrivano, inoltre, una diversità ecologica fondamentale per diversificare le strategie di sussistenza. Scoperto nel 1968, il sito di Mehrgarh è stato scavato, con poche interruzioni, per più di 30 anni da una missione archeologica francese. A questi scavi si deve la definizione del carattere autonomo e del tutto indipendente dell'evoluzione sociale preistorica e protostorica nel Subcontinente indo-pakistano.

Figura 1. Veduta del fiume Bolan dal sito Neolitico del complesso archeologico di Mehrgarh (Piana di Kacchi, Pakistan).

Le fasi insediative più antiche di Mehrgarh si collocano, sulla base del ^{14}C e dei confronti archeologici, tra il 7000 e il 5500 a.C., un arco di tempo grossomodo coincidente con quello della cultura di Djeitun, in Turkmenistan, e dei primi villaggi agricoli in Iran nord-orientale. E' tuttavia probabile che i primi livelli abitativi di Mehrgarh risalgano a date ancora più antiche, come fanno ipotizzare i depositi di cenere e le fosse di scarico rilevate nella sezione scavata dal fiume Bolan. Nella sequenza cronologica del sito, gli archeologi francesi distinguono un "Neolitico aceramico", databile approssimativamente tra il 7000 e il 6000-5500 a.C., ed un "Neolitico ceramico", caratterizzato dalla comparsa di frammenti ceramici di fattura semplice, con abbondanti

tritumi di paglia all'interno e spesso con impronte di canestri, come se l'argilla fosse stata pressata sopra e intorno a supporti intrecciati. La tecnica è nota anche nei primi insediamenti agricoli del Baluchistan, dove è stata datata intorno al V millennio a.C. Successivamente, dopo il 5000 a.C., la ceramica si fa più evoluta: permane la paglia tritata, ma le pareti si fanno più sottili e vengono a volte coperte da ingubbiature rossastre; la tecnica usata per costruire i vasi è stata riconosciuta come quella detta "a masserelle" (in inglese *sequiztial slab construction*).

Gli scavi indicano che il periodo Neolitico a Mehrgarh fu molto lungo. Sono state, infatti, identificate una ventina di fasi di occupazione, separate da alluvioni fluviali e fasi erosive. Il sito probabilmente si sviluppò dapprima come un campo stagionale frequentato regolarmente da cacciatori e proto-allevatori nomadici. Poi, sulle fertili sponde del Bolan, iniziarono i primi esperimenti agricoli, involontari o volontari. Gli studi dei naturalisti indicano che nei livelli più antichi del Neolitico aceramico dominano le ossa di animali selvatici (pecore, capre e bovini selvatici, ma anche elefante), mentre negli strati superiori si intensificano i resti di specie domestiche (capriovini ma soprattutto bovini). Processi di domesticazione locale sono dimostrati anche dalla graduale riduzione dimensionale della taglia dei bovini. Recenti studi sul DNA del "bue gibbuto" indiano, lo zebù o *Bos indicus*, indicano che questo animale iniziò a differenziare i propri caratteri generici dal suo antenato selvatico, l'uro (*Bos primigenius*, antenato di tutti i bovini domestici euroasiatici) in una data molto antica, presumibilmente già 10000 anni fa. Sembra dunque che i cacciatori-raccoglitori del Baluchistan e dell'Indo abbiano

addomesticato con successo questo importante animale, in totale autonomia dalla mezzaluna fertile. Ancor oggi, la cura dei bovini negli insediamenti agricoli del Baluchistan prevede lo spostamento stagionale delle mandrie mediante forme di transumanza organizzata tra le alture e la pianura. La transizione da un'economia basata sulla caccia alla domesticazione è anche riflessa, con buona probabilità, dalla decrescita graduale dei microliti geometrici di tradizione mesolitica che, come a Djeitun, vengono sostituiti dagli elementi di falchetto e da altri strumenti su lama.

Figura 2. Elementi microlitici di tecnologia mesolitica montati su armature per mezzo di resine bituminose a formare falchetti ed altri strumenti da taglio.

Fino al 2000 a.C., quando ai margini della valle dell'Indo venne completamente rivoluzionata la base economica del sistema rurale indiano, l'economia si sarebbe basata sui bovini, il grano e l'orzo. La domesticazione dello zebù fu anche un fondamentale elemento di potenziale aggregazione sociale: la cura di mandrie di una certa entità richiede la collaborazione di più nuclei familiari e la carne può essere consumata solo in feste e occasioni collettive. Lo zebù quindi sta alla base stessa dello sviluppo delle società indiane tradizionali. Forse più complesso è il problema delle piante. Le catene del Baluchistan sono al di fuori della zona originaria di diffusione dei più importanti antenati dei cereali domestici, ma ai piedi dei monti si trovava una vegetazione di tipo mediterraneo, sostanzialmente favorevole alla diffusione dei cereali selvatici. Questa coltre vegetativa può avere favorito fenomeni di ibridizzazione con varietà di cereali addomesticati importati da ovest, come pensano molti. Nei livelli del Neolitico aceramico, a Mehrgarh, si rinvennero resti di cereali che mostrano solo deboli evidenze di domesticazione, ma compaiono alcune forme di grano che rappresentano mutazioni indotte da una prolungata proto-agricoltura. La grande maggioranza dei resti vegetali nei livelli più antichi si riferisce a orzo, e non a grano. Il grano invece diventerà sempre più comune man mano che si scende verso il Calcolitico. Altre piante domestiche in questo periodo furono arbusti del genere *Pyunus* e *Zyziphus* (antenati, rispettivamente, dei prugni e del giaggiolo) e le antenate delle attuali palme da dattero.

3.1 L'architettura più antica e la cultura materiale

Le case più antiche di Mehrgarh seguono gli schemi elementari di una architettura piuttosto semplice. Si tratta, infatti, di case rettangolari in mattone crudo, indipendenti (ciascuna, separata dalle altre, ha il proprio accesso) ed alcune sono internamente divise in quattro stanze. Il tetto era sostenuto da travi o pali lignei, coperti da stuoie, ramaglie e fango. Queste case, anche se abitate in prevalenza da cacciatori, devono aver fatto parte di un villaggio semi-permanente. Sono state notate tracce di pitture murali. Nei livelli superiori dell'insediamento Neolitico fanno la loro comparsa i primi cosiddetti “edifici a compartimenti”, strutture apparentemente prive di porte d'accesso alle pareti (e quindi forse accessibili dall'alto) formate da file simmetriche di ambienti paralleli, lunghi e stretti, in genere con un passaggio o “corridoio” allungato centrale. A volte, sui pavimenti di queste costruzioni si trovano resti di falchetti, impronte di cereali e strumenti in pietra levigata (accette, macine, pestelli); in un caso venne trovata una zanna di elefante con una lunga incisione longitudinale. Spesso negli spazi che circondano queste strane strutture si vedono focolari all'aperto e spessi depositi di rifiuti, a suggerire che la società neolitica di Mehrgarh prevedesse dei comportamenti ispirati a ideologie collettivistiche o tribali. In queste aree di lavorazione all'aperto (forse collettive), sono stati trovati strumenti in selce che, analizzati con la metodologia delle tracce di usura, hanno indicato varie forme di lavorazione di prodotti animali (macellazione e cucina della carne, lavorazione delle pelli. Si é pensato che gli edifici a

compartimenti potessero essere delle stanze-magazzino, in analogia ai basamenti dei “granai” trovati nella Turkmenia meridionale oppure, in Anatolia, a simili strutture scavate a Chayonu. Ma la questione della natura di questi singolari edifici, che continuano ad essere costruiti in significative concentrazioni, e in modo sempre più elaborato, fino al V-IV millennio a.C., rimane ancora poco chiara.

Figura 1. I cosiddetti “edifici a compartimenti” di Mehrgarh, probabilmente utilizzati come strutture per l’accumulazione collettiva di beni e risorse all’interno di una società ancora poco differenziata a livello socio-economico.

Nei livelli neolitici di Mehrgarh, sono stati rinvenuti strumenti in osso (soprattutto punteruoli ed aghi), e in pietra levigata (asce, macine concave, pestelli, macinelli per i cereali, percussori sferici o palle di pietra, pesi perforati). Negli strati più tardi del Neolitico, a ridosso del V

millennio a.C., l'abitato sembra accogliere con frequenza crescente aree di attività artigianali come cumuli di resti ossei usati per fabbricare punzoni e aghi, accumuli di pigmento rosso (ocra) e cumuli di aghi in osso forse usati nella manifattura delle pelli. Nei pressi di una queste concentrazioni sono stati trovati semi di cotone, le più antiche testimonianze di questo genere per l'India: dato il contesto, non si può escludere che il cotone fosse usato, insieme alle pelli, per fabbricare fibre o abiti, ma potrebbe essere stato usato anche per l'olio. Caratteristiche dei livelli neolitici di Mehrgarh sono anche semplici statuine in argilla che raffigurano personaggi o divinità femminili sedute, fortemente stilizzate, e animali.

Figura 4. Vaso policromo rinvenuto all'interno di un ambiente per lo stoccaggio di contenitori ceramici.

Figura 5. Statuina fittile con tracce di decorazione policroma, rappresentante una madre che allatta il suo piccolo.

3.2 Le necropoli neolitiche di Mehrgarh

Eccezionali sono i dati che sono stati ricavati dalle sepolture neolitiche di Mehrgarh. Molte tombe provengono da una vasta area funeraria che insiste sui livelli superiori del monticolo del Neolitico aceramico. I defunti erano depositi nei pressi delle abitazioni, dapprima in semplici fosse, poi mediante la predisposizione particolari tombe a grotticella nelle quali il corpo veniva murato in una piccola cavità sotterranea mediante un muretto in mattoni crudi che separava la cavità stessa dal pozzetto d'accesso. Nelle tombe, i defunti sono spesso abbigliati con gioielli in pietra semipreziosa (calcite, steatite, ma anche qualche perla in turchese, lapislazzuli e cornalina) e conchiglia (soprattutto *Conus*, *Dentalium* e *Turbinella pyrum*, la conchiglia sacra indiana). Turchese, lapislazzuli, cornalina e conchiglie venivano trasportati da molto lontano, e documentano attività di commercio o di scambio dei doni già ben strutturate. La *Turbinella pyrum* veniva usata per fare spessi bracciali che sono prototipi di quelli usati in seguito, attraverso le età del Bronzo e del Ferro, sino ai giorni nostri. E' stato notato che nel Neolitico i bracciali di conchiglia giungevano come prodotti finiti, e non come materia prima da trasformare in loco, come succederà invece nelle fasi seguenti. Negli ornamenti funerari (bracciali, collane, cavigliere, cinture, bande da affiggere alla testa) si nota una tendenza alla miniaturizzazione dei pendenti e degli elementi di collana, un carattere che sembra porre una enfasi maggiore sul pregio del lavoro umano che su quello della rarità o preziosità della materia prima importata.

Figura 6. Tomba a pozzetto con accesso sigillato mediante un apposito muro in mattoni crudi. Si può notare l'abbondante presenza di tracce di ocre gialla.

Figura 7. Cuffia o acconciatura realizzata con sezioni di conchiglia del genere *Dentalium*. SI possono notare anche i frammenti di conchiglia posti a chiudere gli occhi del defunto.

Figura 8. Defunto deposto in una tipica tomba a pozzetto con ingresso murato. Attorno al corpo furono deposti, durante il rito funebre, le lame ed i relativi nuclei di selce, forse ad indicare una specializzazione del defunto.

Le tombe mostrano anche indizi, diretti o indiretti, di gerarchizzazione e differenziazione dei ruoli. Il ritrovamento di individui infantili deposti con corredi particolarmente elaborati, suggerisce inoltre che loro *status* fosse ereditato dal nucleo familiare. Alcuni inumati hanno corredi che suggeriscono attività specifiche. Ad esempio, gruppi di capretti sacrificati ai piedi del defunto potrebbero indicare l'allevamento del bestiame, mentre nuclei in selce dal quale vennero distaccate, all'interno del rituale funebre, serie di lame in selce suggeriscono specialisti nell'industria della pietra scheggiata.

CAPITOLO 4

LA FORMAZIONE DEGLI STATI ARCAICI NELLA VALLE DELL'INDO

La comprensione della traiettoria culturale che portò, durante i primi secoli del 3° millennio a.C., alla formazione della Civiltà dell'Indo è da sempre, all'interno del dibattito archeologico del Subcontinente Indo-Pakistano, una delle problematiche di più difficile definizione, sia da un punto di vista di mero dato archeologico, che da quello teorico di una definizione dei termini coinvolti. Al culmine della sua carriera scientifica e della popolarità, Sir R.E.M. Wheeler promosse la tesi secondo cui la Civiltà dell'Indo dovette il suo sviluppo ad influenze occidentali. Da un punto di vista archeologico, la teoria di Wheeler si basava sulla sua convinzione che le "Cittadelle" dei centri urbani del 3° millennio a.C. fossero sedi di aggressivi invasori provenienti dalle valli del Baluchistan, impostisi con la forza sulle passive e inette popolazioni delle pianure del Punjab e del Sindh (Wheeler 1968: 23-25; 134-135). Ormai, pur considerando l'ovvio fatto che nessuna civiltà del mondo antico crebbe e si sviluppò nel vuoto di "splendidi isolamenti", nessuno oggi può razionalmente dubitare del carattere essenzialmente autonomo dell'evoluzione sociale protostorica nel Subcontinente Indo-Pakistano. Diversi studiosi hanno a lungo sostenuto, e sostengono tutt'ora, che le fasi formative della Civiltà dell'Indo siano comprimibili in un arco di

tempo piuttosto breve, nell'ordine di poche generazioni, subito dopo la soglia del 2500 a.C. (vedi Possehl 2002; Shaffer & Lichtenstein 1989; Jansen 1987). Una attitudine ricorrente, fonte di prolungata e notevole confusione, da parte di quanti in passato hanno proposto di comprimere il fenomeno della Civiltà dell'Indo in cronologie ristrette è stata quella tentare di sottolineare una presunta netta cesura culturale, intorno alla pretesa soglia del 2500 a.C., tra presunte culture da loro definite "pre-Harappane" (Bronzo antico), e gli orizzonti cosiddetti "maturo-Harappani" (Bronzo medio). Queste ipotesi, alimentate principalmente da errate impressioni tratte da un'interpretazione superficiale e non verificabile di dati provenienti da un numero molto ridotto di siti scavati, della storica incapacità di comprendere i processi formativi e le sequenze architettoniche di Mohenjo-Daro e della rarità di datazioni affidabili al ^{14}C , sono omai ben confutabili. Per molti decenni le culture dell'Età della Regionalizzazione sono state identificate quasi esclusivamente sulla base della diversità delle ceramiche osservate in superficie o rinvenute con lo scavo di strette trincee verticali. Solamente in tempi recenti nuovi progetti di scavo hanno portato a scoperte che oggi permettono, malgrado la frammentarietà del quadro di insieme, di tentare di tracciare una sintesi più organica. Il modello più articolato e coerente sinora messo a disposizione per osservare questi processi formativi è quello che sta lentamente emergendo dagli scavi pakistani-americani di Harappa (Meadow & Kenoyer 1993, 1994, 1997, 2000; Meadow *et al.* 1993, 1998, 1999, 2001). Sulla base dei dati di Harappa, ancorati alla più solida griglia di datazioni assolute mediante ^{14}C mai ottenuta in tutta

l'archeologia del Vicino Oriente e dell'Asia Meridionale, la Civiltà dell'Indo risulta infatti essersi evidentemente formata attraverso un lungo e coerente processo evolutivo, già riconoscibile negli ultimi secoli del 4° millennio a.C., maturato con una relativa rapidità nei due secoli compresi tra 2800 e 2600 a.C. e protrattosi in forme riconoscibili per almeno 7 secoli (dal 2600 al 1900-1800 a.C.). Le cronologia emersa da 15 anni di lavoro ad Harappa, inoltre, ben concorda con la cronologia proposta in modo del tutto indipendente dagli scavatori francesi di Mehrgarh e Nausharo, che invece, confidando nelle variazioni stilistiche delle ceramiche, non hanno fatto largo uso delle datazioni al 14C.

4.1 La sfera di interazione Kot-Dijana

In alcuni dei siti che in seguito si trasformeranno in importanti contesti urbani della Civiltà dell'Indo, la fase recente dell'Età della Regionalizzazione (2800-2600 a.C., Periodo 2 di Harappa) è spesso caratterizzata dalla diffusa presenza, tra altre classi, di ceramiche simili, per stile tecnologico e decorativo, a quelle identificate per la prima volta nelle stratigrafie del sito di Kot-Diji nel Sindh (Pakistan). Le produzioni ceramiche Kot-Dijane mostrano una forte contrazione della decorazione dipinta, evidenziata sia da una diminuzione assoluta della ceramica dipinta, sia dalla rapida scomparsa della policromia dei secoli precedenti.

Figura 1. Il monticolo archeologico del sito di Kot-Diji nella pianura del Sindh in Pakistan.

Figura 2. Vaso policromo rinvenuto a Kot-Diji e databile alla fine del IV millennio a.C. Si noti la presenza di una figura, forse antropomorfa, con grandi corna di bufalo ed elementi floreali che germogliano dal capo.

La soluzione grafica più comune sui vasi è rappresentata da spesse bande di pigmento sinterizzato di colore nero, bruno, purpureo, violaceo o rossastro tracciate tra la spalla e la bocca dei contenitori (una impermeabilizzazione simbolica, forse indizio di una incipiente preoccupazione per il pericolo di inquinamento di liquidi nel corso di contatti e processi che rischiavano di essere impuri sul piano sociale?). Si attua una graduale selezione dei disegni tracciati su ceramica, nel corso della quale sopravvivono solo pochi motivi ben riconoscibili (soprattutto campiture a scaglie di pesce, la foglia di pipal, semplici motivi vegetali, cerchi a intersezione, motivi geometrici di base e antropomorfi a corna bovine) destinati a svilupparsi in varie forme, tra il 2600 e il 1900 a.C., nei repertori grafici e in generale iconografici dell'Età dell'integrazione (Civiltà dell'Indo). Non si trattò della diffusione di una classe ceramica esportata, ma di una sfera di interazione culturale, all'interno della quale convivevano in modo dinamico innovazioni stilistiche e tecnologiche con tradizioni locali, spesso del tutto diverse, continuando ad elaborare complessi ceramici autonomi e compositi di diffusione regionale.

Parallelamente, nel campo dell'industria litica si assiste ad una rapida e generalizzata adozione della selce grigia zonata delle Rohri Hills, che in molti centri soppianta le varietà di selce locali di diversa colorazione usate tra 4° e 3° millennio a.C. (Mallah & Veesar 1994).

4.2 Recinzioni monumentali e segmentazione urbana

La comparsa dell'architettura monumentale nella protostoria del Subcontinente chiama in causa una serie di problemi di fondamentale importanza nel trattare la formazione dei più antichi stati della valle dell'Indo. Nell'affrontare queste problematiche sarà doveroso confrontarsi con le idee del sinologo K.A. Wittfogel che vedeva, alla base di un presupposto "dispotismo orientale", lo sviluppo dell'ingegneria idraulica ed il controllo dell'agricoltura irrigua (vedi Wittfogel 1968 e Harris 1971: 903-907).

Molti siti della Civiltà dell'Indo attualmente si trovano al di fuori dell'isoipsa di piovosità che garantisce la regolarità del raccolto invernale, oppure insistono sul limite della stessa isoipsa, e non siamo ancora in grado di stabilire con certezza se questo dipenda da un vasto mutamento climatico, oppure se gli agricoltori protostorici di queste aree ricorressero sistematicamente, come si fa oggi, a forme di irrigazione artificiale. Al di là dell'incognita delle possibili variazioni climatiche, l'idrologia della valle doveva essere ben diversa dall'attuale, con l'Indo attivo in un corso, o in una serie di tratti fluviali, più a ovest dell'attuale, e un secondo fiume, chiamato convenzionalmente Ghaggar-Hakra-Sarasvati, che si snodava dallo spartiacque tra Sutlej e Yamuna verso sud-ovest, a formare un secondo corso parallelo al primo, ora totalmente disseccato (per alcuni tale corso si sarebbe estinto in un delta interno nella regione del Cholistan, mentre altri pensano che continuasse a scorrere più a sud, sino a raggiungere le sponde oceaniche o più

probabilmente le lagune interne del Kutch). Inoltre, a causa dello dello sviluppo ancora embrionale delle culture *kharif* (introdotte su larga scala solo a partire dai primi secoli del 2° millennio a.C.) l'articolazione dei sistemi rurali della valle era certo molto diversa dall'attuale.

Tradizionalmente, nelle pianure del Punjab, dove gli affluenti incidono in profondità i propri letti, l'irrigazione si effettua mediante pozzi, con elementari dispositivi di sollevamento idraulico del tipo della celebre "ruota persiana", oppure mediante sistemi a leva e contrappeso del tipo chiamato *shaduf*. Nel Sindh, al contrario, dove i corsi dell'Indo sollevano continuamente il proprio letto mediante elevati tassi di sedimentazione, è sufficiente incidere i banchi naturali laterali dei corsi e distribuirne le acque in piccole reti marginali di canali, canalette e sbarramenti in terra, senza la necessità di grandi opere idrauliche permanenti create con sforzi intensivi. Le risorse, le tecnologie e la forza lavoro necessarie alla costruzione e alla manutenzione dei diversi dispositivi idraulici sembrano però essere state fornite direttamente dalle comunità dei villaggi rurali delle singole aree, piuttosto che da atti volitivi di potenti e influenti istituzioni centrali, invece che da parte di specialisti a tempo pieno come ipotizzato da Wittfogel.

Mohenjo-Daro ed Harappa furono fondate, a prezzo di enormi sforzi, al centro di una zona di grande instabilità idrogeologica, mediante la costruzione di immense opere di sostruzione in mattone crudo atte a rialzare, sulla base di decisioni e pianificazioni ben riconoscibili, quartieri urbani di diversi ettari per 10 o 15 m (e in alcuni casi ciò avvenne dopo disastrose piene fluviali). Le piattaforme urbane

monumentali di Mohenjo-Daro e Harappa corrispondono così efficacemente a parte delle grandi costruzioni previste dalle generalizzazioni di Wittfogel (1968: 79 ss.) come espressioni materiali di un centralismo economico e di un autoritarismo politico. Il modello dello sviluppo urbano di Mohenjo-Daro ed Harappa, testimonierebbe dunque lo sviluppo di alcuni importanti aspetti della “sociologia idraulica” definita da Wittfogel, a partire non tanto dalla necessità dell’irregimentazione centralizzata delle acque a fini agricoli, ma dal controllo di quelle che, provenienti dal fiume, minacciarono periodicamente la stessa struttura e immagine urbana dei centri di potere.

Figura 3. Ricostruzione computerizzata del sistema di piattaforme di sostruzione realizzato verso la metà del III millennio a.C. per sopraelevare la Cittadella di Mohenjo-daro. Il complesso strutturale delle piattaforme si articola su tre livelli.

La prima metà del 3° millennio, nella valle dell'Indo, è caratterizzata dalla costruzione di siti abitativi protetti da murature monumentali in mattone crudo e/o pietra, in forma di fortificazioni a pianta quadrangolare, spesso dotate di massicci bastioni difensivi mediani ed angolari. Queste proiezioni erano invariabilmente a pianta quadrangolare, risultando in tal modo facilmente aggredibili dall'erosione e necessitando, quindi, di continui restauri (nell'ingegneria militare di età storica e medievale del Subcontinente, i bastioni in crudo sono, ben più opportunamente, a pianta circolare o semicircolare). In tutti i casi in cui è stato possibile accertare la natura di tali fortificazioni, le mura avevano la faccia interna intonacata, configurandosi quindi a tutti gli effetti come opere di difesa, e non sostruzioni o piattaforme-terrazze di contenimento marginale. Gli ingenti investimenti collettivi nella costruzione di tali fortificazioni, al di là di ogni possibile implicazione simbolica, furono probabilmente motivati da problemi di sicurezza. Tali problemi potrebbero essere stati causati da condizioni di instabilità politica risultanti in pericolosi conflitti.

Le grandi recinzioni quadrangolari della tarda Età della regionalizzazione della valle dell'Indo non contengono palazzi, né impianti culturali, per cui ci restano due possibili ipotesi interpretative: che le murature avessero esclusivamente significato militare, senza altre implicazioni ideologiche, oppure un'eventuale idea di sacralità fosse istituzionalmente legata ai gruppi familiari cui spettava il diritto, forse ancestrale, di risiedere all'interno delle mura.

Figura 4. Pianta del sito di Harappa con indicazione dei diversi monticoli archeologici. I Mound AB ed R furono racchiusi, già a partire dalla fine del IV millennio a.C. all'interno di circuiti murari separati. Il Mound ET sarà improvvisamente recintato da un muro in mattoni durante la seconda metà del III millennio a.C.

I dati oggi disponibili sono ancora del tutto carenti perché sia effettivamente possibile valutare anche se, e in che misura, questi antichi recinti monumentali fossero anche stati esplicitamente progettati come difese dalle piene fluviali. Semplicemente, non vi sono al proposito informazioni attendibili, vuoi per la rarità assoluta degli scavi estensivi, vuoi per la scarsa affidabilità delle diagnosi di depositi alluvionali, che nell'archeologia delle pianure dell'Indo sono stati frequentemente confusi con strati prodotti dal degrado in posto e dalla successiva evoluzione sedimentaria del mattone crudo.

Figura 4. Sezione delle mura difensive/piattaforme di sostruzione del Mound AB di Harappa come disegnate ed interpretate dagli archeologi Americani dell'HARP (*Harappa Archaeological Research Project*), con enfasi su di una chiara fase Kot-Dijana.

Le fortificazioni del periodo Kot-Dijano, oltre a racchiudere e a proteggere una parte delle residenze, contribuirono a dividere le prime cittadine del Subcontinente in abitati o quartieri segregati. Tra il 2800 e il 2600 a.C., ad Harappa, la cosiddetta Cittadella (Mound AB) e l'area insediativa principale della Città Bassa (Mound E) erano già racchiuse entro separati recinti, non comunicanti e dotati di accessi indipendenti, concepiti come porte controllate. Al complesso si sarebbero aggiunti, nei secoli seguenti, recinti separati che racchiudevano, a sud-est, l'area della vecchia stazione di polizia (Mound ET) e, a nord-ovest, l'area del "Granaio", delle piattaforme circolari e del cosiddetto "Villaggio degli operai" (Mound F). È quanto meno probabile che anche in altri centri della prima metà del 3° millennio alla "fortificazione" principale si

accompagnassero, o si opponessero, altri circuiti murari che definivano altrettanti settori segregati della città, anche se, oltre al caso di Harappa, mancano ancora prove certe. Nei siti di Harappa, Kalibangan, Kot-Diji i più antichi nuclei insediamentali sorgono però esattamente nei luoghi che, nella seconda metà del 3° millennio a.C., diventeranno sede di “Cittadelle” segregate e topograficamente dominanti. Questa coincidenza spaziale sembra suggerire che, nella competizione per il potere politico e/o religioso, fosse rilevante il prestigio trasmesso dalla discendenza dai lignaggi fondatori in origine delle città stesse. Lo studio dei processi formativi delle grandi capitali dell’Indo, e soprattutto i dati che continuano ad emergere dagli scavi di Harappa, indicano infatti che questi centri urbani crebbero ininterrottamente come poli di aggregazione demografica intorno ai settori difesi o comunque murati, inglobando interi quartieri entro nuovi circuiti murari, ed articolandosi quindi in ultimo come insiemi plurimi di recinti separati. Uno degli scopi della progressiva estensione dei recinti murari urbani, oltre alla pubblica sicurezza, può essere stato quello della tassazione delle merci in entrata e in uscita, soprattutto considerando che nel caso di Harappa appare evidente come le nuove recinzioni andarono ad inglobare aree artigianali e commerciali molto attive e fiorenti.

Qualche informazione su come possa essere avvenuto lo sviluppo dell’abitato, a partire dai recinti monumentali originari, fino ai complessi aggregati dei secoli finali del 3° millennio a.C., può essere ricavata dai risultati delle ricerche etnoarcheologiche americane degli anni ’70 sui villaggi montani fortificati dell’Iran sud-occidentale. I recinti, che oltre

alle case concentravano orti e giardini e le stalle degli animali, risultarono essere abitati per tradizione dalle più antiche e prestigiose famiglie estese dell'abitato. In questi centri, la densità abitativa era gradualmente cresciuta sino a che il problema del sovraffollamento non aveva cominciato a superare i vantaggi percepiti del vivere all'interno dell'impianto fortificato. A questo punto, si era cominciato a costruire fuori delle mura, sino a realizzare gradualmente un vero e proprio villaggio esterno. Le famiglie più ricche e influenti sceglievano, in larga misura, di restare all'interno della fortificazione, che continuava ad essere percepita come una sede prestigiosa. Le aree abitative esterne, a dire di quanti abbandonavano il primo impianto, erano preferibili perché le costruzioni più antiche, all'interno del recinto monumentale, richiedevano una costante o costosa manutenzione e frequenti restauri. L'abbondanza di spazio, all'esterno, agevolava l'insorgere di forme di pianificazione urbanistica relativamente regolari, con ampie vie e case allineate ai lati; le nuove abitazioni erano costruite in modo che dalle vie si potesse avere un facile e razionale accesso ai cortili interni intorno ai quali gradualmente crescevano le varie unità domestiche o stanze, separando più nettamente che nelle case interne gli spazi destinati agli animali dalle aree residenziali. Anche se nulla ci autorizza a pensare che la stessa situazione si sia verificata, 5000 anni, fa nei centri della valle dell'Indo, questa descrizione può darci una prima idea di alcuni dei fattori che possono essere stati in gioco nella singolare evoluzione di queste "proto-città" dai tratti urbani così accuratamente pianificati (dati forniti in Sumner 1979 e Jacobs 1979).

4.3 Sistemi metrologici

Presso gli stati arcaici, lo sviluppo di strumenti per la gestione centralizzata delle informazioni, tra cui la nascita della scrittura (che sarà trattata a parte nel Capitolo 8), e l'imposizione di metrologie lineari e ponderali anch'esse standardizzate o di forme elementari di controllo di qualità rappresenta una immediata occasione per sfoggiare le responsabilità e il rango delle *élites* ed imporre tassazioni in coincidenza con passi-chiave delle transazioni economiche. Vi sono sufficienti informazioni per ipotizzare che sistemi standardizzati di metrologia lineare siano stati imposti durante la fase Kot-Dijana.

Un importante indizio in questo senso è l'indicatore minimalista ma fondamentale del mattone: tra il 2800 e il 2600 a.C. nella valle dell'Indo furono introdotti mattoni crudi di proporzioni standardizzate e modulari. Ad Harappa, troviamo un modulo di circa 7 x 12 x 34 cm nell'edilizia privata, mentre per le recinzioni monumentali si usavano mattoni più grandi di 10 x 20 x 40 cm. In questo centro, per quasi un millennio, le misure del comune mattone crudo rimarranno costanti. Il modulo fondamentale dei mattoni crudi usati tra il 2800 e il 2600 a.C. sembra basarsi su un piede di circa 34 cm. L'esistenza di un piede di misura analoga nell'Età dell'integrazione era stata indipendentemente dedotta in passato da altri studiosi sulla base delle misure e dei rapporti dimensionali di alcuni importanti edifici del tempo.

Dati più certi sono disponibili per il sistema ponderale usato nelle città dell'Indo. Mentre in passato l'uso di pesi e micropesi cubici in selce

zonata e in altre pietre dure veniva considerato uno dei più importanti ed esclusivi indicatori dell'Età dell'integrazione, oggi, sempre sulla base delle recenti scoperte di Harappa, sappiamo che anche i primi pesi standardizzati iniziarono ad essere usati nell'intervallo tra 2800 e 2600 a.C. La natura del sistema ponderale è stata ricostruita già a partire dai dati dei primi scavi di Mohenjo-Daro. L'unità base corrisponde a 0,871 gr, molto probabilmente ottenuta moltiplicando $\times 8$ il valore di 0,109 gr, che ancor oggi si considera corrispondente al peso medio di un seme della pianta comunemente chiamata *gunja* (*Abrus precatorius*). Lo sappiamo perché il seme della *gunja*, distinto da un inconfondibile tegumento rosso a chiazze nere, è ancor oggi ufficialmente alla base dei sistemi ponderali standardizzati comunemente usati nei bazar del Pakistan dalle ricche caste degli orefici e dei gioiellieri.

4.4 Il ruolo delle *élites* protourbane

Le *élites* protostoriche dell'Indo sono apparse, ai più, archeologicamente invisibili, ma in realtà, per chi abbia maturato una conoscenza approfondita dell'archeologia della valle dell'Indo, hanno lasciato di sé molteplici, inconfondibili ed affascinanti riflessi. Non esibirono se stesse in grandi opere di arte figurativa né, almeno nella prima metà del 3° millennio a.C., scelsero di costruire edifici principeschi e templi in luoghi dominanti sul resto dell'universo urbano. Scelsero invece di distinguersi chiudendo le proprie case, di dimensioni variabili, in settori

fortificati di medie dimensioni, preclusi al resto della popolazione, e di segnalare il proprio rango mediante ornamenti visibili soprattutto nel contesto dell'interazione individuale. Forse queste strategie possono essere comprese ipotizzando che queste forme di "clivaggio sociale", e i relativi comportamenti, fossero concepiti su scala allargata come espressioni parzialmente ritualizzate di più ampie concezioni sacrali. La stessa logica di riaffermare e ribadire costantemente, nell'ambito della società vivente e delle sue istituzioni, il principio della superiorità dei pochi privilegiati che trasmettevano tale *status* ai propri discendenti, ben si accorda con il rifiuto (almeno per quanto ne sappiamo ora) di distruggere ingenti ricchezze in costosi riti funerari. Era in vita, e non sulla soglia della morte, che ciascun individuo e ciascun segmento sociale contrattava il proprio ruolo in un mondo tanto gerarchizzato.

Le *élites* emergenti del Bronzo antico, grazie ad economie fiorenti e in rapida dilatazione, alimentate dallo sviluppo e dalla regolarizzazione delle rotte commerciali, erano state capaci di accumulare consistenti frazioni di eccedenze produttive, e di investirle in monumentali impianti difensivi creati dal lavoro collettivo ad esclusivo vantaggio di pochi privilegiati. Nel processo di crescita dei centri maggiori, le stesse *élites* riuscirono anche a suddividere la popolazione urbana in recinzioni monumentali, con accessi controllati. A partire dal 2800 a.C., le città dominanti delle pianure del Punjab e del Sindh divennero complessi manufatti edilizi, e, indirettamente, idraulici, tali da richiedere una continua manutenzione e quindi l'apporto di crescenti investimenti di forza-lavoro in ambito proto-urbano. La stessa capacità di controllo

urbanistico evidenziata dalle architetture monumentali, come dalla creazione “a tavolino” dei più antichi impianti viari ortogonali sul terreno vergine, implica un notevole controllo politico, certo basato su un ampio consenso collettivo e su una forte capacità gestionale verticistica, senza dimenticare una possibile componente coercitiva. Questa facoltà gestionale e di condivisione ideologica è dimostrata anche dall’invenzione di un sistema uniformato di scrittura, probabilmente a partire da uno o più sistemi di segni convenzionali di ampio uso, almeno dalla metà del 4° millennio a.C., in diversi ambiti sociali e tecnologici dei centri proto-urbani, tra cui quello dei vasai. I dati, nella loro ancora assoluta parzialità, suggeriscono che la scrittura sia stata inizialmente applicata nella circolazione urbana di contenitori per merci e derrate, e solo in seguito nel sistema standardizzato dei sigilli a stampo a steatite. L’introduzione di sistemi di misurazione centralizzati, lineari e ponderali, ha probabilmente un significato analogo: le *élites* intervennero nei centri proto-urbani per controllare nel modo più efficace alcune produzioni artigianali di interesse strategico e di pregio, e forse per poter rendere più efficaci e meno conflittuali alcune procedure di tassazione. Anche l’invenzione, assolutamente inedita, di un sigillo a stampo standardizzato in steatite cotta, che diverrà lo strumento tipico di gestione amministrativa e commerciale nelle città dell’Età dell’integrazione, risale all’arco cronologico 2800-2600 a.C. L’introduzione di un simile strumento-documento amministrativo in un centro in rapido sviluppo, come Harappa, fu una scelta tempestiva e vincente, tanto che è stato proposto che l’espansione e l’accettazione dei

tratti culturali della Civiltà dell'Indo su un'area geografica tanto vasta ed in un tempo relativamente così breve, sia dovuta alla formalizzazione nei grandi centri della valle dell'Indo, di un nuovo sistema socio-economico sostenuto da una burocrazia e da un'amministrazione di nuova concezione, che sarebbe poi stato "esportato" verso le regioni periferiche, che lo accolsero per i vantaggi in termini di razionalità e di alleanze che esso comportava (Frenez, in press).

Uno dei principali motori della progressiva elaborazione delle tecniche e dei prodotti fu la necessità di creare ornamenti e simboli di *status* che, con il pretesto di affermare pubblicamente l'importanza di ideologie largamente condivise, in realtà esprimevano in modo più o meno sottile e nascosto nette e severe barriere sociali. La fornitura e la graduale elaborazione di questi importanti segni oggettuali richiedevano, inoltre, un efficace controllo sui gruppi artigianali. Diversi sono gli indizi che collegano il rapido sviluppo dei centri proto-urbani dell'Indo a produzioni artigianali di lusso, in primo luogo alla lavorazione della conchiglia marina, della steatite, dell'agata e di altre pietre semipreziose. Possiamo dare per certo che intorno al 2800 a.C., nel composito tessuto umano e produttivo che animava queste antiche città, le comunità mercantili, che per prime traevano immediati vantaggi dalla connessione politica e ideologica di regioni tanto lontane e ecologicamente differenziate, erano una parte importante delle *élites*, e stavano giocando un ruolo decisivo nell'articolazione delle più antiche comunità urbane del mondo Indiano.

CAPITOLO 5

LA CIVILTÀ DELLA VALLE DELL'INDO UNIVERSI URBANI E MICROCOSMI PERSONALI

Il secolo compreso tra il 2700 e il 2600 a.C. fu il culmine del lungo processo di integrazione ed assimilazione culturale che, attivato in un territorio enorme e fortemente differenziato in senso geografico, ecologico ed etnico, sarebbe sfociato nella formazione della Civiltà dell'Indo. La data iniziale del 2600 a.C. (come quella terminale del 1900 a.C.) si basano su più di 80 anni di ricerca archeologica nel Subcontinente e nelle regioni limitrofe, con il sostegno finale di parte delle circa 100 datazioni assolute al ¹⁴C recentemente ottenute dagli scavi pakistano-americani ad Harappa. I primi sforzi di datazione della Civiltà dell'Indo, all'indomani della scoperta, si erano basati esclusivamente sulla correlazione stratigrafica fra alcuni sigilli ed impronte di tipo indiano in centri mesopotamici. La nuova serie di datazioni radiometriche calibrate di Harappa è di fondamentale importanza in quanto è stata ottenuta da contesti selezionati ed altamente controllati (in larga misura depositi protetti entro focolari e fornaci), evitando sia resti lignei di grandi dimensioni, che hanno maggiori probabilità di essere stati riutilizzati, prima della combustione, per lungo tempo, sia depositi secondari, che presentano il rischio di mescolamento di carboni dispersi di periodi differenti.

Figura 4. Prelievo ad Harappa di campioni di carboni ed elementi vegetali per le datazioni al Radiocarbonio

Ad Harappa, l'Età dell'Integrazione inizia quindi intorno al 2600 a.C., quando la città, in rapida crescita, inizia usare sistematicamente sigilli a stampo in steatite cotta con iscrizioni e immagini di animali, e si diffonde su scala allargata e su diversi media l'uso della scrittura. La cronologia dello sviluppo e della trasformazione finale della Civiltà dell'Indo, in passato, aveva rappresentato un problema che sembrava quasi irrisolvibile. Sia ad Harappa, che a Mohenjo-Daro ed in altri centri minori, gli archeologi della stagione 1920-1940, non prestando sufficiente attenzione alla questione dei processi formativi delle stratigrafie avevano ricavato, e diffuso nelle pubblicazioni, l'immagine distorta di una cultura immobile, nella quale le ceramiche e altri manufatti rimanevano immutati per secoli. Gli accurati scavi di Harappa hanno invece distinto efficacemente, oltre agli abitati della Cultura del Ravi (Periodo 1) e di Kot Diji (Periodo 2), un terzo periodo, corrispondente alla Civiltà dell'Indo, suddiviso in 3 sotto-periodi successivi, in base ad evidenti ed importanti cambiamenti culturali: Periodo 3A (circa 2600-2450 a.C.), Periodo 3B (circa 2450-2200 a.C.) e Periodo 3C (circa 2200-2000 a.C.).

5.1 Problemi di interpretazione archeologica

Prima di addentrarsi nell'archeologia urbana della Civiltà dell'Indo, è utile considerare alcuni elementari problemi connessi alla documentazione e all'interpretazione degli scavi del passato, quasi sempre scavi estensivi, condotti con metodologie che oggi appaiono inadeguate alla complessità dei depositi. In primo luogo, la terra non venne mai setacciata, per cui molti importanti manufatti, molto piccoli o microscopici, non sono stati collezionati. L'architettura, nella preistoria e protostoria del Subcontinente, era in mattone crudo, con inserti e coperture di travi lignee. Questa elementare evidenza venne largamente trascurata a Mohenjo-Daro, dove centinaia di operai misero in luce, sotto la direzione di J. Marshall, almeno 350 “edifici” con murature in cotto. Ancor oggi, nel Sindh, dove le murature assorbono per capillarità dal terreno soluzioni saline, e ne vengono disgregate, le case hanno basamenti in mattone cotto ed alzati in crudo. Allo stesso modo, le case di Mohenjo-Daro, almeno in gran parte, dovevano essere costruite con la stessa tecnica. Quando la crescita dei livelli stradali imponeva di rialzare i piani pavimentali delle case, si procedeva a rasare gli alzati in crudo e a ri-edificare una nuova fondazione in cotto sulla testa della base preesistente. Lo spazio interno veniva colmato con materiale di scarico, solitamente pezzi di mattoni cotti e crudi, ceramica, cesti di limo sabbioso che, per qualche ragione, contengono spesso abbondanti schegge di ossa animali. Così, quando gli operai seguivano le murature in cotto in profondità, strato dopo strato, si trovavano ad esporre

sequenze di fondamenta, e a svuotare, nel perimetro delle case, quasi esclusivamente depositi secondari nei quali erano stati dispersi piccoli oggetti. Vi erano anche gravi problemi stratigrafici, visto che J. Marshall e i suoi collaboratori scavarono in estensione Mohenjo-Daro presumendo che case con le soglie alla stessa quota fossero contemporanee. Studi recenti condotti sulle fognature della città indicano invece con chiarezza che la città sorgeva su sistemi di piccoli e medi terrazzamenti, con forti dislivelli di quota. Tutto ciò ha reso l'interpretazione funzionale dell'architettura scavata a Mohenjo-Daro quasi impossibile, e le sequenze stratigrafiche registrate da J. Marshall in buona parte inaffidabili.

Figura 4. Una veduta dei lavori di restauro della Città Bassa di Mohenjo-daro che mette in luce l'assoluta incongruenza dei piani pavimentali e dei rapporti fra le strutture murarie come riportati alla luce negli anni '30.

Problematici furono anche, in seguito, gli scavi di Harappa, soprattutto perché primi 3 m di stratigrafia risultarono completamente sconvolti dai picconi degli operai del concessionario della costruzione della linea ferroviaria Multan-Lahore che, nella seconda metà del XIX secolo, avevano usato il sito per anni alla stregua di una colossale cava di mattoni cotti. Riconoscere il mattone crudo, alla base delle trincee di spoliazione, era, ed è ancor oggi, molto difficile. Gli scavi attuali, che procedono in modo ovviamente più controllato, ricostruiscono i perimetri delle fondazioni in cotto asportate nell'Ottocento, ed espongono, immediatamente a lato delle trincee di spoliazione, ingenti resti architettonici in mattone crudo (pavimenti, piattaforme, muri) e frequenti tracce di buche di palo. In questa luce, è facile capire come ricostruzioni storiche di vasto respiro, nella letteratura archeologica successiva, siano state irrimediabilmente compromesse e a volte inficiate dalla mancata comprensione di banali processi costruttivi e delle successive trasformazioni post-deposizionali degli strati.

5.2 L'età delle grandi città: organizzazione territoriale e politica

A partire dal 2600 a.C., nell'arco di pochi secoli, l'abitato di Harappa passò da 25 a più di 150 ettari, aumentando la sua estensione di 6 volte. La nascita di centri urbani di dimensioni prima sconosciute, la conseguente gerarchizzazione degli assetti territoriali, insieme all'affermazione su larga scala di innovazioni tecnologiche precedenti

quali la scrittura, l'uso di sigilli di tipo relativamente standardizzato, e l'architettura urbana monumentale concorrono a definire l'Età dell'Integrazione come una fase di avanzata statalizzazione. Tradizionalmente, l'archeologia della valle dell'Indo si basava sul concetto che Harappa nel Punjab e Mohenjo-Daro nel Sindh fossero le due “capitali gemelle” di questa Civiltà. Oggi invece sappiamo che l'Età dell'Integrazione vide sorgere nel vastissimo territorio interessato dalle culture regionali dei secoli precedenti almeno 5 grandi centri urbani che controllavano altrettanti territori differenziati: Rakhigarhi nell'Haryana, Harappa nel Punjab, Mohenjo-Daro nel Sindh, Ganweriwala nel Cholistan e Dholavira nel Kutch. E' però molto probabile che le ricerche future finiranno con l'alterare radicalmente il quadro attualmente disponibile, rappresentato nella tabella che segue.

Sito	Regione	Superficie	Distanze tra*	Km	Hinterland
Rakhigarhi	Haryana	80-100 ha	RKG-HAR	350	106.2 kmq
			RKG-GNW	407	
Harappa	Punjab	150-200 ha	HAR-GNW	280	128.8 kmq
Mohenjo-Daro	Sindh	250-400 ha	MD-GNW	308	169.2 kmq
			MD-HAR	570	
Ganweriwala	Cholistan	80-100 ha	GNW-DLV	558	108.3 kmq
Dholavira	Kutch	100 ha	DLV-MD	448	
			DLV-GNW	523	

Tabella 4. Rapporto fra le dimensioni delle grandi capitali regionali della Civiltà dell'Indo, le rispettive distanze e le dimensioni dei territori controllati da ciascuna di esse (* RKG: Rakhigarhi; HAR: Harappa; MD: Mohenjo-Daro; GNW: Ganweriwala; DLV: Dholavira).

Figura 4. Schema delle gerarchie dimensionali dei siti della Civiltà dell'Indo divisi a seconda dei distretti geografici di appartenenza.

I 5 centri principali sono disposti in un reticolo che unisce la parte orientale del Punjab al Sindh e quindi al cuore della costa oceanica. Le distanze tra un grande centro urbano e il centro più vicino oscillano tra i 280 e i 450 km, con una media di circa 360 km. La tabella mostra come ciascuna di queste grandi città dominasse su hinterland variabili da circa 100000 a circa 170000 kmq, un potenziale di controllo che in seguito sarà raggiunto solamente dai centri protourbani del Subcontinente alle soglie del periodo storico. E' significativo che il centro dalle dimensioni maggiori, Mohenjo-daro, controllava il territorio più esteso.

Le stime sull'estensione dei vari abitati sono oltremodo approssimative, e va considerato che non possiamo affatto essere certi che tutta la

superficie abitata lo sia stata negli stessi archi di tempo, senza importanti fluttuazioni. Inoltre, data la conoscenza ancora scarsa della variabilità delle ceramiche nel tempo, e la totale assenza di ricerche specifiche, è molto difficile affermare con certezza che queste città, nel lungo arco di tempo dell'Età dell'Integrazione, siano state abitate contemporaneamente. Il quadro che si delinea, quindi, è decisamente ipotetico. Possiamo comunque accettare l'idea che ognuno di questi centri abbia rappresentato, in origine o in permanenza, una potente città-stato. Certamente, come avvenne in Mesopotamia (lo sappiamo solamente grazie ai testi scritti, ai sigilli e alle opere dell'arte figurativa che recano iscrizioni) nel corso del tempo alcuni di questi centri possono aver acquisito il predominio economico e politico sugli altri, e nulla ci permette di escludere che, in un dato momento, uno o più leader politici o conquistatori abbiano temporaneamente unificato in qualche forma i vari centri in un unico, vasto dominio (l'impresa, date le distanze tra i vari centri regionali, ci apparirebbe comunque formidabile). Le carte archeologiche e i dati delle ricognizioni sinora effettuate (sistematiche solamente per la regione del Cholistan) indicano certamente con chiarezza una gerarchia insediamentale ad almeno tre livelli di grandezza. Le 5 “capitali” regionali (o macro-regionali) possono aver oscillato tra i 100 e i 400 ettari. Assumendo un valore di 350 abitanti per ogni ettaro di insediamento urbano, e calcolando la massima estensione possibile, per quanto se ne sa attualmente, delle 5 città, otteniamo 35000 abitanti per Rakigarhi, 70000 per Harappa, 140000 per Mohenjo-Daro, e 35000 sia per Ganweriwala, sia per Dholavira. Va ribadito che tutto

questo è altamente congetturale. Alle incertezze sulla effettiva contemporaneità delle superfici urbane abitate, va aggiunto che il concetto di “residenza” nelle stesse città potrebbe essere stato molto meno definibile di quanto non sia nel nostro mondo, e che certamente simili centri dovevano attirare significative attività di mercato e cerimoniali, capaci di convogliare in città per tempi più o meno lunghi significative proporzioni della popolazione rurale.

I centri dominanti erano collegati a un numero limitato di “capitali di distretto” di dimensioni variabili da circa 10 a 50 ettari; infine, i centri maggiori erano certamente circondati da un mosaico di villaggi rurali (grandi sino a 10 ettari) dispersi nell'enorme territorio agricolo, fatto non solo di valli fluviali e zone esondabili, ma anche di steppe, zone desertiche e foreste. I territori degli stati regionali erano abitati non solamente da agricoltori e pastori, ma anche, come avviene ancor oggi nel Subcontinente, da tribù ed etnie di cacciatori-raccoglitori e pescatori, come da comunità specializzate nelle attività estrattive di risorse locali e commerciali. L'esistenza di una gerarchia insediamentale a tre livelli viene considerata da diversi studiosi come il segno dell'esistenza di almeno tre livelli amministrativi e decisionali, e quindi conferma l'esistenza di una avanzata organizzazione statale. Archeologi e antropologi sono rimasti colpiti, sin dai primi tempi della scoperta, dal carattere estremamente avanzato della concezione urbanistica di Harappa e Mohenjo-Daro, che sembravano riproporre due varianti dello stesso modello: una Città Bassa quadrangolare o trapezoidale a sud-est, percorsa da una griglia “ortogonale” di assi viari e vicoli, contrapposta

ad una Cittadella quadrangolare a nordovest, protetta da grandi mura e bastioni. Questa pretesa uniformità venne usata, nuovamente, alla stregua di un potente, autorevole luogo comune per sottolineare la “monotona uniformità” e la “stagnazione culturale” di questa civiltà urbana. Oggi sappiamo che il modello urbano descritto era probabilmente comune a più città: anche Kalibangan, una “capitale di distretto” nell'Haryana, ha la stessa planimetria di base. Tuttavia, sappiamo anche che Mohenjo-Daro ed Harappa, al di là di una somiglianza generica, si erano sviluppate nei secoli in modo completamente diverso.

Figura 4. Veduta aerea della Cittadella di Mohenjo-daro. Si possono notare gli imponenti bastioni delle piattaforme di sostruzione realizzate in mattone crudo e gli edifici monumentali del Grande Bagno e dello Stupa pseudo-Buddhista.

Archeologia del potere: anomalie indiane

Uno degli aspetti fondamentali della Civiltà dell'Indo, probabilmente strettamente legato alla logica della ripartizione urbanistica, è l'assenza, nella documentazione archeologica, dei resti dei grandi palazzi, dei complessi funerari e dei grandi templi che, in altri contesti culturali, svolgevano la funzione di visualizzare e propagandare il predominio delle *élites*, si pensi all'Egitto, a Creta, alla Mesopotamia, ai complessi del Bronzo tardo in Margiana e in Battriana, e alla stessa Cina della dinastia Shang. Difficile che questa assenza possa semplicemente essere imputata al caso: gli archeologi che affrontarono gli scavi estensivi di Mohenjo-Daro ed Harappa appartenevano a generazioni che avevano affondato il piccone nei *tell* del Vicino Oriente ed erano scientificamente “programmati” per clonare le grandi scoperte che si facevano ad occidente. A Mohenjo-Daro, tale assenza potrebbe in realtà dipendere da una fondamentale incapacità da parte degli scavatori e dei loro architetti di districare dall'intrigo delle fondazioni sovrapposte planimetrie unitarie e decifrabili. Ad esempio, l'intera estremità occidentale della cosiddetta *insula* HR-A, nella Città Bassa, potrebbe essere stata composta da un'unica grande costruzione unitaria formata da dozzine di stanze che si snodavano attorno ad una grande corte centrale, probabilmente abbellita da un portico monumentale formato da colonne con rocchi anulari sovrapposti. Ma innegabilmente mancano, insieme ed eventuali strati di incendio, i resti delle statue, degli affreschi e dei preziosi oggetti che avrebbero abbellito un analogo palazzo mesopotamico.

Figura 4. Ripresa aerostatica del settore HR-B della Città Bassa di Mohenjo-daro che sembra essere occupato, almeno durante una fase del suo utilizzo, da un grande palazzo organizzato attorno ad una vasta corte interna.

Altro collaterale aspetto dell'archeologia del potere nella valle dell'Indo è l'assenza di iconografie e opere d'arte ufficiale che rappresentino sovrani e/o comandanti militari nell'atto di esercitare sopraffazioni e conquiste nei confronti di gruppi nemici. Il *record* archeologico del militarismo e dell'aggressività appare fortemente contenuto: le armi metalliche sono

soprattutto lame d'ascia piatte, lame e punte (in genere sprovviste di nervatura centrale) sepolte in ripostigli domestici insieme ad altri oggetti e semifiniti di valore, tra i quali sono comuni scalpelli ed altri strumenti artigianali. In questo senso, il problema non sta tanto nella qualità delle armi, che dovevano essere comunque temibili ed efficienti nelle aggressioni e nella difesa personale, quanto nella mancata esibizione pubblica del loro uso e nella riproposizione dei relativi simbolismi. Un sigillo a cilindro trovato a Kalibangan mostra due figure maschili nell'atto di combattersi con una lancia per il possesso di una donna, oppure di difenderla da una terza figura chimerica somigliante ad un centauro con corna di capride. Questa scena è l'unico esempio di raffigurazione in cui due esseri umani alzano le armi l'uno rispetto all'altro.

I primi stati regionali del Subcontinente sembrano, quindi, essere stati retti da *élites* politico-religiose che sembrano essersi completamente identificate con influenti organizzazioni urbane centrali, con i loro sistemi di ripartizione residenziale, e con le leggi e i valori etici che ne regolavano la frequentazione. Forse queste *élites* abitavano in lussuosi edifici di dimensioni ragguardevoli, che però non venivano distinti in modo univoco e vistoso dagli altri complessi residenziali e funzionali delle città, con le possibili eccezioni di *insule* e quartieri recintate e rialzate mediante imponenti difese perimetrali in crudo, spesso munite di bastioni angolari e mediani. Tutto ciò rappresenta una notevole deviazione dai modelli mesopotamici. Lo stesso, del resto, si può dire della scelta di non esibire esplicitamente il predominio e l'aggressione

militare nelle iconografie di propaganda e di non disperdere grandi ricchezze nella celebrazione dei funerali dei membri dei ceti più elevati. Quello della civiltà dell'Indo era un mondo un mondo fortemente dinamico ed aperto, capace di trovare con disinvoltura e opportunismo alternative ed integratori economici anche nell'interazione con mondi completamente diversi. Prima di procedere all'esame dei dati di scavo relativi alle grandi città, e quindi alla natura ed alle forme tecniche delle pratiche amministrative che regolavano il flusso dei beni e della ricchezza, punti chiave per ricostruire e valutare molte questioni riguardanti l'organizzazione proto-statale della Civiltà dell'Indo, è necessario chiarire un altro fondamentale aspetto culturale che permea la protostoria del Subcontinente. Si è detto che, malgrado le grandi estensioni di rovine scavate a Mohenjo-Daro come ad Harappa, l'archeologia delle grandi città dell'Indo rimase, agli occhi degli specialisti di allora come del grande pubblico, singolarmente “muta” e poco chiara. Oltre che all'assenza di grandi costruzioni immediatamente interpretabili come templi e palazzi, la grande delusione degli orientalisti si spiega con una inattesa e costante rarità delle opere d'arte figurativa che ancor oggi formano il vanto dei maggiori musei occidentali. Se questa rarità è in parte attribuibile, come abbiamo visto, ai particolari processi di formazione dei depositi archeologici urbani, essa dipende però forse soprattutto da una concezione radicalmente diversa dei rapporti tra individuo, cultura materiale e sacralità. In Mesopotamia, come in altre ampie regioni del Vicino Oriente Antico, gli artigiani fabbricavano statue in pietra, legno e metallo che ritraevano i fedeli, e tra

essi gli stessi governanti e sovrani, nell'atto di venerare gli dei, anch'essi raffigurati in statue. Le effigi venivano in genere concepite come dotate di vita propria, per cui il compito della statua del fedele era quello concentrare e trasferire la benevolenza della divinità sulla persona dello stesso offerente. Sullo sfondo di queste relazioni, al volgere del III millennio a.C., le effigi dei sovrani (oggetto, dal periodo akkadico ai tempi della III Dinastia di Ur, di un processo di divinizzazione) divennero anch'esse oggetti di venerazione e culto. Parallelamente, durante il III millennio a.C. a stele monumentali in pietra (pubbliche) e grandi pannelli con intarsi multicolori (destinati ai palazzi), venne riservato il compito di narrare le imprese e le virtù civili e belliche.

Figura 4. Due esempi degli oggetti miniaturistici che, con buona probabilità, permettevano di regolare ed organizzavare in base a rigide regole socio-culturali, la vita nella grandi metropoli proto-Indiane: un sigilli con l'iconografia del gaur (a sinistra) ed un bracciale in gres porcellanaceo con segni scrittori microincisi (a destra).

Figura 4. Le due più famose raffigurazioni antropomorfe della Civiltà dell'Indo, entrambe da Mohenjo-daro: la Danzatrice in bronzo (alta circa 10 cm) ed il *Priest-king* (circa 17 cm). Per il *Priest-king*, rinvenuto negli strati tardi di Mohenjo-daro, è stata proposta un'influenza, se non addirittura una provenienza, dalla Battriana.

Nulla di tutto questo è stato mai attestato per la protostoria del Subcontinente indo-pakistano dove, nella cultura materiale del III millennio a.C. mancano espressioni figurative macroscopiche capaci di simili mediazioni attive tra l'individuo, l'ideologia del potere e la sfera del sacro. Nella Civiltà dell'Indo, sembra invece che l'individuo venga riportato senza mediazioni da un lato, alla struttura del manufatto urbano, con le sue delimitazioni e ripartizioni interne, costruito e mantenuto in efficienza grazie a grandi investimenti ergonomici e continui sforzi collettivi, dall'altro, alla dimensione dell'interazione

personale tra singoli, come dimostrano i principali presunti simboli di *status* e funzione, minuscoli oggetti visibili scambiabili solamente in base al contatto individuale ravvicinato. In altre parole, se in Mesopotamia l'architettura del potere e l'arte figurativa, religiosa e di propaganda rappresentavano investimenti fatti dalle *élites* per agire contemporaneamente e in modo prolungato su vasti ma occasionali raggruppamenti della popolazione urbana e rurale, nella Civiltà dell'Indo il comportamento dei singoli veniva materialmente regolato su scala allargata dall'architettura monumentale urbana, e costantemente ridefinito sul piano delle relazioni previste tra singoli mediante l'esibizione e lo scambio di una articolata serie di simboli materiali. La Civiltà dell'Indo enfatizza quindi da un lato il suo “universo urbano”, come dimensione fondamentale dell'articolazione della vita sociale, dall'altro i “microcosmi personali” che regolavano lo status e le funzioni di ognuno all'interno del primo ordine. In questa lettura, è difficile sottrarsi all'impressione che in tal modo venga espressa la necessità da parte dei singoli di aderire a forme di classificazione e prescrizione sociale sancite da concezioni sacrali di vasto respiro. Se così fosse, senza necessariamente ipotizzare l'esistenza nel III millennio a.C. degli ordini di casta (*varna*) fatti propri dalle ben più tarde società dell'India storica e induista, potremmo rintracciare nella protostoria del Subcontinente le radici di una delle più straordinarie e vincenti strategie di differenziazione e coordinamento sociale mai messe in pratica nella storia umana.

5.4 Circuiti e nodi commerciali nella valle dell'Indo

Grandi città come Harappa e Mohenjo-Daro dovevano necessariamente essere alimentate ricevendo giornalmente notevoli quantità di prodotti rurali, quali carni, forse latte, pesce fresco, verdure, spezie, certamente grandi quantità di cereali, leguminose, semi di piante oleose, con i relativi prodotti di trasformazione, e foraggi per le bestie. Le attività edilizie richiedevano con frequenza mattoni crudi e cotti, legname, stuoie, argilla per gli intonaci. Non sappiamo se e in che misura queste forniture essenziali dipendessero da “libere” attività commerciali attivate tra campagna e città, oppure se le stesse forniture assumessero la forma di prestazioni istituzionali regolate da rapporti di parentela e obbligazione tra famiglie e ceti rurali e gruppi di residenti urbani. Le interpretazioni tradizionali vedevano nelle rovine di due edifici monumentali a basamenti compartimentati trovati ad Harappa e a Mohenjo-Daro dei grandi granai collettivi, gestiti dagli strati più elevati della società urbana con pratiche di centralizzazione e redistribuzione del prodotto agricolo. E' molto probabile, invece, che, oltre a forme di distribuzione casa per casa, le grandi città fossero anche importanti sedi di mercato. Mohenjo-Daro, Harappa. Inoltre, edifici con serie di stanze modulari con affaccio sulle vie della Città Bassa di Mohenjo-Daro sono stati ipoteticamente interpretati come sedi di negozi, mentre basse piattaforme allineate a lato delle strade maggiori potrebbero essere state basi per chioschi simili a quelli che oggi, nel Subcontinente, effettuano parte della piccola distribuzione.

Figura 4. Vista aerostatica della zona occidentale del settore HR-B. E' stato proposto che gli edifici modulari (a destra) fossero piccole botteghe commerciali o artigiane disposte lungo un asse viario principale, come nei moderni bazaar.

Ad Harappa, i dati dei recenti scavi Americani suggeriscono che un intero “quartiere” esterno situato nell'angolo sud-orientale del sito, a est del monticolo E sia stato inizialmente uno spazio insediativo esterno destinato all'esecuzione di forme di artigianato di lusso, e forse alla vendita dei prodotti; il fatto che improvvisamente questo quartiere venga cintato di uno spesso muro in crudo e dotato di una porta d'accesso ben

controllata ha suggerito una interferenza diretta delle autorità cittadine sulla produzione e il commercio di articoli di lusso. Sempre ad Harappa, la frequenza di sigilli, impronte e contrassegni personali in aree localizzate dell'abitato del monticolo E (in particolare presso una delle porte urbane) potrebbe indicare che le famiglie dei mercanti risiedevano in settori particolari della città, oppure che si trattava di materiali connessi con le pratiche di entrata/uscita di persone e/o merci dalla città. Le grandi città regionali rappresentavano punti di arrivo del flusso dei prodotti rurali destinati alla popolazione urbana, terminali di catene commerciali di lungo e medio raggio, e le sedi della trasformazione artigianale di una vasta gamma di prodotti, destinati sia al consumo interno che alla distribuzione territoriale. Se assumiamo che, come avviene ancor oggi nel Subcontinente, i grandi centri urbani fossero anche sedi di festival religiosi importanti, è facile capire come le periodiche funzioni mercantili si accompagnassero a sforzi di coordinamento ed integrazione ideologica di importanza altrettanto significativa.

Come le “cugine” mesopotamiche, le città nate sugli strati alluvionali dell'Indo, del Sarasvati e dei relativi affluenti erano endemicamente alla ricerca di materie prime. Il reticolo insediamentale della Civiltà dell'Indo, che aveva messo radici a partire dagli inizi del IV millennio a.C., si espanse gradualmente nelle valli del Kohistan e del Baluchistan, in Gujarat, ai margini dell'attuale bacino gangetico, sino a penetrare, nella seconda metà del III millennio a.C., in Battriana, ai piedi delle catene dell'Hindukush, e, al di là del mare sulle coste omanite. In questo

processo, mercanti e artigiani giunsero, tramite alleanze stabili con le comunità esterne, a una conoscenza capillare di una vasta gamma di materie prime e di tecniche pre-esistenti; le comunità periferiche che vivevano ai margini dei deserti, sulle coste del mare e nelle valli montane, vennero gradualmente coinvolte in una vasta e ramificata rete di interessi economici. Sappiamo che quasi sicuramente questa rete coinvolse su enormi distanze materiali organici come i legni pregiati e probabilmente il miele delle zone sub-himalayane, alcune spezie di occorrenza ristretta, alcuni tipi di frutta secca e di altre cibarie conservate, o il pesce delle coste marine, che veniva seccato, salato e spedito a centinaia di chilometri di distanze, ma si tratta di informazioni limitate o ipotesi incerte. Per i beni non deperibili, che più comunemente si rinvenivano negli strati sepolti, ci muoviamo su terreni più solidi. La stessa rete, in accordo al carattere policentrico, regionale della Civiltà dell'Indo, sembra aver privilegiato le classi di materie prime che erano disponibili in più di un'area di estrazione (cosa che avveniva, ad esempio, per il rame, la selce, la steatite, la conchiglia marina, probabilmente per l'agata, il diaspro e la cornalina). Il rame poteva giungere dalle coste omanite, da mineralizzazioni presenti in Baluchistan e dai monti Aravalli, nell'attuale territorio del Rajasthan (India). L'entroterra afghano produceva oro, stagno, argento e piombo, mentre altro argento e piombo poteva essere reperito sul versante orientale, sempre lungo le pendici degli Aravalli. Altre possibili fonti d'oro erano le sabbie di alcuni corsi dell'alta valle dell'Indo e il bacino dell'Amu-Darya, in Battriana. La selce, oltre a quella zonata grigio-bruna dei

giacimenti delle Rohri Hills, nel Sindh, era disponibile a Jerruck, presso la regione del delta dell'Indo. La steatite, in svariate forme, colori e qualità, doveva essere disponibile in un enorme arco che si estendeva dal Baluchistan alla zona subhimalayana fino a toccare le alture del Rajasthan. Quanto alle pietre semipreziose, le più comuni (agata, diaspro, cornalina) venivano da grandi depositi nel Gujarat e nel Kutch. I granati, soprattutto una grossularia di color verde-mela, venivano commerciati dalle valli di Gilgit e dello Swat sino ai laboratori dei gioiellieri di Harappa e Mohenjo-Daro. Il lapislazzuli, come noto, proveniva dal Badakshan (Afghanistan) oppure dai giacimenti ancora scarsamente noti dei monti Chagai, in Baluchistan (presso il triplice confine attuale tra Afghanistan, Iran e Pakistan); giacimenti di sodalite, spesso confusi con lo stesso lapislazzuli, erano forse sfruttati in Rajasthan. Le conchiglie marine provenivano dalle coste antistanti Karachi, dal Gujarat, dal Kutch e forse anche dalle coste arabiche; alcune madreperle venivano commerciate nell'entroterra per essere usate come strumenti abrasivi, o forse come medicinali.

Le strategie di estrazione, trasformazione e commercio di materie prime e prodotti erano diversificate. Il rame veniva raffinato presso i luoghi di estrazione, per essere commerciato nelle città sotto forma di piccoli-medi lingotti di forma piano-convessa; parte dei prodotti in conchiglia venivano portati a finitura negli stessi villaggi costieri dei pescatori, mentre per la produzione di oggetti più raffinati e costosi conchiglie intere di elevata qualità venivano trasportate sino a laboratori altamente specializzati distanti centinaia di km. Lo stesso accadeva per i noduli di

cornalina di maggiori dimensioni, estratti nelle alture di Rajpipla, Gujarat, e destinati esclusivamente alla fabbricazione di lunghe perle cilindriche con ispessimento centrale, che rappresentano uno dei prodotti più raffinati della gioielleria protostorica indiana. Per il momento, Chanhu-Daro, nel Sindh, è l'unico centro che possiamo associare con certezza alla produzione di vasti lotti di queste perle di lusso (questa manifattura risulta assente, per il momento, sia a Mohenjo-Daro che a Harappa). Queste lunghe perle cilindriche, a giudizio ormai unanime, sono in larga misura le stesse che accompagnarono in grandi quantità " i signori di Ur e le corti di soldati e ancelle scesi nei "pozzi della morte" scavati da Sir Leonadr Wooley.

Figura 4. Cintura composta da lunghe perle biconiche di corniola, rinvenuta a Mohenjo-daro. E' stato calcolato che, per realizzarla, fosse necessario più di un anno di lavoro per un artigiano specializzato.

Figura 4. Collane dal cimitero reale di Ur. Le perle in corniola furono realizzate sul posto da artigiani Indiani, con tecniche e tecnologie tipicamente Indo.

Evidentemente alcune intraprendenti famiglie di artigiani e mercanti indiani furono in grado di accumulare grandi ricchezze e prestigio con il commercio internazionale garantito dalle forniture reali. Dato che i corredi funerari di Ur contengono perle in cornalina certamente fabbricate con tecniche tipiche della valle dell'Indo, ma in fogge del tutto diverse da quelle indiane, dobbiamo concludere che vi fossero laboratori specializzati nella produzione di questi ornamenti a Ur e in altre città mesopotamiche, cosa ben possibile, dato che i testi dimostrano la presenza nelle città mesopotamiche di interpreti e altri individui provenienti dall'India, e addirittura l'esistenza ad Ur di una enclave commerciale chiamata "villaggio di Meluhha". Poiché a Chanh-Daro la produzione di queste perle sembra essere improvvisamente interrotta nel disordine e nell'abbandono, con grande spreco di materiale semilavorato, è stato proposto di identificare nella conquista di Sargon di Akkad l'evento che causò la sospensione delle ordinazioni.

E' invece importante notare come i testi mesopotamici riportino approssimativamente a partire dal 2600-2500 a.C. le navi del paese di Meluhha (probabilmente la valle dell'Indo) come partner commerciali della città di Ur. Queste informazioni si fanno più frequenti durante gli ultimi secoli del III millennio a.C. e alla soglia del millennio successivo. Se in Mesopotamia e in Asia centrooccidentale (Turkmenia meridionale) sono stati trovati diversi sigilli e cretule con impronte distaccate da imballaggi commerciali della civiltà dell'Indo e altri manufatti indiani, nessun sigillo a cilindro o altro oggetto amministrativo chiaramente mesopotamico è stato mai rinvenuto nel Subcontinente. Ciò può indicare

sia che i mercanti mesopotamici non erano coinvolti in prima persona nel commercio, sia che i centri della Civiltà dell'Indo erano soprattutto importatori di materie prime che poi venivano trasformate in loco. A Lothal è stato invece trovato un sigillo a stampo rotondo del tipo comunemente usato dalle contemporanee comunità mercantili dell'isola di Bahrein (l'antica terra di Dilmun dei Sumeri), a indicare la circolazione nelle città indiane di mercanti del Golfo.

Tra le merci importate da Meluhha citate nelle tavolette, oltre a legni pregiati, rame, stagno, argento, avorio, troviamo animali di lusso tra i quali pavoni, scimmie, pernici e “cani rossi”. I cani indiani, nel mondo antico, furono a volte molto ricercati, in quanto robusti e feroci nei combattimenti: l'esercito degli Achemenidi aveva addirittura degli “squadroni cinofili” appositamente mantenuti con le rendite della tassazione di alcuni villaggi della satrapia del Sindh. Le voci di importazione dall'India forse più importanti sono cornalina e lapislazzuli. Mentre la cornalina, in diverse qualità e tipi merceologici, era ampiamente diffusa preso ogni ambito geografico e sociale della Civiltà dell'Indo, i ritrovamenti di perle in lapislazzuli, almeno a partire dalla seconda metà del III millennio a.C., sono piuttosto rari (lo stesso si può dire per il turchese). Ciò è stato attribuito da alcuni studiosi allo scarso favore con cui parte della cultura dell'India antica avrebbe tradizionalmente guardato al lapislazzuli. Sta di fatto che, se i testi mesopotamici dicono il vero, le città dell'Indo devono aver commerciato verso ovest grandi quantità di lapislazzuli, senza intercettarne i carichi per il proprio consumo.

Figura 4. L'estrazione del lapislazzuli, largamente utilizzato in Mesopotamia per elementi di collana ed intarsi (a sinistra particolare dello stendardo reale di Ur), venne almeno in parte monopolizzato dalla colonia indiana di Shortugai. In India, al lapislazzuli si preferirono materiali artificiali (a destra un bracciale in faience).

La colonia indiana di Shortugai, nelle pianure della Battriana, potrebbe aver avuto interessi commerciali di questo tipo. Ma le comunità urbane della valle sembrano aver promosso sin dall'inizio nella produzione degli ornamenti la sperimentazione di complessi trattamenti a fuoco che permisero ben presto la creazione di materiali artificiali di colore azzurrognolo, come la steatite invetriata e la faience, che molti considerano dei “sostituti” delle due esotiche pietre semipreziose.

La stagione più propizia per i commerci continentali iniziava in autunno, dopo la cessazione delle piogge monsoniche che avevano reso per due o tre mesi impraticabili valichi montani, piste e letti fluviali. Le spedizioni

dai centri rurali e le carovane giungevano alle porte delle città principali con portatori umani, animali da carico come zebù, buoi, forse pecore e capre (il cammello battriano e il cavallo sarebbero giunti soltanto dopo il 2000 a.C.). A giudicare dai molti modellini in terracotta, si usavano principalmente diversi tipi di carri di legno a due ruote, con ruote a disco pieno e asse solidale, a volte coperti come piccole carrozze. L'ampiezza dell'asse delle ruote, a giudicare dalle impronte trovate ad Harappa era di circa 1,60 m. Se i modellini in terracotta sono fedeli, i carri della prima metà del III millennio a.C. avevano fondo solido, mentre i carri dell'Età dell'Integrazione avevano per fondo un telaio vuoto; entrambi i tipi avevano un profilo lievemente incurvato al centro, un timone anteriore allungato inserito orizzontalmente al centro ed erano dotati di fori marginali per l'inserimento di elementi verticali usati come sponde per tenere saldo il carico.

Figura 4. Riassemblaggio di un modellino di carro rinvenuto del sito di Lothal.

Figura 4. Sigillo a stampo in steatite cotta rinvenuto a Mohenjo-daro raffigurante una imbarcazione. Si trattava probabilmente di un'imbarcazione fluviale in canne palustri, simile per geometrie a quelle tutt'oggi usate dai Mohana.

Mentre i carri non sono mai raffigurati sui sigilli, questi oggetti ci hanno tramandato poche ma coerenti rappresentazioni di imbarcazioni fluviali. Si tratta di imbarcazioni a fondo piatto, con una cabina centrale superiormente accessibile mediante scale e poppa e prua ricurve e sollevate, che venivano governate con grandi remi posteriori. Fino a poco tempo fa, nel Sindh, imbarcazioni lignee del tutto simili venivano usate dai Mohana, popolazioni di nomadi fluviali specializzati nel traghettare uomini, animali e merci da una riva all'altra del fiume, nel commercio e nel contrabbando, ma anche nella pesca, nell'uccellazione e nella produzione di stuoie. Il fondo piatto permetteva alle barche di muoversi e attraccare agevolmente tra bassi letti di esondazione e banchi di sabbia. I rari modellini di imbarcazioni in terracotta trovati a Harappa e Lothal sono meno informativi, ma documentano la presenza di scafi dotati di chiglie e vela centrale. Altri tipi di barche, in primo luogo quelle

usate nella navigazione costiera, lagunare e oceanica, dovevano essere fornite di vela e albero maestro. Scavi effettuati nel sito di Ra's al-Jinz, nella regione costiera omanita del Jalan, hanno portato in luce resti di magazzini in mattone crudo costruiti in prossimità di un approdo, nei quali, oltre ad oggetti e ceramiche di sicura provenienza indiana, sono stati trovati numerosi frammenti di bitume recanti impronte di fasci di giunchi, stuoie e cordami con giunture e nodi. Il bitume, forse di provenienza mesopotamica, reca inoltre tracce di organismi marini che indicano la permanenza del bitume in mare aperto. Si tratta, con ogni probabilità, dei resti delle imbarcazioni che erano stagionalmente attraversavano il tratto oceanico che separava le coste del Pakistan e dell'India da quelle dell'Oman, sfruttando i venti monsonici che, tra Maggio e Giugno, soffiano gentilmente verso sud-ovest. Se i traffici marinari tra valle dell'Indo e Mesopotamia sono documentati da poche classi di prodotti importati e soprattutto dalle tavolette scritte in caratteri cuneiformi, gli scavi di Ra's al-Jinz ci permettono di ricostruire in dettaglio le attività dei mercanti indiani e i loro rapporti con le popolazioni locali. L'abitato era formato da allineamenti di case-magazzino a più stanze, costruite in mattone crudo. Le case-magazzino venivano frequentate stagionalmente, e restavano chiuse per buona parte dell'anno.

Le navi indiane giungevano in piena estate; i frammenti di bitume trovati all'interno degli edifici indicano che il materiale impermeabilizzante veniva accuratamente raccolto e conservato per essere rifuso e nuovamente applicato sugli scafi di giunco. I mercanti indiani

giungevano con i propri sigilli a stampo, con oggetti di lusso e con le proprie ceramiche. Stando ai dati archeologici, sulle coste omanite essi cercavano rame, conchiglie, forse madreperla. Informazioni storiche di epoca ben più tarda aggiungono a questi beni datteri, incenso, frutta secca, schiavi e perle, queste ultime mai documentate nei siti della Civiltà dell'Indo. A Ra's al-Jinz si raccoglievano conchiglie della specie *Fasciolaria trapezium* che venivano usate come comodi e prestigiosi contenitori per polvere di ossido di manganese (pirolusite) da usare come *kohl* o trucco per gli occhi. Davanti alle case-magazzino sono state rinvenute basi in mattoni crudi circondati da cumuli di lische e pelli di pesce, evidentemente aree per la preparazione di grandi quantità di pesce salato che veniva confezionato e imbarcato per il viaggio di ritorno. Ancor oggi, le imbarcazioni provenienti dal Subcontinente scaricano latte contenenti burro chiarificato o *ghee* prodotto in Pakistan o in India, e tornano a riempirle con pesce secco. Il subcontinente, oltre al *ghee*, poteva esportare altre materie prime deperibili (possiamo pensare all'indaco, tradizionale colorante indiano, a droghe, a prodotti vegetali in salamoia, a frutta secca, miele o vino). Nei siti protostorici dell'Oman si trovano infatti a decine i resti di grandi giare globulari a base appuntita, accuratamente ingubbiate in nero, a volte con iscrizioni, che potevano servire benissimo a contenere simili merci. Le analisi petrografiche e chimiche ne dimostrano la fabbricazione nell'attuale territorio del Pakistan. Vasi di questo tipo potevano convenientemente essere impilati l'uno sull'altro, un po' come le anfore romane, per riempire il fondo delle navi di giunco.

CAPITOLO 6

LE CITTÀ NEL FIUME

I PRINCIPALI SITI DELLA CIVILTÀ DELL'INDO

La progettazione e la manutenzione dei grandi manufatti urbani della Civiltà dell'Indo avveniva, nella seconda metà del 3° millennio a.C., contestualmente alla progettazione e alla costruzione di impianti idraulici destinati a mantenere un controllo particolarmente accurato sulla fornitura di acqua e sul deflusso dei residui liquidi e delle acque piovane nei vari settori urbani. I manufatti idraulici che caratterizzano l'ingegneria e l'urbanistica della Civiltà dell'Indo sono grandi vasche e bacini idraulici monumentali in mattone cotto (come il Grande Bagno di Mohenjo-Daro, il bacino di Lothal e le cisterne rivestite in pietra di Dholavira nel Kutch; pozzi in mattoni; tubature in terracotta e canalette di drenaggio di diversa portata, realizzate in mattoni cotti; pozzi di raccolta di acque chiare e scure costruiti con vasche di mattoni cotti o grandi giare interrate; piattaforme da bagno usate per le abluzioni con scarichi esterni; latrine in mattoni costruite su fognature (Dales 1993). Secondo J.M. Kenoyer "la Civiltà della Valle dell'Indo non è l'unica cultura che abbia manifestato preoccupazioni per la purezza delle fonti d'acqua, ma è la prima cultura urbana che abbia sviluppato una tecnologia specializzata di drenaggio estesa all'intero insediamento urbano" (Kenoyer 1994: 120).

Figura 4. I progettisti e gli abitanti delle città dell'Indo mostravano una grande attenzione per l'organizzazione e la costruzione di tutte quelle strutture che dovevano servire a regolare la distribuzione e il deflusso delle acque all'interno del sito, come nel caso degli impianti di drenaggio della Cittadella (a sinistra) e della Città bassa di Mohenjo-daro (a destra).

Il dispiegamento a simili livelli di sapere tecnico specialistico (per la fabbricazione e la gestione degli impianti idraulici e sanitari) e di coordinamento sociale (per la loro manutenzione), non ha al momento uguali nei diversi mondi del 3° millennio a.C. Doveva esserci una motivazione ben precisa per gli sforzi fatti in questo settore dell'edilizia e dell'urbanistica. Per quanto all'interno delle Città Basse di Harappa e Mohenjo-Daro non siano evidenti i segni di una società rigidamente stratificata in caste, il problema della purezza e della contaminazione delle acque urbane doveva già rappresentare una questione molto seria.

Nelle città dell'India medievale l'ortodossia brahmanica avrebbe dettato regole molto severe sulla circolazione, la distribuzione e l'uso a scopi alimentari delle acque che circolavano in abitati condivisi da membri di diversi ordini di casta. Ancor oggi, membri delle caste superiori non possono bere, né toccare, acqua portata da membri delle caste inferiori. Le città della Civiltà dell'Indo sembrano aver coniugato il principio della ripartizione dell'abitato con quello del controllo generalizzato dei percorsi interni delle due acque chiare e scure, i circuiti "venosi e arteriosi" dell'organismo urbano, sulla scorta di concezioni che potrebbero essere state molto simili. Questa interpretazione presenta ovviamente i gravi rischi di una proiezione storica del tutto arbitraria, ma al momento nessuno è stato capace di produrre una spiegazione altrettanto convincente di questo singolare aspetto culturale e tecnico della Civiltà dell'Indo.

Sempre in questo senso potrebbe essere, almeno in parte, interpretata la tipica bipartizione (o multi-partizione, nel caso di Harappa) degli impianti urbani della Civiltà dell'Indo. Uno dei modelli ricorrenti di sistemazione monumentale e ripartizione urbana è, infatti, quello che prevede due zone separate, solitamente composte da un monticolo più alto e meno esteso contrapposto a una zona residenziale più vasta e bassa. E' facile notare come nelle Cittadelle di alcune città la viabilità sia meno organizzata in senso assiale, e con strade più strette, che non nelle Città Basse. L'impressione è che le Cittadelle dei centri maggiori fossero delle "isole pedonali" alle quali era preclusa la circolazione di animali e quindi dei carri.

Figura 4. Il Grande Bagno sulla Cittadella di Mohenjo-daro come si presenta ai giorni nostri dopo pensanti, e continui, interventi di restauro.

A Mohenjo-Daro, negli anni '80, è stata studiata in dettaglio (mediante carotaggi, prospezioni geomagnetiche, carotaggi e scavi di superficie) la grande piattaforma che si allunga ai piedi dell'insula di HR, al margine meridionale della Città Bassa (Cucarzi 1985, 1990; Leonardi 1988). Qui, come ad Harappa, sotto alla piattaforma sono stati osservati i resti di un più antico insediamento ripetutamente colpito da alluvioni. Una estensiva campagna di carotaggi effettuata in vari punti della città ha permesso di costruire una macrostratigrafia dell'intero sito, articolata in 3 grandi cicli alluvionali (definiti come Inferiore, Medio e Superiore), i

primi due dei quali portarono gli abitanti a ristrutturare vaste porzioni delle zone residenziali rialzandole su piattaforme (Balista 1990). Se dunque nella prima metà del 3° millennio, nella valle dell'Indo, le murature monumentali nascono evidentemente come opere di difesa militare o come recinzioni di sicurezza, nella seconda metà dello stesso millennio murature altrettanto imponenti vennero realizzate per proteggere alcuni insediamenti o parte di essi dalle piene fluviali (come a Mohenjo-Daro, e forse come ad Harappa), e per ripartirli internamente in settori segregati, con evidenti implicazioni simboliche; senza che per questo le murature perdessero le probabili funzioni militari con cui erano nate. nelle strade dei contemporanei villaggi del Pakistan e dell'India, la fascia che si estende dal margine della strada alle abitazioni, percorribile da pedoni, veicoli e animali, riceve giornalmente grandi quantità di lordura e, in occasione delle piogge, si trasforma in uno sporco e maleodorante stagno nerastro. Nella cultura induista tradizionale, strade e sentieri sono impuri e fonti di contaminazione, e il semplice atto del camminare fuori di casa richiede delle abluzioni purificatorie (Chauduri 1979: 277). Nell'evitare alle abitazioni di lusso da questi rischi di contaminazione, le recinzioni e le piattaforme monumentali in crudo creavano dei "marciapiedi" rialzati, non accessibili a animali e carri, che potevano essere puliti, sorvegliati da guardie e mantenuti in efficienza con relativa facilità.

Mohenjo-Daro (Larkhana District, Punjab - Pakistan)

Il sito di Mohenjo-Daro si trova nel cuore del Sindh, a mezz'ora di automobile dalla cittadina di Larkhana, in Pakistan. Per alcuni il nome del sito in Sindhi significherebbe "La collina dei morti", mentre per altri si collegherebbe a "Mohal", un epiteto di Krishna, oppure ai Mohanna, la popolazione di nomadi fluviali che sino a poco tempo fa frequentava le sponde dell'Indo presso il centro protostorico. Mohenjo-Daro deve la sua fama all'eccezionale stato di conservazione delle sue rovine, nelle quali abbonda il mattone cotto, e ad una lunga stagione di scavi che, a partire dal 1920, portò all'esposizione integrale di almeno 350 edifici e migliaia di stanze, pari a circa il 10% del totale della superficie che si innalza dalla piana alluvionale attuale. Le rovine della Cittadella oggi, dopo 4000 anni di continua erosione, si innalzano per circa 12 m di altezza dalla piana alluvionale attuale, mentre almeno altri 7 m di stratigrafie sono sepolte sotto i limi e le sabbie del fiume. Osservazioni discontinue nel corso di incisioni e scavi casuali alla periferia delle rovine oggi visibili indicano che l'area abitata nel 3° millennio a.C. si estese su una superficie di circa 2 x 2 km, il che porta la potenziale estensione della città protostorica a 400 ettari, forse non tutti abitati precisamente nello stesso periodo. La grande estensione periferica della città, con quartieri che sorgevano anche nell'attuale letto sabbioso dell'Indo, a quasi 1 km di distanza dai pendii sud della Città Bassa, fa supporre che intorno alle aree edificate su grandi sistemi di piattaforme si estendessero residenze ed edifici di rango minore.

Figura 4. Il complesso archeologico di Mohenjo-daro si estende, nella piana alluvionale dell'Indo, su un'area di diversi kmq. Ritrovamenti occasionali e ricerche mirate hanno dimostrato la presenza di resti databili al 3° millennio a.C. molto al di fuori della Città Bassa.

Nel 1984 venne identificata a circa 300 m a sud-est della Città Bassa, in una zona ben circoscritta, una concentrazione di punte infrante di *Turbinella pyrum*. Nella sequenza di manifattura dei bracciali in conchiglia, la rottura della punta finalizzata all'estrazione di residui marcescenti del corpo del mollusco era un'operazione sgradevole e

inquinante che tuttavia era necessaria prima di procedere alle successive fasi di lavorazione. La collocazione esterna di queste attività inquinanti ben si accorderebbe con l'idea di periferie destinate a abitanti e lavori di rango inferiore, ma questa, in assenza di scavi esterni, resta solo un'ipotesi. La Cittadella di Mohenjo-Daro venne eretta mediante un colossale sistema di piattaforme in mattone crudo, progettato in modo unitario, che doveva misurare, prima dell'erosione, circa 250 x 120 x 15 m, per un totale, quindi, di più di 450000 mq di mattoni crudi. Questo immenso podio era probabilmente dotato di alcuni bastioni angolari, di un ingresso obliquo sul lato nord, e di estesi tratti rivestiti in cortine di mattone cotto. Sul podio, secondo uno schema ricorrente nell'architettura di Mohenjo-Daro, erano state poi innalzate delle piattaforme secondarie che sorreggevano singole grandi costruzioni, mentre un terzo ordine di piattaforme minori regolava l'elevazione di cortili e stanze interne. Le piattaforme erano state progettate insieme ai pozzi ed ai sistemi di drenaggio che regolavano l'approvvigionamento e il deflusso delle acque interne. La Cittadella ospitava edifici che non erano certamente semplici residenze. Nella parte nord vi erano infatti il cosiddetto "Grande Bagno" con il "Bagno dei sacerdoti" a nord ed il "Collegio dei sacerdoti" subito a ovest ed il "Granaio" sul margine occidentale del podio (i primi tre nomi sono dovuti a J. Marshall, l'ultimo a R.E.M. Wheeler). Quasi tutta l'architettura portata in luce era in mattone cotto. Su questi edifici domina la formazione tronco-conica dello "Stupa", circondato da uno spazio aperto e dalle stanze di un presunto "Monastero buddhista" a pianta quadrangolare.

Figura 4. Il sito di Mohenjo-daro con la sua divisione in una Cittadella rialzata ad Ovest ed una Città Bassa, ad Est, ulteriormente divisa in grandi insulae rialzate sopra piattaforme e separate da ampie strade rettilinee ed ortogonali.

La superficie della Cittadella è percorsa da una regolare griglia ortogonale di passaggi e vie pedonali che separano gli edifici principali. Il “Grande Bagno” è formato da una grande vasca monumentale (12 x 7 m) con due scalinate simmetriche di accesso sui lati corti (a nord e a sud). Le scalinate davano accesso ad una bassa riseiga interna, che forse poteva essere percorsa senza entrare nell’acqua. La vasca sorge al centro

di un cortile, circondato da un portico colonnato con pilastri quadrangolari e da altre stanze e passaggi minori; alcune stanze erano dotate di piattaforme per le abluzioni con scarichi all'esterno, nella strada che fiancheggiava la costruzione sul lato est. La vasca, alimentata da un grande pozzo, era impermeabilizzata da massicci basamenti e pareti in mattone cotto, con malte gessose, che includevano uno strato di bitume spesso 3 cm e veniva svuotata da un grande canale interrato a volta aggettante, alto 1,80 m. Si tratta di uno dei più complessi manufatti idraulici del III millennio a.C. sinora noti, e quasi tutti ritengono che simili usi dell'acqua siano spiegabili solamente con interessi di tipo cultuale e rituale per abluzioni e purificazioni, interessi ben attestati nell'Induismo. Il "Bagno dei sacerdoti" venne riconosciuto in una serie di piattaforme per abluzioni collocate immediatamente a nord del "Grande Bagno", collocate all'interno di una costruzione rettangolare poco conservata. Il "Collegio dei sacerdoti", a est del "Grande Bagno", è invece una labirintica struttura di fondazioni in cotto sovrapposte, quanto resta di una serie di edifici costruiti in uno spazio rettangolare di circa 60 x 15 m. L'edificio (o gli edifici) comprendeva anche una grande corte centrale e la sua identificazione funzionale come "collegio" è pura congettura. Sul lato occidentale della Cittadella, invece, R.E.M. Wheeler, che era certo di trovare una grande fortificazione, mise in luce nel 1950 quello che avrebbe chiamato il "Grande Granaio" costituito dai resti di un grande basamento in mattone cotto esteso per 50 x 27 m, diviso in 27 blocchi interni rialzati di forma quadrata o rettangolare, separati da una griglia di stretti passaggi ortogonali.

Figura 4. Aerofoto della Cittadella di Mohenjo-daro. Si notano il cosiddetto Collegio dei Preti (a sinistra), il Grande Bagno (al centro) ed il Grande “Granaio” (a destra) scavato da Wheeler.

Alcuni di questi blocchi avevano fori per l’inserzione di sovrastrutture lignee, e si pensa che l’intero alzatao dell’edificio fosse in legno. Il “Granaio” era stato costruito prima del “Grande Bagno”. Secondo Wheeler, all’edificio si accedeva dall’angolo sud-ovest, tramite una rampa di scale fiancheggiata da un pozzo, che portava a una piattaforma per abluzioni. Il lato nord era formato da una piattaforma a terrazza con numerosi fori per l’alloggiamento di pali in legno, che lo scavatore interpretò come una piattaforma per il carico e lo scarico dei cereali. Wheeler, forse deluso, non pubblicò mai scientificamente lo scavo, e non

vi sono dettagli sulle stratigrafie o sui reperti interni. Le sue interpretazioni (basate su confronti con l'archeologia del Mediterraneo) appaiono oggi largamente arbitrarie, e la reale funzione dell'edificio sembra destinata a restare misteriosa. Il complesso formato dallo "Stupa" e dal "Monastero" venne scavato in modo purtroppo molto poco accurato, con forti contrasti e incomprensioni tra J. Marshall e il suo responsabile di settore. Gli edifici vennero datati al periodo Kushana (I secolo a.C.- III secolo AD) grazie ad un ripostiglio di monete e a pochi altri reperti. Recentemente, sulla base degli originali dati di scavo e di numerose anomalie architettoniche ed archeologiche, tale datazione è stata messa in forte dubbio. Gli scavi eseguiti al di sotto del complesso hanno messo in luce un intrico di fondazioni sovrapposte che sembrano preludere agli edifici superiori.

La parte inferiore della Cittadella sembra essere occupata da edifici minori e poco conservati, con l'eccezione della cosiddetta "Sala delle assemblee", un ambiente rettangolare che, sulla base del ritrovamento di 4 file di 5 plinti in mattone cotto, è stato ipotizzato fosse ipostila, con un colonnato ligneo. Nell'angolo sud-orientale della Cittadella R.E.M. Wheeler cercò invano di identificare un torrione angolare: gli scavi di un suo studente pakistano misero però in luce un basso insieme di piattaforme in mattone crudo e rivestimenti in cotto che non potevano certo essere facilmente ricondotti al modello di una struttura fortificata.

Sul lato orientale, la Cittadella domina un vasto campo di Mounds che portano alle trincee scavate nella Città Bassa dagli anni '20 agli anni '30, e quindi abbandonate all'azione distruttiva degli agenti atmosferici.

Come in tutte le aree di scavo di Mohenjo-Daro, le diverse trincee sono designate da sigle relative al nome degli assistenti di J. Marshall che diressero le varie operazioni: da nord a sud, le aree DK-G, DK-C e -B, DK-A e DK-I, tutte da K.N. Dikshit; l'area VS, da M.S. Vats, futuro scavatore di Harappa; l'area HR-A e -B, sull'estremità occidentale di una grande insula triangolare che forma la base della Città Bassa, prende il nome da H. Hargreaves. Il margine della stessa insula (area UPM) venne invece scavato dall'americano G. Dales negli anni '60. Oggi sembra molto probabile che le insule della Città Bassa fossero in larga misura difese da sistemi di spessi muri in mattone crudo, a volte protetti da rivestimenti in mattone cotto. Gli scavi hanno messo in luce una griglia approssimativamente ortogonale formata da 4 strade interne nord-sud e 4 strade interne est-ovest che sembra dividere la Città Bassa in 16 blocchi urbani principali percorsi da altri viottoli e passaggi interni. Lo scavo dell'area DK-G (1927-1931) ha esposto per circa 25000 mq i Mounds della parte nord della Città Bassa, per una profondità di almeno 6-7 m, portando alla luce 28 isolati e circa 90 abitazioni ed una strada nord-sud larga circa 10 m. Chi visita oggi le rovine (abbondantemente "restaurate") penetra in una specie di labirinto di fondazioni sovrapposte, dove le "finestre" che si aprono nei muri sono le soglie delle case nei vari periodi costruttivi. A tratti sveltano delle "torri" cilindriche che sono semplicemente tratti di pozzi in mattone cotto fabbricati con appositi mattoni a cuneo e costantemente rialzati nello stesso punto. Nell'Area HR, poco più a sud, 20000 mq di superficie ospitano circa 80 case.

Figura 4. Rappresentazioni planimetriche ed isometriche (in alto) della House VIII nel settore HR-A della Città Bassa di Mohenjo-daro e studio stratigrafico e funzionale degli ambienti portato a termine dall'Università di Aachen (in basso).

Le trincee espongono i resti di grandi case di *élite* incentrate su vasti cortili interni, accessibili da stretti vicoli disposti ortogonalmente agli assi principali, dotate di pozzi interni e strutturate in modo da proteggere la privacy degli occupanti: famiglie estese potevano usare spazi destinati alle più comuni attività quotidiane e domestiche, come la cottura del cibo e la raccolta dell'acqua, senza invadere le stanze più interne. In qualche caso l'ingresso era evidentemente sorvegliato per mezzo di una stretta guardiola. Le abitazioni potevano essere ad uno o due piani, con scale interne, a volte semplicemente disposte a lati di piattaforme per le abluzioni, in modo che un servo potesse versare l'acqua sul padrone; le porte e le piccole, rare finestre dovevano essere rivestite da intelaiature

lignee e schermate da stuoie accuratamente intrecciate. Canalette in mattoni e tubature in terracotta scaricavano l'acqua dall'interno e dal piano superiore, a volte raggiungendo pozzi neri esterni, mentre nelle vie correavano reticoli fognari connessi ortogonalmente gli uni agli altri. Nel centro della zona HR-A, una serie di ambienti agglomerati intorno ad una grande corte centrale animata da semipilastri sembra essere stata organizzata, almeno in una fase costruttiva, in qualcosa di simile ad un complesso palaziale, esteso su un rettangolo di circa 70 x 30 m. Nel cortile centrale vennero trovati numerosi "ring-stones" in pietra, che oggi sappiamo essere stati rocchi di colonna arrotondati, che venivano sovrapposti su anime lignee a formare una specie di porticato monumentale (una simile struttura si trovava probabilmente presso l'accesso principale di Dholavira nel Rann di Kutch). Se questo insieme fosse stato effettivamente abitato nello stesso tempo come un complesso unitario, avrebbe ospitato in pianta stabile non meno un centinaio di persone. Gli isolati a volte inglobano blocchi rettangolari fatti di file di semplici celle modulari racchiuse in murature più spesse, di significato ignoto, anche se è stato argomentato che potessero essere dei negozi affacciati sulle vie di passaggio oppure abitazioni per servitori o inservienti pubblici. Certamente il fitto reticolo abitativo della Città Bassa doveva contenere edifici dedicati ad attività commerciali, a servizi e magazzini.

Harappa (Sahiwal District, Punjab - Pakistan)

Il sito di Harappa si trova nel Distretto di Sahiwal, Punjab, Pakistan, a sud di un antico letto del Ravi, un affluente dell'Indo. Harappa, come si è detto, si sviluppò a partire dagli ultimi 3 secoli del 4° millennio a.C. (Periodo 1, Cultura del Ravi, circa 3300-2800 a.C.), crebbe rapidamente tra il 2800 e il 2600 a.C. (Periodo 2, Cultura di Kot Diji) ed esplose come capitale di uno stato regionale nell'Età dell'Integrazione (Periodo 3, circa 2600-1900 a.C.), raggiungendo un'estensione presunta di circa 150 ettari. Le fasi tarde della Civiltà dell'Indo si collocano tra il 1900 ed il 1700 a.C. (Periodi 4 e 5, con quest'ultimo Periodo che corrisponde alla Cultura detta "del Cimitero H"). All'inizio degli scavi di Harappa i Mounds risultarono essere stati usati come enorme cava a cielo aperto di mattoni cotti, utilizzati nelle costruzioni della linea ferroviaria Multan-Lahore. Ancor oggi, bisogna scavare a almeno 3 m di profondità prima di superare il terreno sconvolto dai cavatori di mattoni e raggiungere strati intatti, e spesso le planimetrie degli edifici si ricostruiscono solo sulla base delle trincee di spoliatura (i cosiddetti "*ghost-walls*"). Harappa appare oggi formata da una serie di Mounds separati, denominati tradizionalmente con lettere alfabetiche, nei quali non è difficile riconoscere una organizzazione spaziale parzialmente simile a quella di Mohenjo-Daro, con una Cittadella rialzata a nord-ovest (Mound AB), difesa da possenti murature in crudo con i resti di torrioni angolari, ed una Città Bassa a sud-est (Mound E), le cui originarie estensioni settentrionali risultano oggi coperte da un villaggio contemporaneo.

Figura 4. Elaborazione computerizzata dei monticoli archeologici che formano il sito di Harappa.

Figura 4. Pianta del sito di Harappa realizzata nel 2000 dagli archeologi Americani dell'HARP (*Harappa Archaeological Research Project*).

La Cittadella era tanto sconvolta che fu impossibile riconoscervi delle planimetrie coerenti. Il Mound E, in termini topografici, occupa ad Harappa una posizione simile a quella occupata dall'isola HR a Mohenjo-Daro; l'estremità orientale della Città Bassa (Mound ET) è coperta da una vecchia stazione di polizia. A sud della Cittadella (AB) si trovano il Cimitero H, datato alla prima metà del 2° millennio a.C., e, ancora più a sud, il cimitero R 37, dell'Età dell'Integrazione. Fu collegando stratigraficamente le due necropoli, le fortificazioni della Civiltà dell'Indo e gli strati che apparivano allora precedenti, che R.E.M. Wheeler stabilì la prima fondamentale cronologia relativa dell'abitato di Harappa. A nord della stessa Cittadella, invece, sorge il Mound F, prosecuzione topografica "naturale" della stessa Cittadella che, a causa del suo scarso rilievo, sfuggì fortunatamente alle attenzioni dei distruttori, restituendo, quindi, edifici in buono stato di conservazione. L'edificio meglio conservato e più famoso di Harappa rimane il cosiddetto "Grande granaio", situato nell'angolo nord-ovest del Mound F. Si tratta di una grande costruzione avente un complesso basamento di circa 50 x 40 m in mattoni cotti, composto da due blocchi opposti e simmetrici, divisi da un ampio corridoio centrale. I blocchi erano a loro volta composti di 6 "ambienti" ciascuno, separati da 5 corridoi che si aprono solamente sull'esterno; ogni ambiente, a sua volta, risulta suddiviso da una serie di tratti murari paralleli in quattro celle parallele allungate. Tutti suppongono che, come nel caso di altri edifici a Mohenjo-Daro, queste complesse costruzioni fossero destinate a sostenere un alzata ligneo. Wheeler, per il quale Harappa era oggetto di

un “governo autocratico ed estremamente burocratizzato esercitato dalla Cittadella” lo interpretò, senza indugio alcuno, come una struttura per l’immagazzinamento centralizzato e la redistribuzione del prodotto agricolo. Questa interpretazione tradizionale, come in altri casi, poggia su basi esilissime, se non nulle. Oggi sappiamo comunque che questo grande edificio poggiava su una vasta piattaforma in crudo, ed era probabilmente difeso da un muro perimetrale monumentale: doveva certamente essere una struttura molto importante.

Parte integrante delle interpretazioni di R.E.M. Wheeler erano anche altre costruzioni messe in luce a sud del “Grande granaio”. Innanzitutto un blocco formato da due file di cellette modulari, separate da viottoli di accesso, che erano state interpretate come un “Quartiere operaio” sulla scorta del confronto del villaggio degli operai di Tell el-Amarna, in Egitto. Vi sono poi enigmatici resti di uno o più altri edifici fatti di file di stanzette quadrate contenenti esclusivamente piattaforme circolari di mattoni realizzate con anelli concentrici di mattoni messi di taglio, con un foro al centro. Wheeler trascurò la presenza delle stanze, scavò in sezione la stratigrafia superiore ad una delle piattaforme, e ne dedusse l’impronta centrale di un mortaio di legno, da cui dedusse che la sua Cittadella dispotica, a questo punto, era provvista di baracche per gli operai e soprattutto di file di impianti per la battitura dei cereali destinati al “Granaio”. Gli scavi recenti hanno dimostrato, invece, che gli edifici contenenti le piattaforme sono più tardi del “Granaio” e non avevano nulla a che fare con la grande costruzione. Data la presenza nel foro centrale delle piattaforme di straterelli argillosi con forte colorazione

grigio-bluastro, si sta attualmente lavorando sull'ipotesi che si tratti di impianti per la lavorazione dell'indaco, il più celebre colorante indiano. In questo caso, la chiusura delle piattaforme entro stanze chiuse avrebbe senso, in quanto la luce, come noto, degrada il colore, mentre non avrebbe senso per la lavorazione dei cereali.

Figura 4. Piattaforme circolari in mattoni cotti rinvenute sul Mound F di Harappa. E' stato proposto che potessero servire per la produzione dell'indaco.

Figura 4. Organizzazione spaziale di una moderna tintoria in India.

Figura 4. Ciclo di produzione dell'indaco attraverso la macerazione del guado (*Indigofera tinctoria*).

Un grande muro perimetrale in mattone crudo, come si è detto, è stato messo in luce intorno al Mound E. Il muro difensivo, spesso da 4,5 a 8,5 m, e protetto da rivestimenti in mattone cotto spessi circa 1,50 m, è stato seguito alla base del Mound per centinaia di metri, e probabilmente, come avviene anche negli altri Mounds di Harappa, segue l'intera base del rilievo. E' ormai evidente che, ad Harappa come a Mohenjo-Daro, sono queste grandi recinzioni in crudo rivestite in cotto a dettare con la massima precisione la topografia urbana. Sul lato sud del monticolo E si apre una porta d'accesso in origine dotata di rivestimenti in mattone cotto e, verso l'interno, la porta coincide con una strada ampia 5 m. Gli scavi attuali, che fanno uso sistematico di setacciature e si basano sulla ricostruzione dei processi formativi dei depositi, stanno rivelando importanti forme di differenziazione funzionale degli spazi residenziali: una casa presso la porta presenta sui pavimenti, nelle aree di scarico e nei contigui livelli stradali una anomala concentrazione di iscrizioni, sigilli, impronte di sigillo e piccoli contrassegni personali, suggerendo che in questo punto di Harappa vivessero dei mercanti o che comunque vi avessero luogo operazioni legate ad una qualche forma di amministrazione. In contrasto, nell'angolo nord-ovest dello stesso rilievo, un'area di lavorazione delle ceramiche (occupata con le stesse modalità produttive dal Periodo 2 al Periodo 3) è risultata priva di iscrizioni e contrassegni. La continuità nella produzione ceramica lungo l'arco di diversi secoli può suggerire l'esistenza di forme di trasmissione ereditaria delle occupazioni.

A sud del Mound AB, come si è detto, si trovano le due necropoli di Harappa. Il cimitero detto R37 si data alla seconda metà del 3° millennio a.C. Pur essendo la più grande necropoli sinora nota per l'intera Civiltà dell'Indo, non rappresenta certo il terreno di sepoltura dell'intera popolazione vissuta nella città: l'assoluta rarità e la limitatezza delle necropoli sinora note hanno suggerito a molti autori la possibilità che il rito prevalente fosse la cremazione, con dispersione delle ceneri nei fiumi, come oggi avviene nel più comune rituale induista. Le sepolture del cimitero R37, scavate a più riprese a partire dal 1939, sono addensate in piccolo un rilievo naturale, forse coronato da piccole cappelle o camere in mattone crudo. Le tombe sono spesso disposte le une sulle altre, con frequenti fenomeni di disturbo, come se lo spazio disponibile dovesse essere sfruttato al massimo. Alcune sepolture sembrano essere state interamente rimosse per fare spazio ad altre. Il rituale prevedeva lo scavo di ampie fosse rettangolari, a volte rivestite di cortine di mattoni crudi, con il corredo (in genere gruppi di vasi in ceramica, più raramente specchi in bronzo) posto sul fondo; la fossa veniva poi parzialmente colmata di terra. A questo punto si calava la bara lignea contenente l'inumato in posizione estesa, che poteva indossare collane o cavigliere di perline discoidali in steatite, microperline in pasta di steatite, anelli e bracciali in conchiglia, pochi elementi di collana, amuleti o pendenti in pietra semipreziosa.

Dholavira (Kutch District, Gujarat - India)

Il sito di Dholavira sorge sull'isola di Khadir, emergente dalla grande depressione lagunare salina nota come Grande Rann di Kutch. I Mounds archeologici, noti anche con i nomi locali di Kotada e Bazaar, coprono i resti di un'altra estesa città fortificata dell'Età dell'Integrazione, scavata estensivamente dagli Indiani a partire dal 1990. Nonostante gli scavi siano stati ultimati da qualche anno, i risultati non sono ancora stati pubblicati se in veste completa e definitiva. Dholavira, con circa 100 ettari di superficie abitativa, rappresenta una delle cinque grandi capitali protostatali del Subcontinente e sorgeva su un territorio di grande aridità, che dipendeva per l'acqua da irregolari torrenti stagionali e dalla possibilità di conservare in cisterne le acque del monsone.

Figura 4. Ricostruzione computerizzata del sito di Dholavira basata sui dati di scavo. Si nota la tripartizione dell'insediamento con una città bassa, una cittadella ed un'acropoli con imponenti bastioni in pietre squadrate.

Figura 4. Ricostruzione dell'acropoli di Dholavira come emersa dai dati di scavo. Sono visibili sul retro dell'acropoli le grandi vasche che, secondo gli scavatori, potevano essere allagate durante la stagione dei monsoni.

La città risulta divisa in tre parti distinte. Vi è innanzitutto una Città Bassa, che si espande, ad est, in una superficie di circa 300 x 300 m. La Città Media, che misura circa 250 m in direzione nord-sud per 360 m est-ovest (probabilmente si tratta dello stesso modulo 2: 3 osservato a Kalibangan), era fortificata da un massiccio muro in mattone crudo rivestito in pietra, con piccoli bastioni angolari; sul lato sud, la stessa recinzione è formata da 3 muri paralleli in pietra riempiti in terra, con porte monumentali. Infine è stata riconosciuta una Acropoli situata, come a Kalibangan e a Lothal, nell'angolo sud-occidentale del complesso (160 m in direzione nord-sud, 300 m da est a ovest). Tra l'Acropoli e la Città Media si trova uno spazio apparentemente non edificato ampio circa 45 m. La Città Bassa raggiunge un'elevazione massima di 13,5 m, mentre l'Acropoli si innalza sino a 18 m.

L'Acropoli appare dominata e protetta da altre due recinzioni monumentali interne a pianta quadrangolare, in mattone crudo intonacato. La recinzione orientale, che gli scavatori chiamano "Castello", è formata da uno spesso muro di cinta, con 3 accessi di natura monumentale a nord, est e ovest, e sembra essere stata il fulcro di attività cerimoniali e di rappresentanza. Le murature sono in mattone crudo e rivestimenti in pietra, con facce lavorate di buona qualità. Sul pavimento di uno degli ambienti connessi alla porta nord è stata rinvenuta una iscrizione monumentale lunga più di 10 m e formata da 9 caratteri, ciascuno dei quali alto poco meno di 40 cm, realizzati a mosaico con tessere di un prodotto ceramico ad alta temperatura.

Figura 4. Immagine e trascrizione dell'iscrizione monumentale rinvenuta a Dholavira. I segni, alti 35 cm e larghi 25 cm, vennero realizzati con tessere di materiale ceramico sinterizzato intarsiate su una tavola di legno.

L'iscrizione era stata evidentemente collocata su una grande tavola lignea, che, crollata al suolo e decompostasi, ha lasciato nel terreno gli intarsi capovolti al loro posto. Poco oltre la porta nord, l'interno del "Castello" forse ospitava una vasca monumentale alimentata da un canale per l'acqua, nella quale gli scavatori hanno riconosciuto un "Grande bagno" accostabile a quello di Mohenjo-Daro. Infine questa complessa struttura urbana è circondata da una continua fortificazione quadrangolare esterna in mattoni crudi, con rivestimento interno in pietra (650 m in direzione nord-sud, 800 in direzione est-ovest). E' possibile che a retro della fortificazione corresse un fossato o una depressione allagabile.

CAPITOLO 7

PRESUPPOSTI E PROTOTIPI MESOPOTAMICI NASCITA DI SCRITTURA ED AMMINISTRAZIONE

Per riuscire a comprendere la situazione peculiare e caratteristica riscontrata nella valle dell'Indo, da un punto di vista dei sistemi semiotici (scrittori e non) utilizzati e dell'organizzazione contabile ed amministrativa testimoniata da piccoli oggetti rinvenuti a migliaia nei siti proto-Indiani, è indispensabile aprire una piccola parentesi riguardo quella che fu la situazione ad occidente, in Mesopotamia. Come vedremo, gli sviluppi furono in parte del tutto diversi, come per l'evoluzione della scrittura e delle forme contabili, ma in parte anche paralleli e forse parzialmente interdipendenti, soprattutto dal punto di vista della tecnologia amministrativa legata all'uso delle *cretulae*.

Figura 4. Cartina con indicazione dei siti dell'Età del Bronzo in cui sono state rinvenute *cretulae* ed altri manufatti in argilla con impressioni di sigillo.

7.1 La scrittura in Mesopotamia: da note contabili a poemi epici

Nel 1938, in “*They Wrote on Clay*”, Edward Chiera dell’Università di Chicago sostenne che la nascita della scrittura cuneiforme sumerica fu il risultato di “uno sviluppo lento e naturale”. Secondo lo studioso statunitense “non è mai esistito un uomo che si sia seduto e abbia detto: Adesso mi metto a scrivere” (Chiera 1938). Sono trascorsi più di sessant’anni da allora, e oggi si dispone di nuove testimonianze archeologiche che ci permettono di capire quanta lento sia stato lo sviluppo della scrittura mesopotamica e quali siano state le tappe di questo sviluppo naturale, che richiese circa sei millenni. In questo lungo percorso evolutivo, momenti di innovazione ed invenzione devono però aver avuto una grande importanza.

Il primo passo verso la realizzazione di forme scritte, in Mesopotamia, avvenne probabilmente all’inizio dell’VIII millennio a.C. Per risolvere il problema di inventariare i beni, vennero per la prima volta utilizzati alcuni gettoni (o contatori, Ing. *Tokens*) di argilla. A ogni forma diversa di gettone venne assegnato un significato: un gettone di forma conica significava una piccola misura di grano, una sfera significava una misura più grande di grano e un cilindro significava un animale. Fu un’invenzione semplice ma rivoluzionaria, il primo codice visivo, il primo sistema di manufatti creati al solo scopo di comunicare informazioni precise su quantità specifiche di merci come grano e animali

Figura 4. Gettoni sagomati in argilla delle tipologie più arcaiche scarsamente differenziate. Successivamente si svilupperà una tecnologia altamente specializzata che riuscirà a veicolare una vasta tipologia di informazioni.

Questo semplice sistema era destinato a una lunga vita e rimase in uso, evolvendosi, per quasi 5000 anni. Quando nacquerò le città, alla fine del IV millennio a.C., i gettoni si erano evoluti, dando origine ad un sistema complesso con numerose forme e con segnature incise o punzonate, che servivano a registrare molti tipi di beni con una maggiore precisione. Per esempio, c'erano gettoni specifici per i montoni, per le pecore e per gli agnelli (era cioè possibile distinguere gli animali per sesso e per età). Si inventarono poi gettoni di forma nuova per registrare cibi, come anatre da arrostitire, miele e pane, e altri ancora per manufatti come la lana, i tessuti, i vestiti, i tappeti, le barche e altri attrezzi, e per beni di importazione come i metalli. Il grande limite del sistema dei gettoni era che, fin dall'inizio del suo periodo d'uso, i gettoni rappresentarono sempre e solamente il numero di unità di beni in una corrispondenza di uno a uno. Sei anfore d'olio erano indicate da sei ovoidi, dieci anfore da dieci ovoidi. Tenere le registrazioni con il sistema dei gettoni era scomodo ed ingombrante.

Dopo quattromila anni, nel 3500 a.C. circa, avvenne una innovazione di grande importanza, che da forse inizio all'amministrazione come da noi intesa. Per conservare in archivi sicuri questi gettoni, si iniziò ad inserirli entro palle di argilla cave, che gli archeologi chiamano *bullae*, nelle quali potevano essere conservati e protetti da eventuali manomissioni. Tali *bullae* mettevano anche a disposizione una superficie su cui gli amministratori, i creditori o i debitori potevano apporre il proprio sigillo per garantire i termini della transazione rappresentata dai gettoni che essa conteneva. L'introduzione di questo sistema di trasporto ed archiviazione, rese necessario affrontare il problema di rendere immediatamente visibili i gettoni racchiusi dentro le *bullae*.

Figura 4. *Bullae* dal sito di Susa con impressioni di sigilli a cilindro, databili alla fine del IV millennio a.C. (circa 3300 a.C.).

Figura 4. *Bulla* dal sito di Godin Tepe con relativi gettoni, databile alla fine del IV millennio a.C. (circa 3100 a.C.). Sono indicate dalle frecce le impressioni dei gettoni sulla superficie della *bulla* impressa con sigilli a cilindro.

Si iniziò quindi ad imprimere i gettoni sulla superficie esterna delle *bullae* per indicare quanti gettoni di ogni forma vi fossero contenuti. Tale invenzione fu il passo più importante verso la scrittura, perché i gettoni tridimensionali furono ben presto ridotti a segni bidimensionali. Secondo le testimonianze che abbiamo a disposizione, questa invenzione non avvenne nella Mesopotamia meridionale (la regione che i Babilonesi chiamavano Sumer), ma in un avamposto sumerico lontano come Habuba Kebira, sulle rive dell'Eufrate, in Siria, oppure a Susa, nell'Elam. Nel 3300/3200 a.C. i gettoni, di per sé, iniziarono a perdere importanza, e si cominciò ad incidere solo le loro forme su tavolette di argilla, trasformando quindi i segni in entità indipendenti e con un dignità propria, non più legate agli oggetti racchiusi nelle *bullae*. Nel 3200 a.C la bidimensionalità della scrittura era quindi raggiunto.

Figura 4. Tavoletta in argilla arcaica con impressioni rudimentali dei gettoni non più racchiusi all'interno delle *bullae* (a sinistra); Tavoletta in argilla con indicazioni di segni numerali e specificativi pittografici (a destra).

Per trasformare i gettoni tridimensionali in segni bidimensionali erano stati necessari almeno tre contabili e circa 4000 anni. Per il resto il sistema non era cambiato. I segni impressi, così come i gettoni, rappresentavano esclusivamente unità di beni, ed erano usati in una corrispondenza di uno a uno. Tre piccole unità di grano erano ancora indicate mediante tre coni. Dal momento che i segni stampigliati erano approssimativi e poco precisi, alla fine del IV millennio a.C. si iniziò ad utilizzare uno stilo appuntito per incidere i segni invece che imprimerli con uno stampo. I segni incisi potevano illustrare con cura la forma esatta dei gettoni più complessi e le loro caratteristiche particolari. Ben presto, avvenne un'ulteriore e fondamentale innovazione nel sistema: i segni incisi non vennero più ripetuti in una corrispondenza di uno a uno, ma il numero delle unità cominciò ad essere espresso mediante appositi segni numerali, segni astratti che corrispondevano a quantità concrete.

Il significato di “unità” (1) venne assegnato all’incisione di un gettone di forma conica, che prima indicava una piccola misura di grano, e le 10 unità (10) alla sfera, che rappresentava in origine una quantità maggiore di grano. In questo modo si risparmiavano molti segni: 33 anfore d’olio erano indicate da 7 segni, 3 volte il segno ad indicare la decina, 3 volte quello per l’unità ed infine ovviamente lo specifico per “olio” (invece che da ben 33). A seguito dell’astrazione dei numeri, i segni che indicavano i beni e quelli che indicavano i numeri cominciarono a evolversi separatamente. Scrittura e contabilità ebbero quindi a disposizione due differenti sistemi di segni.

Verso l’inizio del III millennio a.C. venne affrontato e risolto anche il problema di registrare i nomi degli individui che davano o ricevevano i beni elencati sulle tavolette: vennero così introdotti nuovi segni che stavano ad indicare non più beni materiali o concetti astratti, ma suoni. I nuovi segni fonetici erano, in realtà, schizzi di oggetti facili da disegnare che rappresentavano il suono della parola che evocavano. Per esempio, la sagoma stilizzata di un uomo rappresentava il suono “lu” e quello di una bocca il suono “ka”, che erano i suoni delle parole che indicavano “uomo” e “bocca” in sumerico. Le sillabe o parole che componevano il nome di un individuo erano scritte alla stregua di un rebus. Per esempio, il nome moderno Luca poteva essere scritto con i due segni appena citati, “lu-ka”. Con la straordinaria scoperta dei fonogrammi, bastò estendere, con il tempo, la scrittura al di là dal mondo delle cose concrete, associandola ai suoni della lingua.

Figura 4. Pianta della città di Nippur con indicazioni in scrittura cuneiforme. La scrittura in Mesopotamia viene ormai utilizzata in un gran numero di contesti, superando la sfera puramente utilitaristica della contabilità amministrativa.

Nel 2800 a.C, circa 400 anni dopo l'invenzione delle tavolette di argilla, la scrittura aveva ancora un uso connesso prevalentemente con la contabilità. I testi si limitavano ad elencare merci ricevute o fornite dall'amministrazione di un tempio, donazioni di terreno stipulate o segni utilizzati dagli amministratori per portare a termine i loro compiti. Per la prima volta, nel 2700/2600 a.C., uno scriba utilizzò, invece, la pratica scrittoria per una funzione diversa dalla contabilità, vale a dire per quella funeraria. La credenza sumerica secondo cui il nome dell'individuo deceduto dovesse essere pronunciato ad intervalli regolari affinché la sua anima continuasse ad esistere nell'aldilà spiega i testi funerari.

Figura 4. Vocabolario Sumerico-Elamita. La scrittura ormai è diventata una scienza precisa ed altamente duttile, adattabile a più lingue ed utilizzabile praticamente in tutti i contesti della vita quotidiana.

Il riutilizzo del nome di *Meskalamdug*, inciso nell'oro, fa ritenere che mettendo per iscritto il suono di un nome pensassero di ottenere in perpetuo un beneficio per l'anima a cui il nome si riferiva. Dopo 5000 anni in cui la pratica della scrittura aveva avuto la funzione di contare ed elencare le merci, la sua seconda funzione fu quella di garantire la

sopravvivenza del morto nell'aldilà. Verso il 2600-2500 a.C. circa, al nome degli individui defunti, incisi su piccole statue, si iniziò ad aggiungere una breve preghiera per chiedere una lunga vita nell'aldilà al dio al quale la statua era dedicata. In queste preghiere gli scribi si rivolgevano agli dei usando frasi con soggetti, verbi e complementi: era dunque stata creata una scrittura basata sulla lingua parlata che adottava la sua sintassi. Nel 2400 a.C. circa, un re sumero descrisse le sue vittorie in un testo piuttosto lungo e nel 2000 a.C., la scrittura era ormai usata per testi storici, religiosi, legali, scolastici e letterari, inclusa la poesia. La scrittura nacque quindi in Mesopotamia come corollario della contabilità, e dell'invenzione dei numeri astratti.

7.2 L'origine dell'amministrazione: gli studi di Enrica Fiandra

Negli ultimi decenni, l'utilizzo delle cretule si è delineato soprattutto in collegamento con la gestione e l'amministrazione dei magazzini di distribuzione nei complessi centralizzati. Le operazioni di distribuzione, secondo un'interpretazione ormai largamente accettata, avvenivano seguendo modalità ben precise. La persona responsabile del magazzino, in occasione della consegna del quantitativo di merce spettante al destinatario, che ritirava per se e per i suoi sottoposti, toglieva la cretula che in quel momento sigillava il contenitore dal quale si doveva estrarre. Effettuato il prelievo si richiudeva il contenitore e chi aveva ritirato la merce lo risigillava apponendovi il suo sigillo.

Figura 4. Rappresentazione artistica di come doveva apparire un magazzino di Arslantepe (Malatya, Turchia), durante le fasi di sigillatura dei contenitori ceramici con l'apposizione di *cretulae* in argilla.

Ad ogni prelievo le *cretulae* tolte dai contenitori venivano raccolte e conservate in appositi recipienti posti, in seguito, in archivio. Le *cretulae* asportate perdevano il loro significato di garanzia mantenuto durante tutto il tempo in cui sigillavano le merci e assumevano un nuovo significato di documento comprovante il prelievo e cioè di ricevuta. Ogni *cretula*, attraverso il sigillo, rappresentava il ricevente e aveva anche un valore di quantità in quanto il titolare del sigillo in genere ritirava sempre la stessa quantità di merce. Le *cretulae* erano conservate in archivio per la durata di una sola stagione amministrativa in quanto la *cretula* non forniva informazioni relative alla data e, se mescolata a quelle della

successiva annata, creava disguidi amministrativi e confusione contabile. Queste interpretazioni sono state confermate dalla prassi seguita nella gestione dei magazzini di distribuzione in epoca scrittoria riportata nelle tavolette relative alla gestione di magazzini analoghi.

7.3 Le *cretulae* del Palazzo di Festòs (Creta)

Si può far risalire la nascita del settore di studi sull'origine dell'amministrazione, alla stagione di scavi 1955, in occasione del ritrovamento, sotto il pavimento del vano 25 del Palazzo di Festòs, di 6586 *cretulae* gettate con moltissime coppette, piccoli boccali e altra ceramica in frammenti. L'allora Direttore della Scuola Archeologica Italiana di Atene Prof. Doro Levi aveva, come consuetudine, avviato lo studio dei motivi dei sigilli impressi sul *recto* delle *cretulae*. In quei tempi, di esse, si studiava soltanto l'impronta del sigillo. Fu una giovanissima Enrica Fiandra ad interessarsi allo studio morfologico e funzionale del retro delle *cretulae*. Con la praticità dell'architetto, Enrica Fiandra, esaminò tutto il materiale, realizzando una completa serie di calchi. La prima interessante scoperta fu la presenza, su una particolare categoria di *cretulae*, dell'impronta identica di piccoli fori causati dai tarli. Si trattava dunque di una superficie lignea sulla quale le *cretulae* erano state poste ripetutamente. Si trattava, quindi, di un controllo dei beni all'interno del Palazzo.

Figura 4. Pianta del grande complesso palatino di Festòs (Creta) con indicazione dei punti di ritrovamento delle *cretulae* (evidenziato il Vano 25).

Figura 4. Planimetria del Vano 25 sotto il cui pavimento sono state rinvenute più di 6500 *cretulae* scaricate assieme a ceramica ed impasti di argilla.

Figura 4. Alcuni esempi di *cretulae* rinvenute nel Vano 25 del Palazzo di Festòs, con evidenti impronte di cordini intrecciati e delle pelli che chiudevano la bocca dei vasi.

Gli oggetti sigillati erano prevalentemente dei pomelli di legno o cavicchi sui quali era avvolta una corda in più spire. Si rendeva necessario scoprire a che cosa servivano questi pomelli e cavicchi lignei e, soprattutto, perché le *cretulae* poste su di essi erano prima conservate tutte insieme e poi, sempre tutte insieme, gettate con l'intento di distruggerle. Enrica Fiandra si recò al Museo del Cairo dove i pomelli erano profusi ovunque su cassette, cofani e altri contenitori, ma la sorpresa più grande la riservò il museo egizio di Torino dove è conservato un bellissimo pomello di legno, del tutto simile nella forma a quelli di Festòs, su una intelaiatura di porta di una cappella di Deir el-Medina. I pomelli servivano, dunque, per assicurare i battenti delle porte o i coperchi dei contenitori.

7.4 Le *cretulae* nei magazzini del Palazzo Arslantepe

Il sito di Arslantepe (“collina dei leoni”) si erge nella zona sudorientale della grande piana di Malatya (Anatolia Orientale), un’oasi nella catena dell'Antitauro, a circa 15 chilometri dalla riva destra dell’Eufrate. Il sito è un collina artificiale di 4 ettari, alta circa 30 metri, occupata ininterrottamente a partire almeno dal V millennio a.C. fino all’età romana e bizantina, quando divenne un piccolo villaggio agricolo (IV-VI sec. d.C.). Gli scavi archeologici della Missione Archeologica Italiana in Anatolia Orientale (Università di Roma La Sapienza) hanno permesso di comprendere in più di 40 anni, dal 1961 ad oggi, non solo la storia della regione nella quale si trova il sito, ma anche alcune tappe fondamentali delle origini delle nostre civiltà. Arslantepe ha avuto un ruolo di centro politico ed economico per la regione nella quale si trova, durante quasi tutta la sua storia, controllando, sia pure con diversa capacità attrattiva a seconda dei momenti, il territorio circostante e gestendo i rapporti esterni.

Nel palazzo della fine del IV millennio sono state trovate armi in leghe di bronzo, magazzini pieni di vasi, migliaia di ciotole per razioni alimentari dei dipendenti palatini, sigilli dei controllori amministrativi, documenti di transazioni economiche, interi raccolti di grano e orzo lasciati a seccare sui tetti delle case e poi bruciati da un incendio, zone di macellazione, laboratori di metallurghi, di ceramisti, cucine con forni e focolari, dipinti parietali.

Figura 4. Visone aerea del monticolo archeologico di Arslantepe (trad. “la collina dei leoni”) che si alza nella piana di Malatya nell’Anatolia Orientale.

Ad Arslantepe sono stati rinvenuti circa 6000 frammenti di *cretulae*, di cui 2000 ancora conservanti l'impronta del sigillo, concentrate soprattutto nei magazzini centrali del “palazzo” del periodo VI A (3300-3000 a.C.) ed in alcuni piccoli ambienti usati come depositi del materiale scartato dopo la contabilità. Infatti, le *cretulae* nei magazzini sono state rinvenute sia vicino ai contenitori, sui quali si trovavano al momento dell'incendio del palazzo, sia in piccoli gruppi raccolti in un angolo per poter poi essere conservati per le contabilità. Dopo tali conteggi venivano scartate in speciali luoghi di discarica, dove sono stati trovati numerosi straterelli che contenevano gruppi omogenei di *cretule* recanti le impressioni degli stessi sigilli e degli stessi contenitori, come se fossero state precedentemente ordinate in un archivio.

Figura 4. Vista del complesso palatino di Arslantepe (a sinistra), con particolare dei magazzini in cui sono state trovate, talvolta ancora in posto, più di 5000 *cretulae*.

I contenitori sigillati erano di vario tipo: vasi, chiusi da coperchi di vimini o paglia, o da stoffa o pelle; sacchi con diversi tipi di chiusura, mediante semplici giri di corda o nastro, o con l'inserimento di un bastoncino all'interno della bocca per rendere più ermetica la chiusura; cesti. Numerose *cretulae* erano state apposte anche sulle porte dei magazzini che presentavano due sistemi diversi di chiusura: picchetti a lato delle porte, intorno a cui si girava la corda che tratteneva il battente, e vere e proprie serrature di legno. Una volta conclusi il prelievo e la distribuzione dei beni, le *cretulae* con le impressioni dei sigilli erano probabilmente conservate come vere e proprie “ricevute”, prima di

essere definitivamente gettate. Il sigillo era apposto quasi sicuramente da chi prelevava il bene, così che il frammento di cretula conservato doveva garantire il funzionario da contestazioni sull'avvenuto prelievo. Essa inoltre permetteva di tenere, durante il periodo amministrativo, il ricordo e la registrazione di tutte le transazioni effettuate: il numero delle cretulae indicava il numero delle operazioni, i sigilli le persone che le avevano eseguite. Le cretulae di Arslantepe rivelano la nascita della burocrazia e della contabilità in un sistema politico-economico centralizzato ben prima dell'utilizzo della scrittura. Attraverso lo studio approfondito di oltre 6000 cretulae provenienti da questo scavo, si è constatato come i meccanismi funzionali della cretula, documento primario fin dall'origine, integrati, ma non sostituiti dalla scrittura, siano persistiti in età più tarde, in una ampia diffusione geografica e in una cultura prevalentemente burocratica al servizio del potere.

Figura 4. Esempi di *recto* delle *cretulae* da Arslantepe. Si possono notare le accurate impressioni di sigilli di tipo locale con figurazioni geometriche e zoomorfe combinate.

Figura 4. Rappresentazione artistica delle modalità di chiusura delle porte mediante cavicchio ligneo e successiva sigillatura di garanzia mediante *cretula*.

La stratigrafia, meticolosamente documentata, ha permesso di ricostruire le fasi del rendiconto finale precedente lo “scarto” e il sistema di archiviazione che, con una straordinaria resistenza all’innovazione, passerà inalterato negli archivi di epoca scrittoria. L’eccezionalità della scoperta sul sito risiede nella possibilità di studiare uno dei primi tentativi di creazione di un archivio scritto che documenta oltre il periodo amministrativo corrente. Ad Arslantepe fu scavata una stratificazione di 12 livelli di archivio corrispondenti al periodo di una stagione amministrativa, forse un anno solare. Ogni strato sembra corrispondesse al periodo di un mese.

Figura 4. Analisi tipologica e spaziale delle *cretulae* rinvenute nel butto di scarico ad Arslantepe.

La stanza A206 nel palazzo di Arslantepe ha restituito una fotografia della fase finale del processo di gestione degli archivi (Frangipane, 1996). Gli strati da cui in successione provengono i gruppi di cretule riflettono l'organizzazione degli archivi prima della distruzione finale. Al termine di un periodo di *book-keeping* la conservazione dei documenti si presenta inutile. Una volta che sia stato raccolto il materiale proveniente dalle singole stanze, lo si conserva per il tempo necessario ad un'ultima verifica. Le cretule che, rimosse dall'oggetto sigillato, non rivestono più una funzione di garanzia, entrano a far parte di un complesso sistema di archivio che ne prevede la raccolta ordinata secondo la tipologia di transazione attestata e la cronologia.

CAPITOLO 8

NASCITA ED AFFERMAZIONE DEL SISTEMA SEMIOTICO SCRITTORIO DELLA CIVILTÀ DELL'INDO

Negli stati arcaici, la scrittura si evolve come tecnologia dell'informazione, ma viene creata in termini istituzionali tramite atti volitivi e ben collocati nel tempo dalle *élites* al potere. Tra il 2800 e il 2600 a.C., presso diverse culture regionali del Subcontinente, la proliferazione dei marchi tracciati dai vasai sui vasi prima della cottura o incisi dagli utenti in un secondo momento testimonia la diffusione di diversi sistemi di connotazione grafica indipendenti (Parpola 1986; Quivron 1981, 1995; Lal 1992), ma è ad Harappa, con la comparsa di sequenze di segni analoghi a quelli che in seguito compariranno sui sigilli, che possiamo identificare la più antica iscrizione del Subcontinente. La creazione di un sistema di scrittura standard, come fecero le *élites* del Subcontinente tra 2700 e il 2600 a.C., comportò senza dubbio lo sviluppo scuole specializzate di scribi, gestite da strati elevati della popolazione urbana, ma non vi è traccia alcuna di una associazione preferenziale di attività scritte agli edifici monumentali e alle presumibili sedi cerimoniali delle "Cittadelle". A Mohenjo-Daro, al contrario, i sigilli a stampo in steatite sono più rari nella Cittadella che nella Città Bassa. Ad Harappa sigilli e iscrizioni su piccoli manufatti sembrano identificare parti della città abitate da comunità mercantili.

Invece di essere usata su tavolette conservate in templi e palazzi e statue dedicate dai sovrani nel cuore dei templi, la scrittura dell'Indo compare su svariati media rappresentati da diverse categorie di piccoli e medi oggetti intensamente scambiati tra gruppi localizzati ma non minoritari della popolazione, anche se l'intensità della circolazione, ovviamente, non implica necessariamente che la scrittura fosse sistematicamente intelleggibile da tutti gli utenti. Da questo punto di vista, la scrittura della Civiltà dell'Indo replica esattamente lo sviluppo osservato nell'urbanistica: lo schema fondamentale viene creato come tecnologia specialistica promossa da una influente autorità centrale, ma che viene applicata nel contesto dell'interazione tra diversi gruppi sociali.

La scrittura dell'Indo compare su una eccezionale varietà di materiali e oggetti, ed era tracciata con tecniche disparate, tanto che la varietà di applicazioni della scrittura dell'Indo non trova confronti nelle altre civiltà del 3° millennio a.C. Vi sono iscrizioni incise sulla steatite, tracciate, graffite o dipinte su ceramica, stampate su piccoli ornamenti in faience, oppure stampate mediante apposite forme troncoconiche con segni in negativo sulla parte inferiore di giare ceramiche, come “marchi di fabbrica”; iscrizioni microscopiche, quasi invisibili, tracciate su ornamenti preziosi, come pendenti in oro e bracciali in gres porcellanaceo; iscrizioni incise su oggetti in osso e avorio, tra cui due dozzine di sbarrette decorate a disegni geometrici, ma anche su manufatti in rame, argento e oro, e speciali tavolette in rame; l'iscrizione colossale di Dholavira, ottenuta mediante mosaico e intarsio su un grande tavolato ligneo.

Figura 4. Miscellanea di manufatti della Civiltà dell'Indo che recano segni iscritti. Si possono notare sigilli di diverso tipo, *cretulae* e gettoni in terracotta, tavolette in rame, steatite e faience, ceramica incisa e dipinta e bastoncini di avorio intagliati.

Mentre in gran parte dei casi la scrittura sembra essere utilizzata in ambiti chiaramente commerciali ed amministrativi (come nel caso delle *cretule*, o delle iscrizioni che i mercanti tracciavano sulle giare in ceramica) le iscrizioni quasi invisibili sugli ornamenti di lusso o quella colossale di Dholavira indicano usi per ora ignoti, ma certo del tutto differenti. Il rinvenimento a Surkotada di iscrizioni tracciate a pigmento su vasi ci fa sospettare che pennelli e colori fossero usati anche su altri supporti (Joshi 1972: 139). La presenza di ocre rossa sulla faccia di un sigillo in steatite in corso di fabbricazione, a Chanhu-Daro, come di un simile pigmento sulla superficie di un cilindro in avorio con 7 segni incisi trovato a Mohenjo-Daro, sottolineano ulteriormente la possibilità che oggetti di questo tipo fossero usati anche su supporti piani di colore chiaro, come foglie di palma, tessuti di cotone o listelli di bambù.

8.1 Selezione e sintesi del sistema semiotico proto-Indiano

Nell'evoluzione degli stati arcaici della valle dell'Indo, lo sviluppo dei sistemi semiotici, l'invenzione di un sistema di scrittura unificato e riconosciuto all'interno di un territorio enormemente dilatato, ed il suo utilizzo su speciali sigilli di nuova concezione, furono il risultato di un processo ancora in larga misura oscuro. Sembra però ormai piuttosto sicuro che questo processo sia iniziato quando, negli ultimi secoli del 4° millennio a.C., presso alcuni centri proto-urbani comparvero articolati sistemi di "marchi da vasaio" tracciati sulle pareti dei vasi prima e dopo la cottura, come distintivi ed attributivi, oppure con ignote valenze magico-religiose ed apotropaiche (Cardona 1981, pp. 47-52). Segni incisi compaiono con elevata frequenza sulle ceramiche della sequenza di Mehrgarh-Nausharo (Quivron 1981, 1997), e nei siti della valle di Quetta (Fairservis 1956).

Il sistema più elaborato di questo periodo viene però dagli scavi di Rehman Dheri, nella valle di Gomal, dove sui cocci, oltre a segni isolati tracciati prima della cottura, si rinvennero sequenze relativamente complesse, fino a 5-6 segni in elaborate associazioni (Durrani 1994-95). Mentre, in generale, il catalogo dei segni più comuni di Rehman Dheri appare comparabile a quelli raccolti per altri centri del Baluchistan e dell'altopiano iranico, altri "marchi" sono evidentemente gli stessi segni che saranno utilizzati, nei secoli successivi, nel sistema di scrittura standardizzato della Civiltà dell'Indo.

Figura 4. Sigillo-amuleto in avorio/osso (circa 3200-3000 a.C.) dal sito di Rehman Dheri nella valle del Gomal. Si tratta della più antica composizione con figure animali della valle dell'Indo.

Figura 4. Corrispondenza fra le immagini incise sul sigillo in avorio di Rehman Dheri ed alcuni segni incisi prima della cottura su contenitori ceramici contemporanei dallo stesso sito.

Di particolare importanza per la comprensione di questo sistema di segni, è l'analisi di un famoso "sigillo-amuleto" in osso/avorio rinvenuto a Rehman Dheri e databile alla fine del 4° millennio a.C. (Period IA - level 19, circa 3200-3000 a.C.), che reca su di una faccia una composizione simmetrica formata da due scorpioni affiancati, una rana e un simbolo geometrico, mentre sul lato opposto compaiono due maschi di capra Markor (*Capra falconeri*) con altri tre segni geometrici (Shah & Parpola 1991: 352, Rhd-1; 430: 32; vedi anche Durrani 1994-1995). Molti dei segni incisi sulla ceramica di Rehman Dheri mostrano una notevole somiglianza con alcuni segni del sistema adottato della Civiltà dell'Indo (Durrani 1981, pp. 197-99). Tutti i segni che compongono questo sigillo a Rehman Dheri compaiono inoltre a Rehman Dheri anche, in isolamento, sotto forma di marchi sui cocci ceramici incisi prima della cottura (Frenez in press). E' quindi possibile ipotizzare che verso la seconda metà del IV millennio a.C., nel sito di Rehmand Dheri fosse in uso uno stesso sistema semiotico, forse con la medesima funzione e gli stessi significati, sulla ceramica e sui sigilli. In mancanza della conoscenza del reale significato dei marchi incisi dai vasai sui contenitori ceramici è però impossibile comprendere se tale sistema semiotico sia da far risalire ad una sfera utilitaristica, identificando committente e/o produttore attraverso simbologie personali o di clan, oppure ad una tradizione astratta di derivazione mitologico-religiosa (senza dimenticare che il confine fra le due doveva essere piuttosto labile).

Ad Harappa, già nei livelli del Periodo 1 (fase del Ravi, circa 3300-2800 a.C.) vi sono frammenti ceramici con le prime sequenze di segni, tracciati dopo la cottura, che rappresentano chiari prototipi di importanti segni del sistema di scrittura della Civiltà dell'Indo. Queste espressioni grafiche, qualsiasi fosse la loro funzione, sembrano raggiungere una massima articolazione e frequenza d'uso durante i due secoli della fase Kot-Dijana. Alla fase Kot-Dijana o Periodo 2 di Harappa si data un consistente repertorio di segni su ceramica, sia pre- che post-cottura; all'interno di un piccolo focolare datato mediante ¹⁴C al 2800 a.C. è stata inoltre rinvenuta una cretula l'impronta di un sigillo quadrato a stampo che aveva incisi diversi segni, chiaramente somiglianti a quelli incisi sulla ceramica, uno dei quali è la "V frangiata" che rappresenta il segno più comune della più tarda scrittura standardizzata dell'Indo (Kenoyer 2001, Fig. 3.9).

Figura 4. Cretula rinvenuta ad Harappa all'interno di un piccolo focolare, datato mediante ¹⁴C all'inizio della fase Kot-Dijana, circa 2800 a.C. (a sinistra). Si può notare la presenza, nell'impressione di sigillo, di quello che sarà il più comune segno del successivo *Indus Script*, presente anche su uno dei più famosi sigilli di Mohenjo-daro (a destra).

I dati di Harappa indicano quindi con chiarezza che la scrittura fece la sua comparsa in questa località almeno due secoli prima dell'Età dell'integrazione. Poiché i primi segni scritti compaiono su vasi ceramici sotto forma di incisioni pre e post-cottura, e poco dopo su sigilli, piuttosto che su documenti contabili individuali, lascia supporre delle modalità di innovazione funzionale del tutto diverse da quelle note nel mondo mesopotamico, e certamente non limitate all'ambito della fabbricazione e distribuzione dei vasi. L'uso incipiente della scrittura, nei primi sigilli e forse anche nel caso dei segni tracciati o incisi sui vasi, sembra quindi rivolto (come diverrà evidente in seguito) più alla gestione contestuale di attività artigianali e commerciali praticate intensamente in alcune aree delle prime città, piuttosto che alla gestione centralizzata e alla redistribuzione di beni e derrate alimentari da parte di istituzioni centrali.

8.2 Il sistema semiotico di scrittura della Civiltà dell'Indo

La scrittura dell'Indo sembra emergere, quindi, nei secoli della Fase Recente dell'Età della Regionalizzazione quando una o più *élites* dei centri protourbani della valle decisero di approntare un efficiente sistema di comunicazione grafica standardizzata a partire da diversi sistemi di segni grafici o protoscritture in uso in diversi comparti tecnologici e sociali. L'espressione archeologica meglio conosciuta di tali sistemi di segni è quella dei marchi ceramici, incisi prima o dopo la cottura dai

vasai sui loro prodotti. In siti come Rehman Deri, Amri o Nausharo questi marchi sembrano formare sistemi di comunicazione complessi, con notazioni numerali e forse altre implicazioni, già nella prima metà del 3° millennio a.C., ma è soltanto tra 2800 e 2600 a.C. che ad Harappa compaiono sequenze di più segni affini a quelli della più tarda scrittura dell'Indo. Ancor oggi, in Pakistan alcuni gruppi occupazionali fanno un uso interno di sistemi convenzionali di segni che presentano una qualche affinità formale con quello protostorico (Mallah et al. 1991). Intorno al 2600 a.C., la scrittura venne certamente diffusa e esibita dai gruppi socialmente emergenti di centri importanti come Harappa come un potente e prestigioso simbolo di predominio, affermandosi, con ogni probabilità, insieme a vantaggiosi e influenti reti di relazioni commerciali. Alla fine del 3° millennio a.C., la crisi dei grandi centri urbani dell'Indo sembra aver comportato un tracollo relativamente rapido di questa tecnologia di conservazione, trasmissione e rielaborazione delle informazioni.

Oggi possediamo più di 4300 iscrizioni, provenienti da 60-70 siti diversi (anche se la grandissima parte dei testi sinora rinvenuti, almeno 3800, viene da Mohenjo-Daro e Harappa), e cronologicamente attribuibili al periodo 2600-1900 a.C. Una cinquantina di testi della Civiltà dell'Indo, presenti su sigilli o impronte sono stati rinvenuti ad occidente, in località Vicino-Orientali. Circa il 60% delle iscrizioni sinora note compaiono su sigilli. I testi sono di regola molto brevi, con una media di 5 segni; il testo più lungo che compare senza interruzioni comprende 17 segni.

Figura 4. Sigillo a stampo in steatite di circa 1,7 cm di lato recante incisa la più lunga iscrizione mai rinvenuta in un sito della Civiltà dell'Indo: 17 segni.

La scrittura procedeva in genere da destra verso sinistra, anche se una percentuale minore di iscrizioni (ad esempio, in un elevato numero di tavolette miniaturistiche in steatite) procede in senso opposto; se le iscrizioni si sviluppavano su più registri, il senso diventava boustrofedico (destrorso e sinistrorso alternato). In rari casi, e particolarmente su oggetti metallici lunghi e stretti, la scrittura procede in senso verticale, apparentemente dall'alto al basso. La direzione delle sequenze di scrittura e della lettura è rivelata dalla sovrapposizione tra tratti e caratteri nelle iscrizioni tracciate su materiale argilloso plastico, dalla direzione assunta da alcuni segni, e, nei sigilli, dai testi nei quali i caratteri finali di una iscrizione si accalcano, per mancanza di spazio, gli uni sugli altri.

Figura 4. Sigilli che indicano la direzione di scrittura prevalente, da destra a sinistra (in alto) e bustrofedica (al centro ed in basso).

La mancanza di dati stratigrafici affidabili per i vecchi scavi di Mohenjo-Daro e Harappa, insieme alla relativa rarità delle iscrizioni al di fuori dei centri principali e alla scarsità degli scavi, ha fatto sinora mancare un'ossatura di cronologia relativa capace di rendere conto della variabilità diacronica e spaziale dei segni. Questo spiega una fondamentale dimensione di incertezza: gli studiosi sono discordi anche sul numero dei segni effettivamente usati dal sistema di scrittura, che comprende numerosi casi di variazioni allografiche minori, sulla cui identità e interpretazione vi sono pareri contrastanti. Le stime più comuni oscillano tra un numero totale di 400 e 450 segni diversi. I segni base rappresentano figure antropomorfe recanti vari tipi di oggetti (arco e freccia, bastone o lancia, bilanciere con carichi e altri oggetti non identificabili), elementi tratti dal mondo naturale (segni della "foglia", del "pesce", animali più o meno riconoscibili, tra cui quadrupedi, uccelli, lo scoiattolo, probabilmente insetti e artropodi), dei segni elementari con possibile valore numerale e una lunga serie di segni geometrici più complessi di interpretazione, malgrado la sicumera dimostrata da molti studiosi, assolutamente incerta. Diversi segni sono insistentemente modificati mediante possibili tratti di inclusione o separazione, o saldandosi ad altri, o ancora incorporando altri segni (legature) - una tecnica che probabilmente implica l'uso di complementi semantici o fonetici ai segni base - oppure, infine, tramite modificazioni grafiche secondarie. Solo lo sviluppo di scavi stratigrafici controllati permetterà di verificare la contemporaneità tra le numerose varianti allografiche oggi note per i segni più comunemente usati.

Figura 4. Due esempi di iscrizioni su sigillo eseguite con particolare cura ed attenzione.

La frequenza di utilizzazione dei singoli segni è molto variabile. Secondo le valutazioni di A. Parpola e dei suoi collaboratori, nelle iscrizioni un solo segno, quello della “V frangiata” ricorre più di 800 volte e in contesti geografici remoti, 6 segni si incontrano più di 200 volte, 24 più di 100 volte, 46 sono presenti in più di 50 casi, 86 più di 20 volte, e ben 100 segni hanno soltanto più di 10 occorrenze. Molti sono poi i segni attestati in casi singoli. Altri hanno valutato che soltanto 200 segni del repertorio generale siano stati di uso comune.

Un numero di segni compreso tra 400 e 450, valutazione media di gran parte degli studiosi, insieme a semplici considerazioni cronologiche e all’analogia con l’Egitto e la Mesopotamia, farebbe ritenere che il sistema di scrittura fosse logosillabico, vale a dire che combinasse l’uso di segni di valore prettamente ideografico (un segno = un oggetto o un concetto) con segni sillabici (un segno = un fonema sillabico). Il tutto

potrebbe essere stati integrato e trasformato dall'uso di segni diacritici identificabili, a giudizio di molti, in quelle che sembrano trasformazioni secondarie di alcuni dei segni più comuni (ma nello specifico di tali trasformazioni regna un grande disaccordo). I sistemi logo-sillabici sono tra i più difficili da studiare: i segni possono avere valore ideografico, indicare sillabe di diversa natura e anche gruppi di sillabe. Gli specialisti danno praticamente per certo che la scrittura dell'Indo, come le altre scritture del 3° millennio a.C. sinora decifrate, sfruttassero il principio detto "del rebus", per cui un concetto astratto poteva essere reso dalla raffigurazione di uno o più oggetti concreti il cui nome suonava a livello fonetico come il concetto desiderato.

	anno	No. segni
<i>Langdon</i>	1931	288
<i>Hunter</i>	1932	149
<i>Meriggi</i>	1934	270
<i>Dani</i>	1963	537
<i>Parpola</i>	1973	396
<i>Mahadevan</i>	1977	417
<i>Fairservis</i>	1992	419
<i>Wells</i>	1990	612

Tabella 4. Evoluzione nella quantificazione del numero di segni che compongono l'*Indus Script*. Le discrepanze sono date dall'interpretazione dell'elevato numero di varianti grafiche ed in parte dalla scoperta di iscrizioni con nuovi segni, spesso singoli casi.

Frequenza	No. Segni
> 1000	1
500-1000	1
100-500	31
50-100	34
10-50	86
2-10	152
1	112

Tabella 4. Frequenza rappresentativa dei segni dell'*Indus Script*.

Figura 4. Grafico che mette in relazione il numero di segni dell'*Indus Script* e la loro rappresentatività percentuale all'interno dell'intero corpus. Si noti come un unico segno costituisce ben il 10% delle ricorrenze e che soli 20 segni arrivano al 50%.

Detto questo, non si può dire molto di più con una ragionevole certezza su questa antica scrittura, accettando come probabili le deduzioni condivise almeno da un certo numero degli interpreti più affidabili. Tutto il resto è in larga misura puramente speculativo, e spesso totalmente arbitrario. Come ha scritto G. Possehl “vi è un vasto *nonsense* intellettuale associato ai primi tentativi di comprendere la scrittura dell’Indo [...] gran parte del lavoro effettuato in passato è tanto scadente che ha gettato una luce negativa sullo studio della scrittura, al punto che questo venne ad essere considerato un’impresa non degna di credito” (Possehl 1996: 81).

CAPITOLO 9

LA PRODUZIONE SFRAGISTICA DELLA VALLE DELL'INDO I SIGILLI A STAMPO E LA LORO FABBRICAZIONE

La sequenza di Mehrgarh indica l'adozione del sigillo a stampo nella seconda metà del 4° millennio a.C., in contemporaneità con lo stesso sviluppo nella fascia pedemontana del Turkmenistan. I primi sigilli rinvenuti a Mehrgarh (Jarrige et al. 1995; Frenez, in press), sono databili alla seconda metà del IV millennio a.C. (Periodo IV, 3500-3000 a.C), quando furono per la prima volta costruite grandi e solide abitazioni con spazi articolati ed ambienti dedicati allo stoccaggio delle derrate ed allo svolgimento di attività manifatturiere e di trasformazione del prodotto agricolo (Jarrige et al. 1995: 76).

All'interno di una di queste abitazioni sono stati rinvenuti tre piccoli sigilli a bottone, il cui uso potrebbe essersi legato alla nascita di un'economia incentrata sul nucleo familiare allargato. Nella fase successiva inizia invece la produzione di sigilli geometrici a bottone di tipo "labirintico" (quasi sempre in terracotta), genericamente comparabili a quelli di contemporanei sigilli centro-asiatici ed alle produzioni di sigilli a stampo in pietra dell'Iran orientale nella prima metà del 3° millennio a.C. Negli ultimi secoli di vita del sito perdura lo stile geometrico "labirintico", ma compaiono le prime decorazioni zoomorfe di bovidi, realizzate per compartimenti, ed un'iconografia antropomorfa che sembra rappresentare una scena di lotta o di danza .

Figura 4. Edificio abitativo con ambienti specializzati per lo stoccaggio e la lavorazione delle dettare nel quale sono stati rinvenuti i più antichi sigilli a Mehrgarh.

Figura 4. Miscellanea di sigilli a stampo da Mehrgarh. Si possono notare sigilli geometrici con motivi a labirinto (in alto) e sigilli con raffigurazioni zoomorfe ed antropomorfe, più tardi (in basso).

A Mehrgarh i sigilli vennero utilizzati con frequenza, e spesso abbandonati o perduti, in situazioni legate a processi di accumulazione e manipolazione di contenitori (produzione ?), come evidenziato dalla scoperta di numerosi sigilli all'interno di ambienti dove erano immagazzinati centinaia di contenitori ceramici. Queste evidenze hanno fatto avanzare anche l'ipotesi estrema che i sigilli rinvenuti all'interno di questi contesti fossero essi stessi prodotti dai ceramisti di Mehrgarh, per essere utilizzati poi in altri siti all'interno forse del commercio di contenitori ceramici di lusso, anche perché non sono state evidenziate a Mehrgarh altre classi di manufatti con una possibile funzione amministrativa, prime fra tutti le cretule.

Figura 4. Ambiente per lo stoccaggio di contenitori ceramici di lusso all'interno di un complesso per la produzione ceramica. Il vano conteneva diversi sigilli in terracotta, alcuni dei quali prodotti con lo stesso impasto ceramico dei vasi.

La pressoché totale assenza di *cretulae* per le culture regionali antecedenti, sia per la Civiltà dell'Indo, viene spesso superficialmente invocata per sostenere che i sigilli della protostoria Indiana non fossero stati usati a scopo amministrativo, ma per imprecisate funzioni simboliche. Tale assenza o estrema rarità è in realtà dovuta al concorso di metodologie di scavo non appropriate con l'assoluta rarità, nei siti protostorici del Subcontinente, di contesti deposizionali distinti da crollo e incendio primario conservatisi. Sulla base dei dati pubblicati, Mehrgarh appare senza dubbio, soprattutto nelle ultime fasi, un importante centro di produzione e diffusione di ceramiche di pregio. Considerando lo stretto rapporto fra i contesti di produzione e stoccaggio della ceramica e quelli di rinvenimento dei sigilli, ed il fatto che questi furono realizzati per la grande maggioranza in terracotta, talvolta addirittura con un impasto apparentemente simile a quello dei contenitori ceramici, si potrebbe eventualmente ipotizzare che, vista anche la totale mancanza di *cretule*, i sigilli fossero prodotti dai vasai stessi, ma non per essere immediatamente utilizzati all'interno del sito; le operazioni di distribuzione a medio e lungo raggio di particolari ceramiche di lusso, o di altri beni, avrebbe invece potuto richiederne l'uso nei siti di destinazione delle merci. Questa situazione potrebbe essere spiegata con l'assenza a Mehrgarh, dove non è mai stata rilevata alcuna chiara indicazione dello svolgimento di attività amministrative, di un sistema sociale e politico con una burocrazia formalizzata, situazione che avrebbe reso inutile l'utilizzo di un sistema che poteva invece essere richiesto in siti con una tradizione amministrativa consolidata.

L'uso del sigillo sembra espandersi particolarmente tra il 2800 e il 2600 a.C. Alla tarda fase Kot-Dijana si datano sigilli in osso e/o avorio o steatite cotta con motivi geometrici di forma diversa (soprattutto cerchi concentrici o “occhi di dado” e motivi foliati), trovati ad Harappa e, in numero più consistente, a Rehman Dheri. Sia a Mehrgarh che a Rehman Dheri cominciano ad emergere sui sigilli immagini stilizzate di animali, come conferma dell'avvenuto superamento dell'uso di icone puramente geometriche e l'instaurarsi di un repertorio simbolico più dinamico.

Negli strati del Periodo 2 di Harappa (tra il 2800 e il 2600 a.C.) è stato rinvenuto, in corso di lavorazione, un sigillo a stampo frammentario in steatite che mostra incisa la parte inferiore del corpo di un elefante. Non sappiamo se sopra all'icona dell'animale vi fossero o meno segni iscritti, ma è certo che si tratta della più antica attestazione della produzione della serie standard degli inconfondibili sigilli della Civiltà dell'Indo, che ad Harappa rappresentano il più importante tipo di sigillo dei Periodi 3A e 3B (questa serie inizia a declinare sotto la concorrenza di altri tipi: sigilli quadrati che recano soltanto iscrizioni, che si datano al Periodo 3B, tra il 2450 a.C. e il 2200 a.C., e quelli a sbarra, rettangolari, sempre in steatite cotta, che recano soltanto l'iscrizione si datano soprattutto al Periodo 3C, tra il 2200 e il 1900 a.C.). Questi sigilli sembrano nascere improvvisamente con una propria identità tipologica e simbolica che ha poco a che vedere con la precedente tradizione sfragistica (se non per l'uso forse anteriore delle icone animali già osservato, anche se in casi rari, presso altre culture regionali).

Figura 4. Sigillo geometrico a stampo in steatite cotta rinvenuto ad Harappa, con motivo geometrico foliato nella faccia anteriore (a sinistra) e ad occhi di dado nella faccia con il pomello (a destra).

Figura 4. Sigillo a stampo in steatite rinvenuto in corso di lavorazione ad Harappa. E' il più antico esempio di sigillo con immagine di un elefante, che diverrà una delle iconografie zoomorfe standard della Civiltà dell'Indo.

Mentre i sigilli più antichi, come si è detto, venivano usati e perduti in contesti legati al lavoro domestico, alla concentrazione e distribuzione di derrate su piccola scala, e forse anche alla produzione di ceramiche, il primo sigillo della serie standard dell'Indo è invece associato a forme di artigianato chiaramente di lusso: il sigillo frammentario in steatite cotta con icona animale fu rinvenuto in un'area di lavorazione della steatite (forse per la produzione di perline), con perline in oro disperse al suolo e sgocciolature dello stesso metallo prezioso. La creazione di un sistema di sigilli a stampo in steatite incisa e cotta che presentavano un'icona animale che, a giudicare dai successivi sviluppi, aveva natura standardizzata, sembrerebbe quindi legata a forme di produzione artigianale di lusso.

9.1 I sigilli quadrati a stampo e la loro fabbricazione

Nei siti della Civiltà dell'Indo furono usati, nel tempo, diversi tipi di sigillo, quasi tutti a stampo, e molto spesso di forma quadrangolare. Gli esemplari più comuni sono quelli quadrati a stampo: il lato varia da 1,2-1,3 cm nei più piccoli a poco meno di 7 cm nei sigilli maggiori, piuttosto rari; e lo spessore, piuttosto variabile, si aggira spesso su poco più di 1 cm. Particolarmente comuni sembrano essere stati sigilli con lati di 1,7-1,8 cm e 2,2-2,4 cm (Marshall 1931: 372; Mackay 1934: 348-349).

I sigilli quadrati recavano sul retro un pomello emisferico bipartito da una solcatura mediana, e sulla faccia che lasciava l'impronta un disegno zoomorfo (più raramente astratto, antropomorfo o composito) sormontato da una breve iscrizione. L'uso del sigillo a cilindro di tipo Mesopotamico era noto, ma estremamente limitato. A questi due tipi di sigillo (l'uno a stampo quadrato, l'altro molto raro) si aggiungono altre varianti, in genere non comuni: sigilli quadrati a stampo in steatite senza pomello e con doppia faccia incisa; sigilli rettangolari sempre in steatite senza pomello, con o senza ispessimento centrale perforato; sigilli "a bottone" con faccia incisa a motivi geometrici, in steatite o faience; sigilli a stampo rotondi in steatite; ed altri tipi eccezionali.

Figura 4. Tipici sigilli quadrati a stampo della Civiltà dell'Indo, con raffigurazione di un animale nella parte bassa ed una breve iscrizione nel registro superiore (a sinistra); il retro reca un pomello ben lavorato con un foro passante (a destra).

I sigilli quadrati a stampo dell'Indo, nel panorama della sfragistica Eurasiatica del 3° millennio a.C., differiscono radicalmente dagli altri complessi sinora noti. I sigilli a cilindro della Mesopotamia e in quelli delle culture vicine erano ispirati ad una certa libertà compositiva (pur nei limiti dei modelli adottati dalle diverse classi sociali) al fine di ottenere soluzioni grafiche differenziate e facilmente riconoscibili le une dalle altre, con una generale tendenza, nel corso dei secoli, all'individualizzazione di temi e repertori grafici. I sigilli a stampo quadrati in steatite dei centri della civiltà dell'Indo, al contrario, sembrano nascere come strumenti-documenti organizzati in senso modulare, con uno specifico spazio riservato all'iscrizione e uno spazio inferiore destinato ad una icona (solitamente animale) appartenente ad un repertorio piuttosto limitato di una decina di figure ricorrenti. Nella vita di ogni giorno, chi non sapeva leggere e scrivere ricavava probabilmente una informazione fondamentale identificando il portatore sulla base dell'animale come appartenente a uno specifico gruppo o a una particolare funzione sociale; solo chi sapeva leggere veniva informato di ulteriori dettagli sul nome o sul ruolo del portatore. In altre parole, questi sigilli sembrano più obbedire o a conformarsi a un insieme di norme e disposizioni superiori che regolavano la qualificazione le attività dei portatori che non all'affermazione di pulsioni individualistiche.

La fabbricazione dei sigilli quadrati a stampo della Civiltà dell'Indo sembra aver contemplato delle regole relativamente precise e l'uso di strumenti standardizzati, anche se, come vedremo, vi sono sorprendenti esempi di variazioni tecniche nella sequenza delle operazioni necessarie.

I sigilli quadrati a stampo venivano ricavati da blocchi di talco o altre varietà di steatite che dovevano presentare colorazioni variabili; una delle varietà più pregiate per la purezza doveva essere un talco di colore biancastro, molto omogeneo e saponoso al tatto. Rocce talcose di questo tipo sono ancor oggi comunemente estratte e lavorate sia sul versante montuoso occidentale (dalle catene del Beluchistan alle prime valli Himalayane) che in diverse località nell'attuale Rajasthan: la qualità migliore che ho visto, secondo il mercante, veniva dal distretto di Attock, nel Pakistan settentrionale (Vidale & Bianchetti 1995; Lahiri 1992: 19 ss). Poiché le rocce talcose sono attualmente tagliate con seghe metalliche e trasformate in gessetti di lavagna usati dai bambini a scuola in gran parte del Subcontinente, una ricerca sistematica delle zone di estrazione attuali potrebbe portare a scoperte importanti.

La disposizione del testo e dell'icona animale sottostante obbediva evidentemente a regole proporzionali, geometriche e compositive fissate dalla tradizione. La manifattura partiva probabilmente da blocchetti già squadrati, che venivano regolarizzati nella forma voluta mediante taglio con seghe di rame-bronzo. In qualche caso, l'artigiano procedeva a tracciare sul blocchetto dei solchi-guida che indicavano la forma e la posizione della proiezione posteriore destinata ad ospitare il pomello, nonché i solchi che indicavano le parti da tagliare sui lati (Shah & Parpola 1991: 300: H-608, H-609). Il retro veniva prima regolarizzata per abrasione, in modo più o meno accentuato, e in seguito arrotondato sino a creare una proiezione emisferica, con una significativa riduzione dimensionale del pomello; su questa proiezione veniva poi tracciato un

solco mediano con sezione a “V”, ma il solco mediano poteva essere tracciato anche prima (Shah & Parpola 1991: 101, M-1026). Le finiture delle superfici esterne erano accurate. Intorno al pomello emisferico posteriore si vedono spesso delle tracce circolari, ben riconoscibili, che potrebbero essere dovute ad un movimento a mano libera o, al contrario e più probabilmente, da un qualche dispositivo rotante come, ad esempio, una specie di spazzola abrasiva montata su un tornio orizzontale (Shah & Parpola 1991: 299, H-602 B). In altri casi, le finiture della faccia posteriore appaiono molto più irregolari (Shah & Parpola 1991: M 595-B). In alcuni casi eccezionali, l'interno dei sigilli era stato ingegnosamente scavato; la cavità veniva aperta e chiusa facendo slittare una paretina scorrevole lungo uno dei lati. Forse la cavità doveva ospitare degli amuleti o delle tavolette miniaturistiche (Bhan et al. 2003).

Figura 4. Sigillo in steatite cotta rinvenuto a Bagasra con uno spazio vuoto all'interno, forse un alloggiamento per qualche tavoletta miniaturistica.

La sequenza delle operazioni di taglio e finitura dei sigilli era singolarmente variabile, contraddicendo in tal modo uno dei più consueti luoghi comuni dello studio archeologico della produzione artigianale, secondo cui la manifattura di un oggetto complesso, mediante tecnologie sofisticate, comporta necessariamente alti livelli di standardizzazione tecnica. A volte, infatti, si procedeva all'incisione della faccia principale ancor prima di sagomare il pomello sul retro (Marshall 1931; Mackay 1943: 145). La perforazione, sempre a volte, veniva effettuata prima dell'incisione della faccia principale, oppure prima della stessa sagomatura del pomello. Essa consentiva l'inserimento di una cordicella veniva spesso (ma non sempre) effettuata secondo uno schema a "V", cioè con perforazioni a trapano incidenti effettuate in senso obliquo al piano del sigillo, che si incontravano nel corpo della tessera quadrangolare. Ciò irrobustiva lo strumento, proteggendolo dal rischio del distacco del pomello. Un sigillo non finito da Chanhu-daro mostra come una perforazione incidente a "V" penetrò oltre la faccia principale, rompendola senza cancellare completamente l'abbozzo di una figura animale e di una iscrizione (Joshi & Parpola 1987: 332, C-19). La perforazione veniva sempre eseguita nel senso della lunghezza del corpo dell'animale e dello sviluppo della prima linea di testo dell'iscrizione, in modo che il sigillo venisse sollevato sulla corda già nella posizione di uso. In un caso, sembra che il pomello di un sigillo fosse stato dotato di un anello brozeo (Mackay 1937: 347).

Figura 4. Sigilli in corso di lavorazione. Si possono notare i diversi approcci nella realizzazione delle incisioni a seconda che si partisse dall'iscrizione (in alto), o dall'animale (in basso).

In alcuni casi è chiaro che l'iscrizione veniva impostata e realizzata prima del disegno della creatura; in altri casi l'animale veniva tracciato prima dell'iscrizione, sulla base di un abbozzo graffito oppure realizzato in parti modulari portate a finitura individualmente, e senza un disegno complessivo; in altri casi ancora l'animale veniva portato ad uno stadio più o meno avanzato, senza finirlo in dettaglio, e poi si iniziava a incidere l'iscrizione. Vi sono anche casi di animali portati a compimento prima di aver abbozzato l'iscrizione (Iscrizione tracciata prima del

disegno dell'animale: Joshi & Parpola 1987: 190, H-99, H-100; 248, L-47; 250, L-54 e L-55; Shah & Parpola 1991: 298, H-601; 299: H-602; 301, H-611. Disegno dell'animale a graffito, irregolare, prima dell'iscrizione: Shah & Parpola 1991: 148, M-1207 A; Shah & Parpola 1991: 152, M-1226 A. Disegno dell'animale in stato avanzato e poi inizio dell'iscrizione: Shah & Parpola 1991: 301, H-612. Animale portato a termine prima dell'iscrizione: Shah & Parpola 1991: 152, M-1227 A). Più raramente segni isolati o gruppi di 2-3 segni venivano incisi sul retro del pomello o sui lati minori del sigillo stesso, suggerendo la possibilità che l'iscrizione principale potesse essere integrata da altri segni aggiuntivi.

Figura 4. Sigillo con segni iscritti sul pomello posteriore, il cui significato non è noto.

Secondo E.J.H. Mackay, i fabbricanti di sigilli producevano e conservavano lotti di oggetti semifiniti, ai quali poi potevano aggiungere, a richiesta, l'iscrizione. Il campo destinato ai segni scritti poteva essere preliminarmente delimitato da sottili linee orizzontali. L'incisore partiva da sinistra e procedeva verso destra: rispettava quindi l'ordine progressivo dei segni, che, nell'impronta, risultavano da destra verso sinistra, secondo il normale ordine di lettura dei segni (Marshall 1931: 378; Shah & Parpola 1991: 107, M-1065 A; Joshi & Parpola 1987: 331, C-14). Le incisioni possono oggi essere studiate col massimo dettaglio grazie all'osservazione al Microscopio a Scansione Elettronica (SEM) delle impronte. Un sigillo così studiato indica, per la realizzazione della comune icona dell'unicorno, uno strumento con punta piatta per le bande sul collo, di una punta affilata per i dettagli dell'occhio, e forse di una più larga punta a "V" per il corno (Kenoyer & Meadow 1996: Pl. 1).

Figura 4. Sigillo con indicazione della direzione di incisione delle iscrizioni.

Le ultime fasi di lavorazione comprendevano una levigatura finale, un particolare trattamento della superficie e la cottura del sigillo. Si è pensato che gli oggetti venissero rivestiti di un sottile strato di vetrina o invetriatura, che, secondo un'analisi, sarebbe stato composto da una componente quarzosa (circa 60%) e da talco (circa 38%), il tutto mescolato in acqua a una componente minore di argilla fine che agiva da legante (non è detto che si tratti di una miscela artificiale; la composizione si adatta bene anche ad una semplice polvere di steatite); a questo composto, se la teoria della vetrina è corretta, venivano forse aggiunte anche delle sostanze alcaline come fondente (argilla e alcali, forse carbonato di calcio, per un totale di circa 2%) (Marshall 1931: 379; Rao 1985: 309). La componente silicatica potrebbe essere semplicemente quella naturale della steatite. Altri invece hanno pensato che la vetrificazione e l'imbiancatura si verificassero in seguito a un semplice bagno alcalino delle superfici del sigillo prima della cottura, o forse dopo la stesura a pennello simili sostanze (Mackay 1937: 346; Kenoyer 1988b: 73). Questo sottilissimo strato comunque vetrificava creando una superficie candida e resistente all'usura, che nei sigilli di scavo mostra quasi sempre reticoli di fitte e sottilissime crepe. Ancor oggi ignoriamo che tipo di fornaci e, verosimilmente, quali contenitori ceramici venissero usati per cuocere i sigilli. La steatite solida inalterata diventa bianca e si indurisce irreversibilmente circa tra i 950 e i 1050 C°, e inizia a vetrificare nelle superfici superati i 1200 C°. La polvere di talco addizionata a sostanze fondenti, con un buon controllo delle atmosfere di cottura, probabilmente vetrificava tra il 900 e i 1000 C°.

Figura 4. I sigilli in steatite della Civiltà dell'Indo, una volta realizzati ed incisi, venivano sottoposti ad una cottura a temperature superiori ai 1000 °C che indurivano la steatite, sbiancandola (a sinistra); talvolta poteva anche essere applicata una vetrina (a destra).

Il reperimento a Mohenjo-daro, Harappa, Chanhu-Daro di pareti ed elementi ceramici ricoperti di scaglie semi-fuse di steatite biancastra suggeriscono l'uso di sistemi di speciali contenitori di cottura, forse analoghi a quelli usati per la cottura dei bracciali in gres porcellanaceo. Riassumendo, la fabbricazione dei sigilli ci appare standardizzata più nelle caratteristiche formali e modulari del prodotto finito che non nei dettagli tecnici nelle sequenze di manifattura, che al contrario venivano frequentemente alterate e variate, modificando con notevole libertà l'ordine delle singole operazioni. È quasi certo che parte di queste espressioni di variabilità (o incertezza tecnica) siano da imputare al record archeologico dell'apprendistato, ma non ve ne sono prove certe (la tecnologia dei sigilli ci appare abbastanza sofisticata da far sospettare che essa richiedesse anni di apprendistato sotto "maestri" incisori).

Un'altra spiegazione verosimile è che tale mancanza di standardizzazione sia dovuta alla presenza, nelle maggiori città, di diverse "scuole" o laboratori indipendenti di incisori, cosa che concorderebbe con i dati emergenti dalle analisi stilistiche come dalla distribuzione spaziale dei residui di manifattura nei centri scavati.

In qualche caso, alcuni sigilli sono talmente simili da far sospettare che fossero stati creati da una stessa persona, o da artigiani che copiavano i prodotti degli altri (Rissmann 1989: 159-160). Alcuni studi hanno cercato di delineare l'esistenza di diverse "scuole" di incisori, sulla base dei diversi modi stilistici della resa di dettagli del corpo degli animali e degli oggetti studiati. I tentativi su base statistica di riconoscere ai prodotti di queste diverse tradizioni stilistiche una particolare distribuzione spaziale all'interno dei centri maggiori non hanno dato esiti positivi; è tuttavia possibile che vi fossero state diverse scuole "regionali" (Rissman 1989; Franke-Vogt 1992). Sembra che siano esistite almeno tre tradizioni grafiche principali per incidere il muso e il corpo dell'unicorno e caratterizzare le superfici dell'oggetto antistante: unicorni con doppia "coperta" sulla spalla, corno semplice e sottile collare sono associati a "stendardi" la cui parte inferiore è trattata a linee orizzontali o griglie; gli incisori che facevano gli unicorni con la doppia "coperta", il collo coperto da grinze e il corno segnato da trattini paralleli prediligevano per la parte inferiore dello "stendardo" una lavorazione puntiforme a trapano; mentre quanti propendevano per una "coperta" semplice tracciavano sul collo dell'unicorno un numero superiore di grinze accostate, non decoravano il corno e lo "stendardo".

La prima di queste tre tradizioni era quella di qualità più elevata (Franke-Vogt 1992: 107, Fig. 103.3). Nei siti minori la qualità della grafica per incisione appare spesso minore di quella comunemente osservata nei centri principali (ad esempio, a Lothal, dove il 40% delle icone animali è di qualità inferiore, si è parlato di una “scuola provinciale”). Il problema principale di questo tipo di analisi è che l’assenza di affidabili contesti stratigrafici nei materiali dei vecchi scavi rende ancora impossibile valutare l’incidenza del fattore tempo nello studio della variabilità stilistica.

9.2 Modifiche indotte dall’uso e dall’eliminazione dei sigilli

Le immagini dei due volumi del *Corpus* mostrano sigilli intensamente usurati non solamente lungo i margini, che si arrotondano sensibilmente, ma anche sulle incisioni della faccia principale, dove l’usura assume spesso l’aspetto dell’asporto graduale del materiale vetrificato biancastro superficiale. Alcuni sigilli devono essere stati usati per decenni prima della loro perdita o di essere stati gettati via; la conservazione entro le case di sigilli fortemente usurati ha fatto pensare che questi fossero stati usati anche per generazioni, e che quindi iscrizione e animale identificassero più un ruolo o una funzione pubblica ereditaria che nomi propri (Parpola 1975: 184). I sigilli venivano probabilmente portati al polso o alla cintura, anche se, in alcuni casi, i sigilli dell’Indo appaiono troppo grandi e ingombranti per poter essere comodamente indossati, e

dobbiamo supporre che fossero conservati in apposite borse o tasche: “molti mercanti devono aver messo mano ai sigilli per constatare con sorpresa di avere soltanto un pomello privo di sigillo. Un sigillo perduto, con l’iscrizione e il motivo dell’animale intatto, poteva essere usato da chiunque, e a qualunque scopo, proprio come avviene oggi con una carta di credito. In Mesopotamia, quando si perdeva un sigillo, un messo annunciava pubblicamente la perdita, con la data, in modo che venisse considerato non valido ogni utilizzo del sigillo dopo la stessa data. In Mesopotamia vi erano severe punizioni per chi usava illegalmente un sigillo. Ignoriamo che cosa facessero gli abitanti delle città dell’Indo negli stessi casi” (Kenoyer 1998: 73).

In qualche caso, il sigillo distaccatosi dal pomello veniva ritrovato. Gli artigiani provavano a restaurarlo diminuendo lo spessore totale del sigillo, re incidendo il pomello stesso e ripristinando la funzionalità del foro posteriore con una nuova trapanatura. In altri casi, era lo spigolo a staccarsi, e il sigillo tornava dall’incisore che ripristinava l’immagine della faccia principale danneggiata (Shah & Parpola 1991: 116, M-1103). In rari casi, il sigillo veniva riutilizzato perforandolo longitudinalmente in senso parallelo alla faccia principale. Alcuni sigilli vennero modificati per distruggerli in modo diverso. Ad esempio, un sigillo da Harappa con l’unicorno mostra invece una vistosa cancellatura (Shah & Parpola 1991: 298: H-600 A.), effettuata con una sega metallica in forma di croce a distruggere la faccia principale.

Figura 4. Sigillo con segni di “obliterazione” mediante incisioni effettuate con una sega metallica.

Un sigillo di Mohenjo-Daro con l’immagine dell’unicorno mostra il taglio della parte superiore destinata all’iscrizione (Shah & Parpola 1991: 18 e 19, M-635), come se si fosse voluto mantenere l’immagine dell’animale ma non la scritta o, al contrario, se si fosse voluto avere un sigillo rettangolare con l’iscrizione isolata. In un altro caso assistiamo invece alla scelta opposta: in un altro sigillo (Shah & Parpola 1991: 147, M-1206), la faccia principale venne tagliata e ribassata, mantenendo l’iscrizione ma incidendovi *ex novo* l’immagine del gaur (toro a corna corte e testa abbassata) e abbozzando una nuova iscrizione sulla parete residua tra il piano della precedente iscrizione e della nuova immagine animale. Questi due esempi suggeriscono la possibilità che iscrizioni e immagini, almeno in rari casi, potessero essere separatamente percepite e gestite dagli utenti, e che i proprietari potessero variare una delle due componenti del messaggio complessivo trasmesso dai sigilli.

CAPITOLO 10

SIGILLI A STAMPO DELLA CIVILTÀ DELL'INDO ICONOGRAFIE ALTRE ESPRESSIONI SIMBOLICHE

La serie dei sigilli quadrati a stampo più comunemente usati, intorno al 2300 a.C., nelle grandi città dell'Indo comprende una serie formata da una decina di icone ricorrenti: unicorno, bovino a corna corte e testa abbassata (gaur), bue gibbuto o zebù, elefante, rinoceronte, bufalo, capra, capra-antilope, coccodrillo, e probabilmente tigre (la lepre, con o senza un arbusto antistante, è attestata, nei sigilli a stampo in steatite, da rari esemplari). W.A. Fairservis riteneva che ogni animale rappresentasse un determinato clan o un segmento di lignaggio che si identificava nella propria immagine totemica. Lo studioso ravvisava una fondamentale opposizione tra immagini di creature legate al mondo domestico (unicorno, zebù, gaur, capra) e creature selvagge (tigre, elefante, bufalo, rinoceronte), e pensava che tale opposizione riflettesse su un piano simbolico molto più vasto il fondamentale contrasto tra clan legati alle zone di pascolo delle mandrie bovine e quelli invece legati ai territori di caccia frequentati da predatori (Fairservis 1992: 6 ss.; 190, 193; Alekseev et al. 1969: 25-32). Questa ipotesi è difficile da sostenere, in quanto la serie contiene una creatura immaginaria l'unicorno (che compare sul 70% circa dei sigilli di questo tipo), un solo animale certamente addomesticato (zebù), 4 animali che possiamo pensare come

di collocazione ambigua, in bilico tra il mondo selvaggio e quello della domesticazione (bovino a corna corte, capra-ibex, capra-antilope, elefante) e 4 creature chiaramente selvagge (bufalo, rinoceronte, cocodrillo, tigre). Gli animali sono praticamente sempre dotati di sesso maschile, e non si ravvisano esplicite espressioni di dicotomia tra principio femminile e maschile.

Iconografia	Totale	%
<i>Unicorno</i>	1159	75%
<i>Gaur</i>	95	7%
<i>Elefante</i>	55	4%
<i>Zebù</i>	54	4%
<i>Capra</i>	36	2%
<i>Rinoceronte</i>	39	2%
<i>Antilope</i>	26	1,5%
<i>Tigre</i>	16	1%
<i>Lepre</i>	15	1%
<i>Bufalo d'acqua</i>	14	1%
<i>Altri</i>	23	1,5%

Tabella 4. Indicazioni percentuali delle principali iconografie zoomorfe riportate dai sigilli della Civiltà dell'Indo.

Alcuni indizi, pur nella loro parzialità, suggeriscono che gli animali accuratamente incisi sui sigilli a stampo quadrati fossero associati a gruppi sociali aventi funzioni, status e probabilmente ranghi differenziati. L'esempio più chiaro è quello del bovino a corna corte (gaur), il quale, inciso su sigilli anomali trovati fuori dal territorio Indiano (in Mesopotamia, Siria, Iran, a Dilmun nel Golfo, e in Battriana), risulta inequivocabilmente associato alle comunità di residenti presso paesi stranieri (Vidale, in press). Probabilmente anche gli altri animali riprodotti sui sigilli dell'Indo indicavano anche agli illetterati gruppi legati a funzioni e attività ben precise. Al di là delle testimonianze materiali degli stessi sigilli, sappiamo da due impronte di un'unica, preziosa tavoletta miniaturistica che l'emblema dell'unicorno, insieme ad altri, poteva essere innalzato su pali ed esibito nel corso di processioni cerimoniali collettive; la stessa tavoletta, insieme a un'altra, mostra che lo stesso uso poteva essere fatto di grandi emblemi a forma del misterioso oggetto regolarmente associato all'unicorno. In ogni caso, qualsiasi fosse (o fosse stata) la relazione tra le icone animali e possibili culti totemici da parte di antichi clan, doveva trattarsi di simboli largamente accettati presso diverse società, e capaci di imporsi, grazie al loro elevato prestigio, anche presso comunità esterne. Le creature raffigurate erano certamente protagoniste di miti e leggende, riflessi sul piano del folklore in narrazioni, rappresentazioni e rituali che potevano servire, sul piano del consenso collettivo, a giustificare e ribadire la posizione, le attribuzioni e il rango relativo dei diversi gruppi che concorrevano al governo delle città.

10.1 L'unicorno

Il dato più saliente, nell'affrontare la questione delle iconografie che, nei sigilli quadrati a stampo, accompagnano le iscrizioni, è il predominio quasi assoluto dell'immagine dell'unicorno, che rappresenta, a seconda delle varie stime e con varianti locali, una percentuale compresa tra il 60 e il 70 % del totale dei casi sinora noti. L'identificazione di questa creatura, insieme a quella del misterioso oggetto composito che gli viene, quasi di regola, rappresentato davanti, rappresenta uno dei problemi classici dell'archeologia protostorica della valle dell'Indo. L'unicorno è rappresentato in modo fortemente standardizzato, anche se con un numero molto elevato di varianti. Come gli altri simboli animali (con pochissime eccezioni) nei sigilli l'unicorno è solitamente inciso con la testa rivolta a sinistra, in modo che l'impronta riproducesse un profilo rivolto a destra. La testa è sempre sollevata, spesso sopra l'oggetto antistante e il corno parte innaturalmente dalla base del cranio e si solleva in avanti, con un angolo di circa 45°, sino a raggiungere di regola la banda superiore del sigillo, a destra (vale a dire, nell'impronta, a sinistra) dell'iscrizione. La traccia sinuosa del corno, quindi, segnava la fine dell'iscrizione; poiché in moltissimi casi, come nelle cretule ad impronte multiple parzialmente sovrapposte, oppure nelle tavolette miniaturistiche in terracotta che si ricavano dai sigilli, la figura dell'animale veniva sacrificata o obliterata, il tratto sinuoso superstite del corno rivelava (senza possibilità di contraffazioni) che il sigillo dal quale si era ricavata l'impronta raffigurava al di sotto un unicorno.

Figura 4. Due esempi, fra i più belli ed eleganti, di sigilli con la raffigurazione dell'unicorno, da Mohenjo-daro (a sinistra) ed Harappa (a destra).

La creatura, almeno nelle incisioni più accurate, è rappresentata come un animale dal corpo muscoloso e massiccio, i cui volumi hanno una plastica ben definita. Sul muso corto e arrotondato, le narici possono essere dilatate; l'occhio, ben marcato e allargato, occupa la parte superiore della testa. Dietro al corno, spesso segnato da fitte grinze trasversali, si solleva un orecchio appuntito. La parte inferiore della bocca, le tempie e parte del collo sono segnate da linee parallele subverticali e, a volte, è anche presente una specie di “collare”. Il collo, lievemente arcuato in avanti, è in genere liscio e sulla spalla compare un oggetto o un motivo che termina, alla base, in una doppia incisione curva, che ha ricordato ad alcuni la base di una foglia di pipal (l'oggetto viene variamente interpretato come una decorazione, una gualdrappa o una qualche specie di sella). La coda, che sembra terminare in un ciuffo

di peli, e i genitali (l'unicorno, come le altre creature dei sigilli, è sempre maschio) sono di tipo bovino, mentre gli arti inferiori e le zampe hanno fatto accostare la creatura all'immagine di una gazzella o di un'antilope. Gli studiosi si sono sempre divisi tra quanti considerano questa immagine come la stilizzazione di un bovino con le due corna viste e sovrapposte di profilo, come avviene per le orecchie (si tratterebbe, in questa interpretazione, di una varietà selvatica di *Bos*) e quanti invece sposano l'idea di un immaginario unicorno (fino a poco tempo fa vi erano anche studiosi che si chiedevano seriamente se l'unicorno fosse veramente vissuto in India nel 3° millennio a.C.). A sostegno della seconda ipotesi, che si trattasse della riproduzione fedele di una creatura mitologica, si può invece citare il rinvenimento di figurine in terracotta, con vari gradi di stilizzazione, di quadrupedi con un unico corno sinuoso proiettato in avanti, a Mohenjo-Daro, Chanhudaro, Harappa, Nausharo e forse a Lothal e Kalibangan (Kenoyer 1998: Fig. 5.15; Possehl 1996:29 ss., Pl. 4; Rao 1985: 322). L'unicorno, che secondo Ctesia, Megastene e quindi Plinio un animale originario dell'India, probabilmente in sovrapposizione, parziale o totale, con il rinoceronte è probabilmente riprodotto in alcune monete impresse a punzone (*punched mark coins*) del 3°-4° secolo a.C. (Karttunen 1989: 168-171), come in alcuni rilievi decorativi di età storica in antichi monumenti buddhisti (ad esempio nel portale ovest dello Stupa I di Sanchi); non è quindi improbabile che questa creatura mitica facesse parte dell'immaginario collettivo anche nella protostoria del Subcontinente.

Figura 4. Riproduzione sperimentale di una statuetta fittile rappresentante un bovide unicorno. L'originale fu rinvenuto nel sito di Chanhu-Daro.

Se questo simbolo identificava un gruppo occupazionale o una classe interna alle comunità protourbane, i dati archeologici e l'esame preliminare delle cretule a impronte multiple sovrapposte, indicherebbero nei portatori dei sigilli con l'unicorno il vasto gruppo dei funzionari amministrativi di rango minore (Kenoyer 1998: 86), gli addetti più comuni ai livelli medio-bassi della burocrazia urbana: in altre parole, qualcosa di molto vicino agli scribi, i funzionari capaci di leggere e scrivere, sia sui sigilli che su altri media, e quindi di effettuare alcune delle più semplici e ricorrenti operazioni di controllo nell'apertura e chiusura di contenitori e ambienti.

L'oggetto misterioso sul quale l'unicorno solleva il muso è stato oggetto di numerose interpretazioni tanto poco affidabili quanto divergenti. L'oggetto sembra comporsi di tre parti: una colonna o fusto rastremato verso l'alto, sul quale sono innestati in basso un contenitore emisferico simile a un bacino, e in alto un oggetto cilindrico o a forma di cupola. Il contenitore emisferico inferiore viene a volte raffigurata con una campitura a occhi di dado, e, in qualche caso, appare attornata da trattini radiali o punti. La parte superiore viene comunemente rappresentata con serie di linee orizzontali o a zig-zag, o campita a reticolo, come a suggerire una struttura intrecciata simile a quella di un canestro.

L'immagine dell'oggetto compare anche al di fuori del novero dei sigilli, isolata o in gruppi su tavolette miniaturistiche in steatite incisa, terracotta e faience, come alle estremità di una preziosa fascia frontale in oro trovata a Mohenjo-Daro; ad Harappa ne è stato trovato un modello miniaturistico in avorio; in una tavoletta miniaturistica in terracotta di Mohenjo-Daro è riprodotto un individuo che innalza una replica della parte inferiore dell'oggetto dietro ad un altro individuo che porta un palo con la figura di un unicorno, a sua volta preceduto da altri 2 partecipanti che recano una specie di bandiera e un oggetto non riconoscibile; un'altra tavoletta miniaturistica mostra un personaggio che innalza un'immagine di grandi dimensioni dell'oggetto completo, retto da un piccolo basamento (Kenoyer 1998: 86, Fig. 5.12; Joshi & Parpola 1987: 120, M-490 e M-491; Ibidem: 211-212, H-195, H-196, H-197; ibidem: 224: H-291, H-293; Marshall 1931: 527, Pl. CXVIII, 14; Ibidem: Pl. CXVIII, 9; Kenoyer 1988: cat. no. 124, Fig. 5.6).

Figura 4. Il cosiddetto “stendardo rituale” posto sempre davanti al muso dell’unicorno (a sinistra) è stato rinvenuto anche in rappresentazioni isolate su piccole tavolette miniaturistiche e sembra avesse una funzione all’interno di cortei.

J. Marshall lo interpretava come un incensiere o bracere sacro, posto sotto al muso dell’unicorno che ne aspirava i fumi; I. Mahadevan invece ha pensato ad un filtro per l’estrazione del *soma*, la bevanda sacra della tradizione vedica; altri parlano invece più genericamente di uno stendardo di offerta rituale (Marshall 1931: 69, 382, 369; Mahadevan 1994: 435-445; Kenoyer 1988, *passim*). Studi stilistici effettuati sui sigilli con l’unicorno indicano che al variare delle convenzioni grafiche utilizzate per la creatura corrispondono regolari variazioni nella resa dell’oggetto antistante (Rissmann 1989; Franke-Vogt 1991a, 1991b, 1992; Possehl 1996: 27 ss.). Poichè lo “stendardo” sta all’unicorno come le “mangiatoie” stanno ad altre icone animali, siamo autorizzati ad ipotizzare una relazione esplicita e facilmente comprensibile tra la creatura e questo misterioso oggetto.

10.2 Il gaur (o toro a corna corte)

Il gaur (*Bos gaurus gaurus*), nei sigilli dei centri principali della valle dell'Indo, è uno degli animali più comuni, dopo l'unicorno (a Mohenjo-Daro, per esempio, se l'unicorno compare su quasi il 60% del totale dei sigilli, il gaur rappresenta circa il 5%). L'animale è distinto dalle spalle possenti, che si innalzano sulla linea di profilo del dorso e sono spesso rese con fasci di incisioni che a volte si intersecano; in qualche caso il toro sembra portare una specie di collare. Il toro china la testa verso una bassa "mangiatoia", spesso resa in modo minimale, con un tratto orizzontale e due appendici ricurve laterali. A differenza dell'unicorno e dello zebù, il gaur è bellicoso: infatti compare spesso in scene di lotta con animali della stessa specie (Shah & Parpola 1991: 178, M-1367; Joshi & Parpola 1987: 121, M-492). Lo stesso simbolo, anche se con evidenti variazioni stilistiche, ricorre sui sigilli rotondi a stampo in steatite trovati a Ur e in altri centri della Mesopotamia, a Faylaka e Bahrein, come anche su sigilli di materiali diversi (sigilli a cilindro in steatite, in bronzo, e addirittura, in un unico caso noto in Battriana, in clorite rivestita d'oro: in questo caso, l'animale figura su di una slitta). Un sigillo in bronzo a compartimenti, di tradizione Centro-Asiatica o Turanica, mostra un toro a corna corte e a testa abbassata sopra a una barca con la prua e la poppa rilevate. Un sigillo non pubblicato del *Cabinet des Medailles* di Parigi con l'immagine del gaur e un'iscrizione cuneiforme è stato rinvenuto, a quanto pare, nell'attuale territorio Siriano.

Figura 4. Due esempi di sigillo con la rappresentazione del gaur.

L'immagine del gaur ricorre quindi con regolarità sui rari sigilli con tratti Indiani rinvenuti dalla Siria alla Mesopotamia e al Golfo, ma anche lungo il bacino dell'Oxus. Mentre i sigilli Indiani in steatite che recano altri animali (come l'unicorno e la tigre) sono chiaramente importazioni dalla valle dell'Indo, la grande maggioranza dei sigilli con il gaur sono rotondi, associati a iscrizioni spesso nel sistema di scrittura locale e quindi, molto probabilmente, appositamente prodotti in occidente per l'uso nel commercio locale. Questa immagine potrebbe essere stata scelta come simbolo delle comunità Indiane di emigranti che, lungo le periferie del mondo civilizzato al di fuori della valle dell'Indo, e spesso in apposite enclavi commerciali stabilizzate, si dedicavano ad attività mercantile e/o artigianali.

Figura 4. Il gaur (*Bos gaurus gaurus*) è il più grande fra i bovini semi-selvatici del Subcontinente. E' possibile notare la caratteristica gobba sempre ben sottolineata nei sigilli della Civiltà dell'Indo.

È molto probabile che la scelta del gaur come simbolo dei commercianti all'estero sia dovuta alle particolari modalità di domesticazione del gaur, un bovino di grande taglia da sempre refrattario alle tradizionali forme di domesticazione. Questi bovini, ormai quasi estinti, vivevano nelle zone pedemontane collinose e sulle prime alture ai confini esterni della valle dell'Indo, in gruppi di piccole dimensioni, e prima e dopo la stagione degli amori individui sia maschili sia femminili si isolano temporaneamente dagli altri e vagano in solitudine, lasciati liberi di brucare e ruminare in altura, a notevoli distanze dai villaggi, in totale libertà, e ricondotti alle abitazioni solamente in occasioni particolari.

Gli abitanti delle città dell'Indo potrebbero aver percepito un'analogia simbolica con le comunità mercantili stanziate all'estero, i cui membri tornavano in patria solamente in rare occasioni. Questa ipotesi, se suffragata da dati futuri, aprirebbe la possibilità di associare anche agli altri simboli animali della serie dei sigilli a stampo in steatite alcune funzioni socio-tecniche ben precise (si pensi anche all'ipotesi sopra esposta di identificazione tra unicorni e "scribi"). Nei sigilli quadrati a stampo in steatite delle città e cittadine dell'Indo il gaur ha quasi sempre la testa abbassata davanti a un "contenitore" che sembra avere due prese laterali incurvate, in genere considerato una mangiatoia. Senza questa "mangiatoia", la posizione a testa abbassata, con le corna spinte davanti, assume immediatamente una valenza aggressiva, che sarebbe giustificata dall'uso di questa icona animale in territori stranieri e potenzialmente ostili agli Indiani. Nei sigilli occidentali (Ur, Mesopotamia, Failaka, Bahrein e Battriana) l'animale appare nella maggioranza dei casi sprovvisto di questa "mangiatoia".

10.3 Il toro con la gobba (zebù)

Lo zebù, nei sigilli in steatite, è distinto dalla grande gorgiera a pieghe sovrapposte, dal collare, dalla gobba e da ampie corna, privo di "mangiatoie" o altri oggetti antistanti. Le sue corna si innalzano sul registro destinato all'iscrizione, in modo che le impronte prese dalla fascia superiore dei sigilli con lo zebù fossero immediatamente

riconoscibili. Sia ad Harappa che a Mohenjo-Daro, è presente su sigilli di dimensioni relativamente grandi, il che è senza dubbio una espressione di eccellenza (Joshi & Parpola 1987: 64-65, 187-188; Shah & Parpola 1991: 115-122; 295), mentre nei centri minori questa immagine animale è estremamente rara. Secondo J.M. Kenoyer “la rarità dello zebù è un fatto curioso, dato che il toro con la gobba è un tema ricorrente in molte delle arti rituali e decorative dell’Indo, che appare sulla ceramica dipinta e nelle figurine in terracotta molto prima del sorgere delle città, e destinato a protrarsi nelle seguenti età storiche. Lo zebù può simboleggiare il capo della mandria, che protegge la mandria stessa con la sua forza e virilità, e assicura la procreazione, oppure può avere il significato di un animale sacrificale. Inciso nella pietra, lo zebù potrebbe indicare il clan più potente o i funzionari di rango più elevato” (Kenoyer 1998: 84).

Figura 4. Un sigillo con rappresentazione dello zebù (a sinistra) ed uno con rappresentazione dell’elefante indiano (a destra).

10.4 L'elefante

Nei sigilli in steatite dell'Indo l'elefante compare soprattutto in sigilli di dimensioni medio-grandi e, come lo zebù, ricorre principalmente nei centri di maggiori dimensioni. L'animale è raffigurato come se incedesse, con la proboscide campita a tratteggio e sequenze di linee parallele, che indicano grinze nella pelle, tracciate sulla spalla o in parti della testa dell'animale. L'elefante, di regola, non è associato a "mangiatoie" o altri oggetti. Da sempre, in India, l'elefante è associato all'idea del potere regale. In età storica e medievale, le principali associazioni simboliche dell'elefante (il potere, la forza, la longevità, la saggezza) sono confluite nella figura di Ganesha, figlio di Shiva e Parvati, la divinità che presiede all'inizio di ogni impresa e favorisce i suoi fedeli rimuovendo ostacoli e difficoltà. In alcune tavolette miniaturistiche l'elefante compare insieme al simbolo astratto della svastica. Anche per questa immagine possiamo ipotizzare una connessione con posizioni sociali e funzioni relativamente elevate.

10.5 Animali aggressivi: bufalo, rinoceronte, cocodrillo, tigre

Come l'elefante, questi animali sono creature dotate di grande forza, potenzialmente aggressive e pericolose. Il bufalo, il rinoceronte, la tigre, e forse il cocodrillo, sono i simboli animali che meglio si presterebbero a rappresentare i valori richiesti dalle attività di caccia e guerra.

Figura 4. Due sigilli con immagine di animali selvatici potenzialmente aggressivi come il rinoceronte (a sinistra) ed il bufalo d'acqua (a destra).

Il bufalo ha delle ampie corna lunate, a volte rese con tratteggio interno, o con profili dentellati, si leva quasi sempre su una “mangiatoia” di forma apparentemente cilindrica, con due prese laterali ricurve, diversa da quella dell’immagine del gaur. Possibili connotazioni negative legate al bufalo (o in qualche caso al toro a corna corte o gaur) sono probabilmente presenti nelle tavolette miniaturistiche in terracotta nelle quali l’animale partecipa a scontri con esseri umani o viene colpito con la lancia (Joshi & Parpola 1987: 109, M-443; Shah & Parpola 1991: 333, H-858; 426, 19). Il rinoceronte Indiano è anch’esso raffigurato con la testa levata, e spesso è, stranamente, accompagnato da una “mangiatoia”. L’animale è raffigurato, in genere, mediante una equilibrata mistura tra tratti naturalistici e stilizzazione, e le sue immagini sono alcune delle più raffinate realizzazioni degli artigiani dell’Indo.

Il rinoceronte doveva essere una presenza costante nelle praterie e nelle steppe di diverse regioni del bacino dell'Indo e ossa di rinoceronte sono spesso parte delle collezioni di ossa animali provenienti dagli scavi dei siti dell'Età dell'Integrazione. La tigre compare in sigilli di dimensioni variabili, da grandi a medi, e principalmente nei siti più importanti (anche se non ne mancano esempi in due centri di dimensioni minori, come Kalibangan e Lothal). In alcuni sigilli la tigre compare da sola, a volte con la "mangiatoia". Il felino è, inoltre, raffigurato anche in scene di natura narrativa, la più comune delle quali lo vede ai piedi di un albero sul quale trova rifugio una figura umana (vedi oltre). Quando compare da sola, la tigre è in posizione statica; il corpo è coperto da striature sinuose parallele, per lo più continue, in modo convenzionale ed irrealistico; le zampe esibiscono gli artigli e la lunga coda tocca terra.

10.6 Creature composite: chimere o esseri contaminati?

Uno degli aspetti più singolari della produzione iconografica su sigillo della Civiltà dell'Indo è la capacità di creare creature composite di più parti di animali diversi, e soprattutto quella di mescolare nelle stesse immagini parti del corpo umano e parti di corpi animali. Queste "contaminazioni" chimeriche non avvenivano casualmente: il repertorio delle invenzioni di questo tipo, in realtà, appare piuttosto limitato. Queste creazioni grafiche dovevano obbedire a regole ben precise, e avere dei referenti semantici ben chiari agli occhi dei proprietari dei

sigilli e degli utenti delle relative impronte. Lo stesso unicorno, che abbiamo interpretato come immagine di un essere mitico, sembra racchiudere in se, anche se in modo non esplicito, i tratti sfumati di animali diversi. Una importante creatura composta che appare nei sigilli quadrati in steatite è una specie di bovide a 3 teste, che insieme alla testa abbassata del gaur mostra quella dell'unicorno, che guarda in alto e di una capra-antilope rivolta all'indietro. Altra rara creatura ibrida è la tigre cornuta (Shah & Parpola 1991: 135, M-1168; Joshi & Parpola 1987: 346, B-17). W.A. Fairservis interpretava questi sigilli composti come simboli dell'unione tra clan o gruppi di lignaggio, e l'interpretazione, se estesa all'idea dell'unione o alleanza tra gruppi familiari-professionali diversi, sembra, in effetti, piuttosto convincente. Interpretando le iconografie da un punto di visto socio-economico, appare invece possibile che esistesse una relazione particolare tra i portatori dei sigilli con l'unicorno, quelli distinti dal gaur e quelli della capra-antilope, forse la formalizzazione di un'istituzione multi-comprensiva.

Figura 4. Due sigilli con immagine di animali composti o chimere: un bovide con le teste di un gaur, di un unicorno e di un'antilope (a sinistra) e una tigre cornuta (a destra).

Il tema della contaminazione, probabilmente in sede divina, tra figura umana e animale è presente nelle iconografie della valle dell'Indo sin dalla comparsa, nella prima metà del 3° millennio a.C., di immagini e simboli di una divinità antropomorfa dotata di grandi corna di bufalo o di toro. Nell'Età dell'Integrazione le icone di personaggi antropomorfi dotati di corna animali (qualsiasi fosse la loro natura) si moltiplicano e assumono aspetti differenziati. Una di queste era la capra markhor, rappresentata come avente un mostruoso volto umano (Shah & Parpola 1991: 137, M-1179; 138, M-1180; Joshi & Parpola 1987: 305, K-35), che a volte è protagonista di una sorta di "ciclo narrativo" presente su sigilli e impronte su tavolette miniaturistiche. L'icona più impressionante è però quella di un grande mostro composito che, in un certo numero di sigilli, malgrado le variazioni, è perfettamente riconoscibile. Questa creatura presenta il retro del corpo di una tigre (come dimostrato dagli artigli e dal manto a strisce), ma al posto della coda abbassata reca un cobra sollevato; il torso, la spalla, le zampe anteriori e l'orecchio sembrano quelli dell'unicorno; il collo è coperto da una serie di 3 o 4 bande o collari segmentati, ed è sormontato da un volto umano singolarmente rigonfio. Dalla base del volto, oppure, in modo del tutto anorganico, dalla base convessa del collare superiore, pende una proboscide segnata da tratti orizzontali, in cima alla quale sono visibili una o due brevi zanne di elefante. La testa è sormontata da due ampie corna, talvolta finemente dentellate.

Figura 4. Un sigillo ed una cretula con l'immagine di una mostruosa chimera formata da parti di diversi animali delle serie zoomorfe standard (tigre, unicorno ed elefante), racchiusi fra un cobra ed uno scirpione.

Inoltre, confrontando la resa della proboscide, in diversi esemplari, con quella della tipica raffigurazione delle braccia delle figure umane o divine coperte di bracciali, nei personaggi seduti in posizione yogica, è chiaro che la stessa proboscide della creatura veniva spesso identificata con un braccio umano provvisto della mano, convenzionalmente resa da due brevi tratti, come dimostrato dai bracciali più grandi che cadono all'altezza del gomito. Il grande mostro composito, quindi, racchiude in se l'unicorno, la tigre, l'elefante (appartenenti alla serie principale delle icone su sigillo) e, mediante la proboscide-braccio-coda di scorpione, rivolta in basso, e il cobra eretto, rivolto in alto, li inserisce tra due creature velenose e pericolose. L'immagine, comunque, sembrerebbe piuttosto suggerire la compresenza di virtù e poteri soprannaturali in un unico ruolo, ben riconosciuto.

Figura 4. Tavoletta in terracotta con l'immagine di un mostro composto risultante dall'accostamento di animali diversi (a sinistra) e raffigurazione di un essere mitico dal corpo di tigre con il volto umano e le corna caprine (a destra).

Alcune tavolette miniaturistiche in terracotta a rilievo trovate a Mohenjo-Daro, forse ricavate dallo stesso sigillo, mostrano una complessa composizione nella quale si riconoscono 6 immagini animali e 2 figure umane. Al centro, in verticale, si trova la sagoma ovoidale, affusolata di una creatura col corpo segnato da linee oblique e dotata di 4 arti, una "coda" con terminazione arcuata e due corna o appendici superiori a forma di pinza: l'insieme ricorda uno scorpione, con i due arti mancanti, che potrebbero essere forniti, nell'immagine, da un rinoceronte che accosta il corno al centro, e da una figura umana che, dalla parte opposta, sembra accostare alla creatura un oggetto non riconoscibile. In alto, le "corna" o arti superiori della creatura sono formate da quelle di due bovini (forse gaur, per via della testa abbassata e dei tratti obliqui sulle spalle) che vi incrociano le proprie, in assetto simmetrico. In basso, la "coda" dell'animale sembra formata dalla proboscide di un elefante che

incede da sinistra, come dalla coda di un bovide o di un unicorno rivolto nella stessa direzione. Sotto ai due gaur e al rinoceronte si vedono dei segni che indicano delle mangiatoie e, a lato della figura umana immediatamente a destra dello scorpione, sotto la zampa di quest'ultimo, un segno ricurvo indica probabilmente un'altra mangiatoia. Sotto la testa dell'elefante, sul lato sinistro della tavoletta, una piccola figura umana tocca la "coda"-proboscide della creatura, mentre un altro segno antropomorfo si trova sotto la testa dell'unicorno, a destra.

Va ricordata anche un'altra importante creatura composta che compare in pochissimi casi: una specie di centauro formato posteriormente dalle zampe e dal corpo di una tigre, e anteriormente da un personaggio stante di sesso indeterminato, vestito, con una lunga accociatura sulle spalle che porta dei bracciali. Questo personaggio è anche distinto da corna caprine sinuose dalle quali si innalza un ramoscello di *pipal*, e presenta quindi gli stessi attributi-base della possibile divinità maschile cornuta (Joshi & Parpola 1987: 77: M-311; 307, K-50; 311, K-65.).

10.7 Simboli astratti

Uno dei simboli più popolari nella seconda metà del 3° millennio a.C. era quello della svastica, simbolo, che fa parte del repertorio grafico dei marchi tracciati sui vasi nella prima metà del 3° millennio a.C., nell'artigianato dell'Indo compare esclusivamente su sigilli in steatite e faiencee e su tavolette miniaturistiche, in associazione ad altre icone.

Il motivo nei sigilli compare spesso inscritto in quadrati, con tratti ortogonali aggiuntivi che penetrano tra braccio e braccio. In altri esempi, svastiche multiple sono create dall'aggiunta di più segmenti ortogonali alla croce di base (Joshi & Parpola 1987: 194, H-119). Nelle tavolette miniaturistiche il segno della svastica è a volte associato all'icona dell'elefante (Joshi & Parpola 1987: 119, M-488). Le svastiche della Civiltà dell'Indo erano orientate sia verso destra, sia verso sinistra. In una tavoletta miniaturistica di Harappa 5 svastiche sono disposte specularmente a senso alternato (Joshi & Parpola 1987: 209, H-182). La svastica, nella tradizione Indiana, vale a dire nei più tardi sistemi Induisti e Buddhisti, è un simbolo di buon auspicio che combina il tema degli assi cosmici con quello del senso della rotazione dell'universo e del sole, e allude in tal modo alla sintonia dell'osservatore con l'ordine e la razionalità del cosmo.

Figura 4. Sigillo a stampo in faience con il simbolo solare della svastica (a sinistra) e tavoletta in terracotta dove un elefante sembra spingere una svastica (a destra).

Il segno della croce, spesso organizzato in disegni concentrici che la raddoppiano e la moltiplicano irradiandola verso le 4 direzioni, e a volte integrati da punti, cerchi e segmenti aggiuntivi, compare anch'esso frequentemente inscritto in quadrati su sigilli in faience e steatite, oppure su tavolette rettangolari di faience impresse con apposite matrici (Joshi & Parpola 1987: 86-87; 195; Shah & Parpola 1991: 156-158, 302-303). Altri motivi parzialmente analoghi che compaiono sugli stessi manufatti sono quadrati inscritti l'uno bell'altro, oppure quadrati divisi da diagonali o campiti internamente da regolari griglie di segmenti ortogonali (Joshi & Parpola 1987: 195; Shah & Parpola 1991: 304; Joshi & Parpola 1987: 112, M-464 e 113, M-465 e M-466). Un numero minore di sigilli simili reca invece semplici motivi a occhi di dado, in qualche caso combinati a disegni cruciformi (Joshi & Parpola 1987: 87; 196, H-128; Shah & Parpola 1991: 304, H-638; 158, M-1259, M-1260). Sembra probabile che queste elementari geometrie esprimessero in modo più o meno conscio concezioni di ordine, coerenza e buon auspicio analoghe a quelle suscitate dal simbolo della svastica. Non è affatto chiaro in che modo sigilli con disegni così semplici e poco differenziabili indicassero le attività o le responsabilità del portatore: è possibile che a Lothal sigilli di questo tipo venissero distinti da quelli con le icone animali contestualmente, cioè sulla base della conoscenza della persona che o delle persone che li usavano.

CAPITOLO 11

IL SITO DI LOTHAL

PORTO FLUVIALE O VILLAGGIO AGRICOLO ?

Il sito di Lothal fu individuato nel 1954 dall'archeologo indiano Shikarpur Raganatha Rao (dell'Archaeological Survey of India), presso il moderno villaggio di Saragwala, allo sbocco del Sabarmati River nel Gulf of Kambay (Gujarat, India). Lothal è un piccolo sito di circa sei ettari, insediato a partire dalla metà del terzo millennio a.C. Durante la prima fase i tratti culturali tipici della Civiltà dell'Indo si affermano gradualmente su una base culturale autoctona (Period A-I, ca. 2450-2350 a.C.). Nel periodo successivo Lothal si sviluppò come un tipico villaggio Indo, racchiusa all'interno di una spessa cinta muraria (circa 300 m da Nord a Sud e 200 m da Ovest ad Est) e con strutture costruite sopra massicce box-like platforms in mattoni crudi, utilizzate per proteggere gli edifici dall'umidità del sottosuolo che creava una forte salinizzazione dannosa per le architetture in mattoni crudi. Le piattaforme miglioravano anche il deflusso delle acque di scolo all'interno dei complessi sistemi di drenaggio ed evidentemente fornivano un diverso assetto gerarchico ai diversi quartieri della città. Nell'area Sud-Orientale dell'abitato, un complesso di piattaforme alte 5 metri, individuando la tipica sezione rialzata degli impianti urbani della Civiltà dell'Indo per convenzione denominata "Cittadella".

Figura 4. Rappresentazione planimetrica del sito di Lothal con indicazione della Cittadella (in rosso) e del bacino in mattoni cotti (in blu).

Subito ad Est dell'abitato fu costruita una grande cisterna rettangolare in mattoni cotti orientata Nord-Sud (220 x 40 x 4,5 m). Rao interpretò questa struttura come porto o bacino di carenaggio per le navi che avrebbero potuto risalire un ipotetico fiume navigabile per attraccare poi a Lothal. Sembra altresì possibile che, come evidenziato anche ad Harappa e Dholavira, la presenza di grandi cisterne per la raccolta dell'acqua fosse una caratteristica tipica di molti siti della Civiltà dell'Indo, come in molte moderne città e villaggi del Subcontinente Indo-Pakistano. E' interessante notare che per costruire una simile opera,

sarebbe servita una manodopera più numerosa di quella residente a Lothal. E' quindi presumibile anche un sito relativamente piccolo come Lothal, potesse avere la forza per mobilitare ed organizzare la forza lavoro delle circostanti aree rurali e costiere.

Negli ultimi secoli del terzo millennio a.C. Lothal raggiunse un alto livello di floridità economica (Period A-III, ca. 2200-2000 a.C.), ma al culmine del suo sviluppo socio-economico, la cittadina sembra subire un improvviso declino: l'efficiente impianto urbano smise immediatamente di funzionare: i canali di drenaggio si colmarono, i grandi edifici sulla Cittadella vennero abbandonati ed anche gran parte dei quartieri residenziali si spopolarono. Alcune aree del sito vennero rioccupate durante il primo secolo del II millennio a.C., senza alcun riferimento al precedente assetto urbanistico (Period A-IV, 2000-1900 a.C.). Una successiva comunità ascrivibile alla Cultura locale di Rangpur, insediò successivamente una piccola parte del sito di Lothal, fino alla metà del II millennio a.C. (Period B, ca. 1800-1600 a.C.).

11.1 Lothal: un porto fluviale con bacino di attracco

Fin dalla sua scoperta, la maggior perplessità riguardo la definizione del sito di Lothal, riguardò la sua interpretazione come porto, oppure come insediamento a carattere rurale. Questa diatriba, a tutt'oggi ancora non chiaramente risolta in un senso o nell'altro, ruota attorno a due fattori subordinati: il possibile utilizzo del bacino rivestito in mattoni come

piccolo porto di marea o bacino di carenaggio e la presenza di canali fluviali secondari navigabili fino all'altezza di Lothal. Rao propose nei suoi rapporti di scavo una soluzione che vedeva in Lothal un vero e proprio emporio commerciale fluviale, con le navi che attraccavano nel bacino artificiale dopo aver risalito un canale navigabile che si sarebbe staccato dal corso del fiume Bhogava poco prima della sua confluenza con il Sabarmati. Due recenti lavori ci aiutano però a chiarire, almeno in parte, il contesto paleogeografico in cui si inseriva il sito di Lothal (Khadkikar et al. 2003), nonché le caratteristiche tecniche e tecnologiche del bacino in mattoni di Lothal e del suo possibile utilizzo come porto rispetto alle condizioni di marea del Golfo di Khambhat (Bindra 2003).

Figura 4. Il bacino artificiale in mattoni cotti di Lothal come si presentava nel gennaio 2005. Si possono notare i canali di scorrimento delle acque monsoniche che contribuiscono al suo scorrimento e le efflorescenze saline ai lati dell'invaso.

Un gruppo di paleogeografi Indiani ha effettuato uno studio per mezzo dei più moderni software per l'interpretazioni delle immagini satellitari, basandosi sulle immagini radar multispettrali fornite loro dall'agenzia spaziale Indiana al fine di comprendere l'andamento dei paleoalvei fluviali attorno al sito di Lothal. La lettura dei dati digitali è stata inoltre integrata mediante una serie di carotaggi effettuati tutto attorno al sito. Un primo paleoalveo è stato individuato dall'analisi delle immagini satellitari, a Nord del sito: questo canale, lungo circa 30 km a partire dal corso principale del Bhogavo, a 9 km da Lothal inizia ad avere un andamento molto sinuoso e la larghezza del suo letto si riduce drasticamente da 1,2-1,6 km a 10-300 m, ad indicare un elevatissima influenza delle maree dal Golfo di Khambhat. Un carotaggio effettuato nel paleoalveo poco a Nord di Lothal ha evidenziato la presenza di microfossili marini (Khadkikar et al. 2003: Fig. 4).

Questa ricerca ha confermato la presenza di un piccolo canale navigabile sfruttando le progressioni di marea, che passava immediatamente ad Ovest di Lothal durante il 3° millennio a.C. fornendo così il sito anche di acqua potabile. Vista la natura estremamente instabile del grande canale del paleoestuario, soggetto a forti esondazioni durante la stagione dei monsoni, la scelta di sfruttare i piccoli canali in arrivo da Nord per costruire una città porto che sfruttava i movimenti di marea, sembra essere stata una scelta razionale e consapevole, anche perché le dimensioni dei canale non avrebbero in alcun caso permesso distruttive esondazioni (Khadkikar et al. 2003: 902-3; Bindra 2003: 14-17)

Figura 4. L'approccio a Lothal dal Golfo di Khambhat secondo S.R. Rao. La sua teoria sembra essere stata recentemente confermata da studio geomorfologici.

Figura 4. Immagini satellitari mostrano i paleoalvei che collegavano il sito di Lothal con la paleocosta del Golfo di Khambhat durante il 3° millennio a.C.

11.2 Analisi ed interpretazione del cosiddetto “magazzino”

Durante la stagione di scavo 1956 gli archeologi Indiani rinvennero, nell’area Nord-Occidentale della Cittadella (SRG 3, Block C), una grande piattaforma in mattoni crudi fortemente erosa, ma con un’altezza massima di quasi 4 m. Questa piattaforma ha un’estensione di circa 2000 mq (ca. 50 x 40 m) e, secondo i dati stratigrafici raccolti da Rao, fu costruita nelle primissime fasi del Period A-II (2350-2200 a.C.), rimanendo in uso, con diversi rimaneggiamenti strutturali, fino alla fine del Period A-IV (2000-1900 a.C.).

Figura 4. Immagine del sito di Lothal durante la stagione di scavo 1956.

I resti parziali di un'anomala struttura, che Rao denominò “*warehouse*” (Trad. “magazzino, deposito”), furono rinvenuti sulla sommità della parte meglio preservata della piattaforma, nell'angolo Nord-Occidentale. Il “magazzino” è formato dai resti di 11 blocchi quadrangolari di 2 metri di lato ed alti 1 metro, con tracce di almeno un dodicesimo, costruiti in mattoni crudi ed organizzati in 3 file di 4 blocchi. Nella sua ricostruzione grafica Rao estese la presenza dei blocchi quadrangolari all'intera piattaforma, per un totale di 64 unità, ma nulla ci autorizza a sostenere tale fantasiosa ipotesi, poiché la piattaforma è fortemente erosa. Questi piccoli podi quadrangolari sono separati da passaggi larghi un metro, che sembra avessero pavimenti in mattoni cotti, terminanti con degli incassi, sedi per porte scorrevoli o saracinesche (Rao 1979: Fig. 18).

E' stata recentemente proposta da J.M. Kenoyer una nuova originale ipotesi per l'interpretazione di questi resti architettonici, basata sulla sua esperienza nell'identificazione dei cosiddetti "*ghost-walls*" rinvenuti ad Harappa come risultato delle trincee di spoliazione. Secondo J.M. Kenoyer:

L'identificazione di Rao dei podi in mattoni crudi del cosiddetto magazzino, è piuttosto problematica. Le aree vuote fra questi blocchi sono identiche ai vuoti dei muri lasciati dalle trincee di spoliazione dei mattoni cotti ad Harappa, dove gli edifici in mattoni erano costruiti sopra massicce piattaforme di fondazione in mattone crudo e fango. La larghezza dei passaggi vuoti corrisponde a quella possibile dei muri di mattoni dei grandi edifici e le tracce di rimanenze di mattoni cotti in qualche passaggio sono un'ulteriore prova a testimonianza delle trincee di spoliazione. Ad Harappa spesso vennero lasciate le parti basali dei muri in mattoni cotti, soprattutto in quelle trincee dove iniziava a diventare pericoloso lavorare. A Lothal non è possibile capire se i mattoni vennero asportati dall'alto o mediante tunnel. Altra prova a favore della cava di mattoni è il fatto che le soglie, i canali di drenaggio e le piattaforme da bagno sono tutto quello che rimane di molte delle strutture nell'intero sito. Ad Harappa i tunnel delle trincee di spoliazione seguono i muri e generalmente schivano questi elementi. Se questo modello di cava dei mattoni venne utilizzato a Lothal, avrebbe lasciato lo stesso tipo di vuoti riempiti con macerie e detriti (Kenoyer 2004, comunicazione personale).

Figura 4. Rappresentazioni del bacino artificiale di approdo e della piattaforma di carico/scarico delle navi (in alto); dalla piattaforma di accedeva, secondo Rao, direttamente al “magazzino” attraverso una serie di rampe.

Figura 4. Il “magazzino” di Lothal come si presenta oggi dopo 50 anni di pesanti restauri.

E' però importante considerare che Rao scrisse nei rapporti di scavo che gli undici blocchi appaiono arrossati da un gran calore nelle file esterne e superiori di mattoni, mentre il cuore non è ancora cotto (Rao 1979: 62), e che il blocco meglio preservato (41 F) venne ritrovato intonacato sia nelle facce laterali che in quella superiore (Rao 1979: 113). Durante lo scavo della struttura furono rimossi spessi strati di cenere e carboni, travi e travetti carbonizzati e centinaia di grumi di intonaco di argilla bruciata con tracce di pula di riso ed impronte di canne sul retro. Questi indicatori archeologici sembrano essere prove che la struttura venne distrutta verso la fine del III millennio a.C. da un devastante incendio.

CAPITOLO 12

LE CRETULE DI LOTHAL INTERPRETAZIONE INDIANA DI UNA TECNOLOGIA AMMINISTRATIVA GLOBALE

Scorrendo i cataloghi dei ritrovamenti provenienti da uno qualsiasi dei siti ascrivibili alla Civiltà dell'Indo, in particolar modo quelli di Mohenjo-daro ed Harappa, possiamo notare a mezzo il grande numero di manufatti che a prima vista sembrano legarsi, in ottica mesopotamica e vicino-orientale, a procedure di carattere burocratico ed amministrativo. La Civiltà della Valle dell'Indo è stata individuata quasi ottant'anni fa come entità culturale autonoma e coeva ai grandi complessi statali dell'Età del Bronzo in Egitto, Mesopotamia e Vicino Oriente (Marshall 1924), ma ci sfuggono ancora molti aspetti fondamentali della sua organizzazione socio-politica, economica e culturale. In questo contesto lo studio del sistema burocratico ed amministrativo rappresenta uno dei campi di indagine più promettenti, poiché era strettamente connesso al sistema produttivo ed artigianale, che è uno degli aspetti che meglio conosciamo della Civiltà dell'Indo, ma anche perché è piuttosto probabile che avesse similitudini formali piuttosto forti con gli altri sistemi amministrativi contemporanei, in modo da formare una base comunemente accettata per facilitare l'organizzazione dei traffici a lungo raggio, con Mesopotamia, Asia Centrale ed Arabia.

L'economia proto-indiana era organizzata in dimensione culturale omogenea, continuamente distribuita su un territorio notevolmente più grande delle contemporanee società statali di Egitto e Mesopotamia, ed è impossibile immaginare la sua gestione senza numerose e complesse forme di registrazione e controllo. Il quadro socio-economico nella Civiltà dell'Indo era reso ancora più complesso dall'organizzazione policentrica dei sistemi di produzione, distribuzione e scambio, che non erano gestiti in esclusiva da singole agenzie centralizzate, palazzi o templi che fossero, in un regime di monopolio, come confermato dalla struttura stessa dei principali insediamenti. Appare quindi impossibile concepire che il sistema amministrativo nella Civiltà dell'Indo non facesse continuo e sistematico ricorso alla registrazione delle transazioni ed alla stipula di contratti ed atti proto-notarili. Stato e non stato, mercato o non mercato, sarebbe futile pensare discutere sulla possibilità che un sistema economico e produttivo di tale ordine di grandezza, si sia sviluppato e consolidato basandosi esclusivamente sulla spontaneità e sulla fiducia reciproca.

Nel corso degli ultimi decenni, grazie anche, e forse soprattutto, a quel filone di studi messo in moto e portato avanti con poliedrica ingegnosità da Enrica Fiandra (Ferioli & Fiandra 1989; Fiandra 2000; Fiandra 1975; Fiandra 1982; Fiandra 1982a.), si è definito un complesso sistema di pratiche e procedure incentrate sull'uso dei sigilli e delle relative impronte su masserelle d'argilla, queste ultime intese come veri e propri documenti amministrativi e registrazioni di archivio. In accordo con queste procedure, che potremmo definire un Sistema Amministrativo

Transculturale di Sigillatura (Trad. *Transcultural Administrative Sealing System*, TASS), vista la sua applicazione all'interno di situazioni storiche e culturali diverse, secondo modelli fortemente standardizzati, tali registrazioni sembrerebbero essere state controllate attraverso un processo su tre livelli. Nel primo livello le merci venivano fisicamente prese in consegna da un incaricato per l'immagazzinamento e la registrazione. I beni immagazzinati e scambiati all'interno di spazi chiusi e contenitori mobili, venivano sigillati mediante l'applicazione di masserelle d'argilla sui sistemi di chiusura, sulle quali venivano poi impressi uno o più differenti sigilli. Il secondo livello era concettualmente più complesso e consisteva nella conservazione e nell'archiviazione, per un determinato periodo di tempo, di grandi frammenti delle cretule, rotte dopo l'apertura degli imballaggi o delle porte, all'interno di appositi archivi. Il terzo livello, un "annullamento" dell'archivio (Ferioli & Fiandra 1989: 566), può essere talvolta riconosciuto nello scarico dei frammenti di cretule archiviate, all'interno di un apposito spazio, un riempimento strutturale oppure una fossa sotto il pavimento di una stanza, in modo che le cretule non potessero facilmente essere riutilizzate con fini di frode, ma che potessero allo stesso tempo essere recuperate in casi di improvvisa necessità. Gli archeologi documentano più frequentemente questo terzo livello, poiché solamente condizioni eccezionali di conservazione potrebbero permetterci di scoprire i primi due livelli. Tuttavia è veramente difficile distinguere in una singola situazione archeologica, questo terzo dal secondo livello amministrativo, poiché le modalità e l'accuratezza

dell'archivio del secondo livello possono essere piuttosto diverse. Solo quando vengono ritrovati sia l'archivio del secondo livello, che il luogo di scarico, è possibile separare fisicamente questi differenti livelli amministrativi concettualmente diversi. Le scelte attuate durante la traiettoria culturale della Tradizione della valle dell'Indo, sono spesso risultate evidentemente peculiari anche per aspetti che, a giudicare dalle pregresse esperienze archeologiche in Mesopotamia, Vicino Oriente ed Egitto, erano sembrati pressoché obbligati. In questa situazione le procedure amministrative e l'organizzazione del sistema burocratico della Civiltà dell'Indo potrebbero essere altrettanto singolari. Come si è già fatto precedentemente notare nell'introduzione, esistono però diverse le classi di manufatti chiaramente associabili a quelle utilizzate all'interno dei sistemi amministrativi esterni all'Indo, sulla base dei quali è stato possibile definire il TASS. In conseguenza la questione principale riguarda proprio l'individuazione di cosa c'era quindi di originale e peculiarmente "indiano" nel sistema amministrativo della Civiltà dell'Indo, e quanto invece lo accomunava a quei sistemi adottati e riconosciuti durante tutto il terzo millennio al di fuori del mondo indiano. L'organizzazione concettuale di un sistema amministrativo poteva viaggiare attraverso mari e terre per essere adottata con poche variazioni in contesti culturali molto diversi, ma le sue manifestazioni fisiche, come i sistemi di imballaggio e di chiusura e soprattutto i sigilli, venivano immediatamente adattati alle tradizioni culturali locali.

12.1 Sigilli e sigillature nella Civiltà dell'Indo

A partire fine del IV millennio a.C. si sviluppò nella valle dell'Indo una nuova tipologia di sigilli, che legavano particolari iconografie zoomorfe ad elementi semiotici provenienti dal corpus dei marchi da vasaio. Nei primi secoli del terzo millennio a.C. i tipici sigilli a stampo in steatite cotta della Civiltà dell'Indo nacquero da questi sigilli più antichi e sembra fossero adottati in contemporanea con l'inizio dell'uso delle cretule e dell'Indus Script (Kenoyer 2000). I sigilli quadrati a stampo di tipo Indo con iconografia zoomorfa, o più raramente figurativa, e una breve iscrizione nell'*Indus Script*, sembrerebbero essere chiari indicatori di attività connesse alla marcatura di beni ed al controllo dell'ingresso dentro particolari locali ed edifici. È stato più volte proposto che i sigilli fossero stati utilizzati nella Civiltà dell'Indo principalmente come amuleti e per l'identificazione personale o di clan. L'evidenza che tutte le iscrizioni erano incise sui sigilli in modo speculare è sufficiente per dire che la funzione principale, ma sicuramente non l'unica, dei sigilli nella Civiltà dell'Indo concerneva la loro impressione su argilla umida o altri materiali, come misture di sterco e cenere (Hallaq 1994), per sigillare contenitori, imballaggi ed ambienti e per creare un grande numero di gettoni in terracotta. Solo in questi casi l'iscrizione poteva essere letta correttamente.

Quando approfondiamo la questione, ci troviamo però immediatamente davanti ad una serie di evidenti anomalie sia tipologiche che quantitative. I sigilli Indo quadrati a stampo sono ascrivibili, nonostante la presenza di

singole differenze stilistiche, a tipologie ed iconografie fortemente standardizzate, ed in particolare la cosiddetta iconografia dell'unicorno contraddistingue circa il 60-70% del totale di questi sigilli (Mahadevan 1977: 793). Un recente studio ha evidenziato che gran parte dei sigilli con iconografia indiana mai rinvenuti in Mesopotamia, Asia Centrale e nei Paesi del Golfo, recano l'iconografia del gaur (Vidale 2003). Questa evidenza potrebbe essere considerata come il risultato dell'imposizione da parte di un'organizzazione fortemente strutturata di questa distintiva iconografia ai mercanti Indiani che commerciavano all'estero, o della presenza di un particolare gruppo di funzionari identificati dal gaur ad incaricati da questa organizzazione di organizzare e supervisionare i suoi interessi commerciali all'estero. Secondo quest'ultima interpretazione, i sigilli con l'unicorno potrebbero aver forse rappresentato il grado più basso di una burocrazia gerarchizzata, largamente presente all'interno degli abitati e delle città. Il fatto che i sigilli qualitativamente ed esteticamente più curati appartengano spesso proprio alla tipologia dell'unicorno, contrasta in apparenza con questa ipotesi. Considerando l'alta variabilità nel sistema di manifattura dei sigilli, sembra probabile che l'utilizzatori di un particolare sigillo potesse commissionare il suo sigillo al suo intagliatore. L'artigiano avrebbe poi realizzato il sigillo sulla base di rigide istruzioni su tipologia, iconografia ed iscrizione, prescritte al possessore del sigillo da un'agenzia che supervisionava l'assegnazione dei sigilli. La presenza di atelier centralizzati avrebbe presto dato origine sistemi di manifattura fortemente standardizzati, ma nelle città dell'Indo non ci sono prove in questo senso.

Figura 4. Sigilli con immagine del gaur rinvenuti al di fuori della valle dell'Indo ed adattati ai vari stili locali.

In accordo con l'elevato numero di sigilli rinvenuti nei siti della valle dell'Indo sarebbe ipotizzabile una proporzionale scoperta di cretule. Oggi la scarsissima attestazione di cretule è proprio una delle grandi anomalie del sistema amministrativo proto-indiano. I sigilli venivano usati nella Civiltà dell'Indo per creare, oltre alle poche cretule, una moltitudine di complessi oggetti in terracotta come gettoni rotondi e

quadrangolari e tavolette rettangolari, con impressioni singole e multiple di differenti sigilli. Questi oggetti potevano venir usati come dichiarazione della regolarità di un'avvenuta transazione, oppure come "passaporti" per viaggiare con particolari competenze all'interno del dominio della Civiltà dell'Indo e attraverso i quartieri separati delle città. E' interessante notare che spesso questi manufatti, comprese le *cretule*, seppur creati con i sigilli quadrati con l'iscrizione e l'iconografia zoomorfa, recano spesso solamente l'impressione della parte del sigillo con l'iscrizione. Questa evidenza suggerisce probabilmente una diversa funzione delle due componenti, semiotica ed iconografica, ed anticipando in questo senso l'introduzione dei più tardi sigilli rettangolari aniconici.

Figura 4. I tardi sigilli aniconici iscritti a barra potrebbero essere il risultato della formalizzazione della distinzione funzionale fra la parte iconografica e quella iscritta dei sigilli quadrati a stampo, come suggerito dal trattamento delle immagini nelle *cretulae*.

Oltre alla bassa frequenza con cui le cretule compaiono all'interno dei siti della Civiltà dell'Indo, è importante notare anche la mancanza di contesti primari. Questa situazione è molto differente da quella riscontrata dagli archeologi in Mesopotamia e Vicino-Oriente, dove è stato talvolta possibile ricostruire l'intera gestione di diverse agenzie centralizzate, e persino distinguere le fasi di deposito dei diversi gruppi di cretule all'interno di alcuni archivio. La maggior parte delle cretule rinvenute nei siti della Civiltà dell'Indo, provengono da vecchi scavi condotti senza alcuna cognizione stratigrafica. Emblematica è in questo senso l'assoluta incomprensione dei depositi archeologici del sito di Mohenjo-daro da parte di Sir J. Marshall ed E. Mackay, durante i loro scavi estensivi negli anni '30 del secolo scorso. Essi interpretarono tutte le strutture interrato come architetture in mattoni cotti, mentre oggi sappiamo bene che gli edifici della Civiltà dell'Indo avevano solo le fondazione in mattone cotto, e gli alzati in mattoni crudi e legno. I depositi primari vennero quindi sistematicamente ignorati e distrutti a causa di questa mancanza nella comprensione della complessa crescita organica del sito.

Nei siti della Civiltà dell'Indo sono state ritrovate veramente poche cretule, ma queste ci forniscono l'immagine di un sistema estremamente raffinato e complesso, più rigoroso, specifico e pignolo di quello mesopotamico, che sembra talvolta organizzato in modo piuttosto disinvolto e quasi frettoloso. Nella Civiltà dell'Indo le cretule che recano l'impressione di più sigilli diversi, fino a cinque, non sono affatto rare e c'è almeno un caso di cretula iscritta sul retro dopo che era stata

rimossa dalla chiusura di un cavicchio, probabilmente per contabilità (Joshi & Parpola 1987: 105, M-426). Considerando anche l'eleva qualità formale dei manufatti, appare evidente che questi ritrovamenti sono rare attestazioni di un sistema amministrativo estremamente complesso, del quale abbiamo scoperto solamente poche testimonianze, forse a causa del caso archeologico, ma più probabilmente per le sue caratteristiche intrinseche. L'insignificante numero di cretulae rinvenuto nei siti della Civiltà dell'Indo potrebbe indicare che questi sistemi di controllo non venivano usati per registrare le innumerevoli transazioni connesse con le operazioni di accentramento e redistribuzione dei prodotti agricoli che quotidianamente arrivavano in città dalle aree rurali per l'alimentazione umana ed animale e per l'industria.

Figura 4. Cretula con impressioni multiple di sigilli diversi (in alto) e cretula inscritta dopo la sua rimozione dalla sede di utilizzo primario (in basso).

Figura 4. Il sistema di cottura dei bracciali in gres porcellanaceo prevedeva l'apposizione tre stampi dello stesso sigillo in posizione radiale sulla copertura.

Figura 4. Particolare dell'impressione di sigillo realizzata nel punto di unione fra l'elemento di copertura ed il corpo della giara ricoperta di paglia ed argilla.

E' invece più probabile che il sistema amministrativo della Civiltà dell'Indo, con particolare riferimento alle cretule, fosse organizzato per controllare e garantire particolari cicli di produzione artigianale e lo scambio di materie prime e di prodotti finiti. In questo senso la scoperta più significativa è quella fatta da Massimo Vidale a Mohenjo-daro nel lontano 1982 (Halim & Vidale 1983). Durante le analisi di superficie delle Moneer South-East Area egli rinvenne un laboratorio di manifattura di Stoneware bangles. Secondo Vidale, questi preziosi braccialetti erano cotti impilati all'interno di complessi vasi multi-layer, sigillati con diverse impressioni di "unicorn" seal sul margine inferiore del rivestimento del coperchio del contenitore, mediante una procedura molto rischiosa. Molti Stoneware bangles recano inoltre sulla loro superficie lucida alcuni segni della scrittura Indo, che avrebbero potuto identificare il compratore del braccialetto. Secondo noi, le sigillature sul rivestimento dei vasi garantivano al cliente che non sarebbero state fatte manipolazioni fraudolente dall'artigiano e per quest'ultimo che aveva condotto in modo corretto la complessa procedura di produzione e cottura degli Stoneware bangles. In caso di cottura difettosa il danno sarebbe stato diviso fra artigiano ed acquirente, che avrebbe identificato il suo braccialetto rovinato dalla piccola iscrizione.

All'interno del panorama appena descritto, il quello di Lothal è un caso eccezionale, poiché in questo sito, anche se solo parzialmente scavato, sono state rinvenute un centinaio di cretule, e circa una settantina di queste scoperte accumulate in un unico cluster all'interno di un'anomala struttura interpretata come un magazzino (Rao 1979: 61-2).

12.2 Il contesto di ritrovamento delle *cretulae* di Lothal

All'estremità meridionale del passaggio fra i blocchi più interni nell'angolo Sud-Orientale della del "Magazzino" (Blocchi 41-I & 41-J), furono rinvenute circa 70 cretule ammassate in diversi livelli all'interno di una piccola area (circa un mq) sul pavimento in mattoni cotti. Subito a Sud di quest'area il passaggio sembra intenzionalmente bloccato con un rozzo muro fatto con fango e mattoni riutilizzati. In mancanza della documentazione di un accurato scavo stratigrafico risulta oggi quasi impossibile comprendere se questo era un contesto di deposizione primario primario, oppure un contesto primario-secondario, con il trasferimento della situazione primaria in una deposizione secondaria, forse a causa del collasso dell'alzato ligneo della struttura dovuto all'incendio.

Complessivamente Rao rinvenne a Lothal 93 cretule, circa una settantina in un unico gruppo nel "magazzino", e le restanti venti sparse in altri punti del sito. Il numero di cretule rinvenute nel magazzino varia a seconda delle diverse pubblicazioni di Rao da un minimo di 65 (Rao 1965: 113) ad un massimo di 71 (Rao 1985: 305); in un caso vengono invece citate 69 cretule come appartenenti al magazzino (Rao 1985: 319). Le cretule sono veramente ben conservate, so e sono tutte di qualità realizzativa elevatissima, nonostante siano invece estremamente diversificate da un punto di vista tipologico. E possiamo facilmente notare la grande attenzione con cui vennero realizzate, sia per quanto

riguarda la preventiva modellatura della masserella d'argilla, sia per l'impressione del sigillo. Anche un'analisi superficiale mostra che le cretule vennero usate per garantire ed amministrare diversi tipi di chiusure e contenitori. Tuttavia è stato possibile classificare le differenti cretule all'interno di categorie standardizzate, in base alla minuziosa interpretazione delle tracce visibili sul retro della masserella d'argilla.

Figura 4. Rappresentazione planimetrica del sito di Lothal con indicazione del cosiddetto "magazzino" e della localizzazione del gruppo di cretulae rinvenuto al suo interno, alla fine del passaggio fra i blocchi più interni della struttura.

Quasi tutte le cretule rinvenute a Lothal, tranne una decina da contesti esterni al magazzino, sembrano essere state sottoposte ad un processo di cottura intenzionale o essiccazione, al fine di favorire la loro conservazione ed archiviazione. La pratica di cuocere o riscaldare appositamente, anche a temperatura relativamente bassa, le cretule per essicarle ed impedirne il rapido deterioramento, è riscontrata con frequenza all'interno dei sistemi amministrativi dell'età del bronzo e più tardi (Fiandra 1975: 24, Nota 57). Tale evidenza è stata spesso sottovalutata o male interpretata a causa della possibile distruzione del magazzino da parte di un incendio, durante il quale le cretule si sarebbero cotte in modo accidentale. Anche ammettendo che la struttura sia stata interessata nelle sue fasi finali da un devastante incendio, la pratica archeologica dimostra che le bruciature da incendio sono sempre parziali ed eterogenee, mentre le cretule di Lothal si dimostrano cotte in modo estremamente uniforme ed omogeneo, senza particolari ed evidenti differenze fra quelle appartenenti al cluster del Magazzino e quelle rinvenute nella città bassa. L'esperienza archeologica ci mostra però che le cotture da incendio di edifici sono sempre parziali e non omogenee, mentre le cretule di Lothal vennero cotte in modo molto uniforme senza particolari differenze fra quelle del "magazzino" e le dieci cotte rinvenute nella città bassa. Le ombre annerite sono evidenti su diverse cretule potrebbero derivare dal contatto delle cretule con depositi carboniosi in contesti post-deposizionali.

Figura 4. Cretule rinvenute a Lothal con tracce di annerimento probabilmente dovute al contatto con depositi carboniosi causati dall'incendio del "magazzino".

Come già sottolineato in diverse occasioni, la grande importanza dei rinvenimenti di Lothal, non è dovuta solamente all'elevato numero di cretule rinvenute, ma soprattutto alla presenza di un gruppo contestualizzato. Tuttavia l'analisi di questo fondamentale fattore è praticamente molto limitata dalla mancanza di un preciso rendiconto dei contesti di ritrovamento delle cretule, per cui è possibile identificare con sicurezza come provenienti dal Magazzino solamente 22 delle circa settanta cretule. Le uniche cretule per cui si ha una contestualizzazione più o meno precisa sono quelle riportate nelle tavole fotografiche alla fine del volume e commentate in apposite tabelle (Rao 1985: 325-8). Una nostra analisi approfondita delle impressioni dei diversi sigilli, confermata da una precedente ricerca di A. Parpola (Parpola

1986: Fig. 1), ha mostrato che ben 15 di queste 22 cretule riportano l'impressione di alcuni particolari sigilli che si ripetono in diverse occasioni all'interno dell'intero corpus, sia su cretule con impressione singola che multipla. E' molto probabile che cretule con impressioni dello stesso sigillo siano state trovate nello stesso contesto, quindi possiamo ipotizzare che altre 27 cretule appartengano al gruppo del magazzino. Abbiamo quindi almeno 49 cretule che possiamo con buona approssimazione assegnare a questo gruppo, ma è possibile aumentarlo a 57 manufatti con l'inclusione di quelle cretule che assegnate da Rao alla Area SRG3, la stessa del "magazzino", ma che non hanno l'impressione di un sigillo ricorrente.

Figura 4. Impressioni di uno stesso sigillo con la figura dell'unicorno che si ripete su più *cretulae*, sia con impressioni singole che assieme ad altri diversi sigilli.

Tale ipotesi sembra confermata dal fatto che, all'interno delle 26 cretule che Rao indica come genericamente provenienti dal settore di scavo del Magazzino (SRG 3), ben 15 riportano l'impronta di almeno uno, ma spesso di più di uno, dei sigilli "diagnostici", rinvenuti sulle cretule certamente appartenenti al cluster. Rao ci dà anche indicazione di 12 cretule certamente rinvenute fuori dal magazzino, così la contestualizzazione è incerta per soli 24 manufatti, che al momento non è possibile collocare all'interno del sito.

12.3 Descrizione morfologica ed interpretazione funzionale

Il punto fondamentale di questa ricerca riguarda la descrizione morfologica e l'interpretazione funzionale delle *cretulae* di Lothal. Lo studio delle *cretulae* di Lothal ed in particolare dei loro retri si è basato, in una fase preliminare, su due sequenze di foto scattate fra il 1989 ed il 1993 dal Prof. Maurizio Tosi in occasione delle sue visite al museo di Lothal. Un'ultima campagna di documentazione dei materiali è stata effettuata dallo scrivente nel mese di gennaio 2005, con la realizzazione di circa mille immagini digitali ad alta risoluzione.

L'analisi delle impronte presenti sul retro delle masserelle di argilla mostra che le *cretulae* venivano applicate su diversi sistemi di chiusura utilizzati per la chiusura di stanze, di strutture, intese come elementi architettonici o mobili, e di contenitori trasportabili. In questo lavoro per contenitori "trasportabili" si intendono tutti quei contenitori, come

scatole, sacchi e vasi che possono essere facilmente maneggiati e spostati da un luogo ad un altro, senza alcun diretto riferimento al loro impiego all'interno di una sfera commerciale. In altri contesti meglio noti, in seguito ad analisi scientifiche, è stato possibile dimostrare che l'argilla usata per le *cretulae* era locale, e conseguentemente che i contenitori, seppur trasportabili, facevano parte di un sistema di gestione amministrativa all'interno del sito stesso. A tutt'oggi l'uso del sistema di sigillature come corollario dei commerci a media e lunga distanza sembra essere un'eccezione alla pratica comune.

Per differenti ragioni il gruppo proveniente da Lothal si è dimostrato essere, nel contesto del sistema tecnologico generale delle *cretulae*, un caso abbastanza particolare ed di difficile interpretazione. La maggior parte delle *cretulae* sono veramente complesse e combinano impronte multiple sopra superfici causate dai contatti con differenti materiali ed elementi funzionali. La distinzione dicotomica fra un *recto* ed un *verso*, che portano rispettivamente le impronte del sigillo e dell'oggetto sigillato (Fiandra 2002: 12), è spesso inadeguata a descrivere i manufatti ritrovati a Lothal. La dimensione media delle *cretulae* provenienti da Lothal risulta essere più piccola rispetto a quella delle impronte ritrovate in Mesopotamia e nel contesto dell'Iran orientale (come ad esempio a Sharh-i-Sokhta). Questa caratteristica riduce la portata delle informazioni ricavabili dall'analisi delle *cretulae*, perché le masserelle di argilla riportano impressioni veramente ridotte delle superfici di contatto. Il gruppo di Lothal include differenti tipi di *cretulae* e, diversi esemplari finora mai incontrati e descritti in letteratura.

Figura 4. Esempio di una cretula da Lothal che mostra come questi manufatti siano oggetti estremamente complessi e descrivibili solamente attraverso un'analisi spaziale completa.

I pochi gruppi di *cretulae* provenienti da altri siti della Valle dell'Indo sono stati raramente studiati in dettaglio e spesso ancora non pubblicati, per cui non offrono un buon metro di comparazione.

Un totale di 93 *cretulae*, contenenti all'interno un numero relativamente alto di casi unici o comunque piuttosto particolari, è di per sé un insieme troppo limitato per permettere la definizione di nuove categorie di sistemi di chiusura. Conseguentemente, in qualche caso ci si dovrà limitare ad una descrizione dettagliata delle loro caratteristiche morfologiche, sperando in future nuove scoperte chiarificatrici. Quando una completa comprensione delle *cretulae* non è possibile, anche una

descrizione morfologica risulta, però, problematica, prima di tutto in riguardo all'orientazione del manufatto. In queste condizioni risultava quindi impossibile applicare con leggerezza le tipologie utilizzate in altri contesti dove le *cretulae* sono state ritrovate a migliaia.

Tipo 1, *Cavicchi per porte* (9% dal sito, 15% dal “magazzino”)

Tutte le *cretulae* appartenenti a questo tipo sono state trovate nel gruppo del magazzino e testimoniano l'uso di cavicchi (in legno o pietra) per chiudere porte, suggerendo che a Lothal esistesse un controllo amministrativo sull'accesso a stanze ed ambienti particolari, probabilmente luoghi per lo stoccaggio di merci. La *cretula* L-206 (2 impressioni di sigillo conservate, di cui una di un sigillo ricorrente) mostra la sezione conica tipica di questo tipo di *cretulae*.

L'argilla era applicata su un cavicchio cilindrico di diametro costante, ben levigato e probabilmente realizzato in legno. Il cavicchio sembra venne infisso all'interno di una superficie della quale, a causa della grossolanità dell'argilla, non si conserva alcuna impronta diagnostica. La *cretula* L-179 (2 impressioni di sigillo malamente conservate) fu ugualmente pressata su un cavicchio ben modellato e levigato, realizzato forse in pietra. Il cavicchio veniva collocato all'interno di un apposito foro realizzato in una parete lignea: sulla base della *cretula* si può chiaramente identificare l'impressione alcune assi di legno. Una piccola proiezione subtriangolare è visibile immediatamente attorno al buco

lasciato dal cavicchio, probabilmente dovuta alla penetrazione dell'argilla all'interno di una cavità angolare formatasi dopo azioni ripetute nel tempo di inserimento e rimozione del cavicchio stesso dalla sua sede. In altri casi, è presumibile che, una volta inserito nella cavità, il cavicchio venisse supportato tramite l'inserimento di paglia, le cui impronte sono a volte riconoscibili sulle facce interne delle cretulae attorno al vuoto lasciato dal cavicchio (L-175). I diametri dei cavicchi variano tra 2,5 e 3,5 cm; alcune volte le sagomature mostrano uno scalino (L-154), o una variazione continua (L-179), anche se le dimensioni limitate delle cretulae non permettono una facile comprensione della loro forma generale. Alle volte si vedono le impronte lasciate dalle corde legate ai cavicchi per chiuderli. Tutte le corde sembrano essere realizzate con fibre vegetali, a sezione circolare (L-173) o appiattita (L-154).

Si fa presente che, pur non essendo mai stati menzionati in letteratura cavicchi per porte da siti della Civiltà dell'Indi, durante una recente visita al *National Museum* di Delhi, ho potuto osservare un oggetto in pietra calcarea levigata, esibito come pestello in combinazione con una macina, che potrebbe essere stato usato però come cavicchio o pomello per la chiusura di porte. La qualità della pietra, liscia e di un bel colore biancastro, ma estremamente soffice, le scanalature ornamentali parallele lungo tutto il fusto sagomato dell'oggetto e soprattutto la totale assenza di tracce d'usura su quella che dovrebbe essere stata la faccia funzionale del pestello, lascerebbero presupporre che un uso differente da quello ipotizzato in fase di musealizzazione.

Figura 4. *Cretulae* appartenenti al Tipo 1, Cavicchi per la chiusura di porte.

Tipo 2, *Strutture* (14% sito, 15% “magazzino”)

Un interessante tipo, ancora non ben interpretabile per mancanza di confronti da altri contesti, è rappresentato da una serie di cretulae provenienti dalla magazzino probabilmente utilizzate per sigillare le giunture fra le parti mobili di strutture come elementi architettonici o parti di mobilio (porte e portelli, grate o cornici). L’uso nella Civiltà dell’Indo di grandi infrastrutture lignee può essere dedotto sulla base dei modelli spaziali rilevati nel sito di Bagasra (Ghola Doro, Gujarat), per la distribuzione dei residui di lavorazione della *Turbinella pyrum*. Conchiglie non lavorate e bracciali non finiti sono stati rinvenuti accatastati in mucchi con angoli retti e lati rettilinei, a suggerire la loro collocazione originale all’interno di grandi cassoni o strutture lignee (Bhan *et al.* 2003: Fig. 31 & 33).

Figura 4. Tracce di infrastrutture lignee di contenimento utilizzate a Bagasra (Ghola Doro, Gujarat) per l’immagazzinamento di conchiglie *Turbinella pyrum* e degli scarti di per la produzione di bracciali.

La peculiarità di queste cretulae sta nel fatto che non mostrano impronte di legacci o altro tipo di chiusure, suggerendo che la superficie sigillata potesse essere aperta o richiusa senza l'utilizzo del complicato sistema di cavicchi e chiavistelli utilizzati per le porte delle stanze o per contenitori di sicurezza. E' anche possibile, ma apparirebbe piuttosto inusuale all'interno del quadro generale del sistema di sigillatura del III millennio a.C., che queste cretulae non fossero direttamente applicate sul dispositivo di chiusura principale, ma semplicemente spostate su altri appropriate punti di giuntura.

La cretula L-190 (riporta le impressioni di almeno 3 differenti sigilli, 2 unicorno e forse 1 gaur) è stata applicata fra due bastoncini di legno paralleli a sezione quadrangolare, come indicato dalle impronte sul retro. La sezione trasversale di questa particolare cretula è a forma di T, con una protuberanza centrale formata dall'inserimento della masserella d'argilla fra i bastoncini, come testimoniato dalle tracce lasciate dal legno grezzo durante la messa in opera della cretula. Differenti impronte digitali sono visibili sulla parte più sporgente, testimonianza che l'argilla non incontrò alcuna superficie quando il pezzo venne pressato fra i supporti lignei. Probabilmente queste impronte furono lasciate quando il pezzo fu modellato prima dell'applicazione e pressato fra i bastoni. Altrimenti, potrebbe essere possibile che i sigillatori, imprimendo la parte frontale, abbiano sostenuto dall'interno il retro per impedire che l'argilla venisse spinta all'interno; questa ipotesi implica anche che il vuoto fra i due bastoncini, permettesse il facile inserimento delle dita, configurando la struttura come una griglia.

Figura 4. *Cretulae* appartenenti al Tipo 2, Strutture architettoniche e/o elementi di mobilio.

La cretula L-189 è una cretula apicale, abbastanza simile alla L-190, con una sezione triangolare. Sulle 2 facce ortogonali frontali 4 sigilli furono impressi in profondità, 2 su ogni faccia, con 3 unicorni e un altro sigillo riportante l'immagine del gaur. La cretula presenta fratture superficiali sui lati e sul fondo, mentre la superficie superiore venne accuratamente modellata e riporta, ancora totalmente riconoscibile, un gruppo di impronte digitali. Il retro è solo parzialmente conservato e presenta delle impronte verticali parallele molto simili a quelle della cretula L-190, anche se meno soddisfacentemente conservate. I 3 sigilli impressi sulla L-190 vennero utilizzati anche sulla L-189.

La cretula L-130 fornisce l'esempio di cretulae possibilmente applicate sopra ad elementi strutturali (non necessariamente architettonici), ed illustra le basilari difficoltà d'interpretazione di questo tipo di oggetti. La cretula è piuttosto completa e l'unica frattura è visibile sul bordo che taglia l'impressione del sigillo; la parte mancante doveva essere una sezione piuttosto sottile. La parte sopravvissuta riporta un'impressione di sigillo sulla parte frontale, un retro con doppie superfici concave, rozze ed irregolari (come se create dal contatto con una superficie pieghettata), una superficie superiore con parziali ma chiare tracce di bastoni paralleli ed una grezza superficie laterale con impronte digitali, forse a coprire le tracce di una precedente impressione di sigillo a stampo geometrico (con un motivo labirintico croce tipo quello della L-173). La cretula sembra esser stata spinta contro una nicchia angolare, con l'ultima faccia descritta a vista. Idealmente, questa nicchia avrebbe potuto far parte di un'intelaiatura e la cretula potrebbe aver chiuso una porta o un pannello,

ma è difficile capire come questa cretula sia stata utilizzata esattamente, o le precise caratteristiche e la meccanica del sistema di chiusura.

La cretula L-145, trovata in superficie, ricorda molto L-130. Con una forma di parallelepipedo, mostra una singola impronta di sigillo. Apparentemente applicata sotto l'angolo fra le 2 facce piane, facilmente riconoscibili dall'esame delle facce superiore e laterale del pezzo. Sul retro non sono rimaste impronte riconoscibili, mentre un laccio (forse in pelle) è rimasto impresso sulla faccia a vista a sinistra dell'impronta di sigillo della cretula. La presenza di bordi con argilla in eccesso che coprono le impronte di elementi verticali sulla superficie sinistra, ci fa supporre che la cretula sia stata rimossa dal suo posto mentre l'argilla era ancora in uno stato plastico, presumibilmente all'interno di uno stesso giorno lavorativo.

L-193 mostra 3 impronte di sigillo sovrapposte e on sul retro la chiara impronta di elementi strutturali in posizione ortogonale (cavicchi o canne di bambù). Un'ispezione dettagliata delle impronte suggerisce che i 2 elementi fossero stati solidamente strutturati e non scorrevoli uno sull'altro formando un tipo di chiavistello. La faccia superiore è piatta e mostra le inconfondibili tracce di una superficie lignea. Avrebbe potuto far parte di un'intelaiatura in legno o di qualche tipo di cornice.

L-198 mostra 2 impronte di sigillo sovrapposte. Sul retro si vedono le impronte di 2 elementi angolari e superfici incidenti da varie angolazioni, ma la cretula è ricoperta da spesse concrezioni e le superfici di frattura non sono ben distinguibili da quelle funzionali primarie.

Le cretulae L-141 e L-207 sono piuttosto manufatti piuttosto massicci (entrambe all'incirca $6 \times 8 \times 4$ cm), formate da masserelle di argilla che avrebbero potuto avere forma esagonale o all'incirca poligonale. Entrambe riportano impronte angolari non del tutto nitide sul bordo superiore (L-141) e sul bordo retro, dove avrebbero potuto riportare l'angolo impresso da una singola cavità rettangolare (L-207).

Tipo 3, *Chiavistelli* (7% sito, 5% “magazzino”)

Per chiavistelli si intendono gli elementi meccanici usati per chiudere una superficie mobile rispetto ad un'altra, fissa o anch'essa mobile. Questi chiavistelli avevano solitamente realizzate con parti solidali alle superfici da chiudere e da altre libere di muoversi. A Lothal, questo dispositivo di chiusura poteva essere applicato su scatole, botole, porte di mobilio e pannelli a scorrimento, come dimostrato dalle loro sezioni piatte, ma non è stato fino ad ora possibile ricostruire in dettaglio i loro meccanismi. Queste cretulae hanno bordi ben modellati e riportano una completa e ben centrata impronta di sigillo (vedere L-158). Almeno un pezzo è stato applicato su un chiavistello quadrangolare che utilizzava un piolo ligneo mobile (L-144). Un altro pezzo più piccolo, piatto sulla parte frontale e rotondeggiante sul retro, come se applicato all'interno di una piccola cavità, riporta nella faccia superiore l'impronta di un oggetto appuntito, forse un piolo ligneo (L-148). L-149 è un largo frammento di una cretula simile, estesamente coperta da deposito post-deposizionale.

Figura 4. Cretula applicata su un chiavistello con piolo di scorrimento.

Il sigillo con l'unicorno, solo parzialmente conservato, sembra esser stato applicato al centro. Il retro è piatto e mostra le impronte di un'asse verticale. La tavoletta sembra essere stata applicata fra queste superfici verticali la parte protuberante di un angolo di porta, le cui impronte ortogonali è riconoscibile sulla parte sinistra, dove la cretula è rotta. La cretula L-209 è una masserella di forma semilunata con sezione subtriangolare e mostra una lunga frattura superficiale sul lato simile a qualche frattura incontrata su qualche cretula di chiavistello. La cretula riporta 2 impronte parallele dello stesso oggetto inscritto. L'impronta mostra una sequenza orizzontale di simboli o segni malamente conservati, incorniciati fra 2 profonde linee in rilievo che corrono parallelamente ai bordi.

Figura 4. Cretula con impressione doppia di un oggetto sagomato con alcuni segni rozzamente iscritti all'interno di una cornice lineare. Si tratta di un caso unico ma sono noti altri manufatti simili, seppur diversamente interpretati.

Un'altra caratteristica anomala è un restringimento del bordo sinistro. Nell'insieme, l'oggetto utilizzato per le impressioni è molto simile alle tavolette miniaturistiche con una restrizione centrale rinvenute ad Harappa (vedere per esempio H-337, forse parte di un gettone che doveva essere diviso in due parti simmetriche, Joshi & Parpola: 228). Tavolette miniaturistiche con una cornice perimetrale di linee intagliate in profondità sono rare ma presenti nel corpus (vedere K-76, Joshi & Parpola: 313), mentre cornici simili non sono documentati in sigilli in steatite. Si tratterebbe dell'unico caso attestato fino ad ora dell'uso di queste tavolette per realizzare sigillature su cretulae in argilla.

Tipo 4, *Canne parallele* (4% sito, 5% magazzino)

Tre *cretulae* mostrano su due lati impronte di sottili canne parallele (L-134, 140, 180). Questi manufatti sono state probabilmente applicati sugli angoli fra superfici incannicciate di elementi strutturali. E anche possibile che appartenessero ad involucri di canne per imballaggio. Questo tipo di *cretulae* è abbastanza importante perché trova un importante parallelo con le *cretulae* provenienti da Kalibangan (K-85 nel CISI di Parpola), suggerendo che queste etichette stampate fossero usate per chiudere una tipica struttura della Civiltà dell'Indo o una robusto imballaggio per beni commerciabili. Una variante particolare riporta le impressioni di due piccole canne legate insieme con un sottile laccio e successivamente avvolte con un tessuto a trama sottile (L-146).

Figura 4. Cretula con impronte di canne parallele legate e ricoperte da tessuto.

Questa cretula può essere confrontata con una che reca l'impressione di un sigillo riportante un unicorno, proveniente da Umma (Tosi 1991: 115, Plate 97 and 98). Questa cretula mostrando sul retro le tracce di un tessuto grezzo e la giuntura fra differenti canne parallele. Questo suggerisce un possibile uso per imballaggio commerciale oppure, più probabilmente la presenza ad Umma di comunità commercianti Indiane che utilizzavano all'estero le loro tecniche e la loro organizzazione.

La cretula L-143 ha una sezione piatta. Il retro riporta le impronte di un elemento vegetale verticale, probabilmente una canna, un fascio di canne o una superficie di imballaggio composita legata con corde ortogonali. Il sigillo con unicorno sulla parete anteriore è particolarmente grande e ben fatto.

Tipo 5, *Superfici lignee (scatole?)* (16% sito, 25% magazzino)

Dodici cretulae subtriangolari o ovali provenienti dal gruppo della magazzino riportano l'impronta dello stesso sigillo con l'immagine di un elefante ed una breve iscrizione con 4 segni del sistema scrittoria della Civiltà dell'Indo (L-161÷172). Queste cretulae furono attentamente applicate su cordini annodati che sembra chiudessero scatole aventi superfici di legno ben levigato. E' possibile solo ipotizzare la forma di queste scatole, ma l'alta qualità del trattamento delle superfici potrebbe suggerire che fossero piccoli scrigni, piuttosto che larghe casse. Le etichette in argilla coprivano lacci che correivano sopra la superficie delle

scatole, mentre in due casi (L- 163, 167) erano applicate sui lacci che passavano lungo gli angoli. E' comunque impossibile comprendere se gli scrigni fossero stati legati con cordini tipo imballaggio o se i cordini impressi sulle cretulae fossero parte di sistemi di chiusura applicati alle scatole. Una caratteristica distintiva di queste cretulae marcate dal sigillo con l'elefante sono le tacche di conteggio realizzate con unghiate (fino a 6) sopra o sulla destra dell'impronta di sigillo. Questi segni sono stati interpretati da Rao come il risultato di un banale gesto di rimozione dell'argilla in eccesso dopo aver stampato il sigillo (Rao 1985: 321). Tali unghiate sembrano piuttosto impresse per scopi amministrativi. Per esempio, avrebbero potuto registrare il numero delle unità stoccate in ogni scatola, ma 2 cretulae senza unghiate (L-165, L-170) potrebbero richiedere una spiegazione diversa, anche se potevano essere presenti sulla parte di tavoletta che non si è preservata. In realtà, le cretulae "dell'elefante" scoperte da Rao all'interno della magazzino sembrano essere state utilizzate per gestire, in un periodo definito la contabilità un piccolo numero di scatole, forse addirittura una singola scatola, usate come spazi di stoccaggio per particolari beni. Alla fine, le cretulae stoccate in un apposito spazio, avrebbero potuto rappresentare unità amministrative di conteggio. Se le unghiate si riferiscono ai beni stoccati nelle scatole, questi beni non dovrebbero essere stati delle masse omogenee, aggregati o fluidi (per esempio profumi o fragranze, spezie, miele, olio, semi, ecc.), ma oggetti solidi individuali rappresentanti unità contabili (materie grezze, pietre o altro).

Queste tacche potrebbero anche indicare le unità asportate dalla scatola o introdotte nella stessa di tanto in tanto, quando si sostituiva la cretula. Altrimenti, se le tacche invece si riferivano a informazioni generali di stoccaggio (per esempio il conteggio delle scatole, cronologia, luogo, ecc.), non si possono formulare ipotesi sul contenuto delle scatole.

Un'altra cretula reca tacche di unghiate (L-142). Questo pasticca circolare piano-convessa d'argilla riporta l'impronta singola di un piccolo sigillo con l'unicorno e il suo retro piatto conserva le impronte di diversi cordini intrecciati. Questa cretula con le unghiate sembrerebbe essere stata utilizzata su un contenitore simile a quelli sigillati con l'impressione dell'elefante. Altre due cretulae sembrano essere state utilizzate su scatole di legno. L-211 riporta tre bellissime impronte di sigillo sovrapposte in modo tale da mantenere visibile solamente l'iscrizione dell'impronta precedente. La masserella di argilla venne pressata lateralmente a coprire i cordini annodati nei pressi dell'angolo di una superficie piana di legno levigato, probabilmente un'altra scatola.. L-125 appartiene indubbiamente al gruppo della magazzino e riporta l'impronta del sigillo più ricorrente, parzialmente obliterato da diverse impronte digitali che coprono però solamente l'unicorno mantenendo ben visibile l'iscrizione. La superficie di rottura su due lati dell'etichetta di argilla riportano impronte di cordini, mentre il dorso mostra segni di sottili linee parallele. Queste linee potrebbero essere rimaste impresse dopo il contatto con una superficie lignea ben levigata, oppure potrebbero essere, in teoria, le tracce di della tornitura presenti su una spalla quasi orizzontale di un recipiente ceramico. Questa seconda

ipotesi è però piuttosto inverosimile, perché se si orienta la cretula in base alle tracce di rotazione, le tracce dei cordini non risultano dall'interno, come ci si aspetterebbe per la normale modalità di chiusura di giare e recipienti ceramici (vedere sotto, Tipo 6).

Tipo 6, *Ceramica* (23% sito, 2% magazzino)

Lo scavo delle stanze per lo stoccaggio e gli archivi in Mesopotamia e nel Vicino-Oriente ha spesso riportato alla luce una grande quantità di cretulae d'argilla usate per garantire differenti tipi di chiusura per giare e recipienti ceramici. Come detto in precedenza, le analisi delle argille ha testimoniato che quei contenitori non venivano usati per scopi commerciali, ma come spazi indipendenti per lo stoccaggio dei beni all'interno dei magazzini. I contenitori potevano essere chiusi in differenti modi, ma la tecnica più comunemente usata era l'utilizzo di una copertura in pelle o tessuto da applicare sulla bocca del recipiente, legata appena sotto l'orlo con dei cordini annodati.

Molte cretulae provenienti da Lothal mostrano la caratteristica impronta ricurva dell'orlo dei contenitori (L-177, L-187) alcune volte con chiari segni della lavorazione al tornio del recipiente (L-133) e, in rari casi, impronte della spalla, con tracce dei lacci che stringevano la copertura (L-181, L-187). La cretula L-174, trovata al di fuori del magazzino, riporta due impronte dello stesso sigillo geometrico con il motivo della svastica.

Figura 4. *Cretulae* con impronte di diversi contenitori ceramici.

La *cretula* venne accuratamente modellata attorno all'orlo di un piccolo recipiente con un diametro di 12 cm. Non sono riconoscibili chiare tracce della copertura, ma se ce ne fosse stata una sarebbe stata probabilmente in pelle.

Ci sono, inoltre, almeno 2 *cretulae* che non hanno paralleli in altri contesti e che potrebbero essere state applicate su coperture fatte con elementi vegetali. L-124 avrebbe potuto sigillare un piccolo recipiente chiuso con della paglia intrecciata. Le impronte della paglia sono ben visibili on sul retro della *cretula* delicatamente pressata all'interno dell'imboccatura (di circa 2 cm di diametro). L-204 mostra 2 impronte di sigillo, forse dello stesso grande sigillo con unicorno, pressate profondamente fra le due facce ortogonali incidenti della tavoletta

d'argilla, formando un impugnatura in corrispondenza del bordo. La superficie sul retro riporta impressioni di vimini, suggerendo un coperchio per il recipiente o un cesto di vimini.

Altri Tipi

Il gruppo delle cretulae di Lothal ne comprende anche alcune che non trovano paralleli con altre cretulae da altri contesti, o che comunque sono dei veri e propri unici, e che quindi non si possono riferire alle tipologie fino ad ora descritte. L-126 riporta l'impronta del sigillo con unicorno più comune e potrebbe essere stata applicata ad un sacco in pelle. Sul dorso sono visibili le impronte di un contenitore morbido, di materiale non intrecciato che una volta pressato prese una piega irregolare. L'utilizzo di sacchi è ben rappresentato in altri contesti archeologici (Ferioli & Fiandra 1983: 474-84). L-208 riporta almeno 2 impronte di sigillo sovrapposte e venne direttamente applicata su di una corda (di circa 1,5 cm di diametro), senza nessuna superficie impressa visibile sia sul dorso che sui lati, perché questi vennero accuratamente modellati attorno alla corda e riportano impronte digitali ben conservate. Questo è l'unico pezzo di questo tipo e fu trovato all'esterno della magazzino, cosicché è particolarmente difficile comprenderne l'uso.

Figura 4. Cretula accuratamente modellata attorno ad una corda passante. Si possono notare le impronte digitali su entrambi i lati della masserella d'argilla.

Potrebbe però aver svolto un ruolo di pura funzione di controllo e supervisione, come testimoniato in Mesopotamia ed a Creta da diversi esempi di cretulae apicali. L-151 è un sottile pezzo di argilla quadrata con un'impronta altamente usurata di un sigillo con l'unicorno (2,5 cm di lato). Questa cretula sembra essere stata applicata su materiale molto soffice, perché il sigillo impresso sia la superficie dell'etichetta di argilla, che la superficie sottostante. Non sono visibili dispositivi di chiusura, per cui l'interpretazione di questo ultimo pezzo è problematica, e l'attribuzione ad un tipo preciso, così come per altri pezzi, non è possibile.

CISI No.	Impressioni	<i>Cavicchi</i>	<i>Chiavistelli</i>	<i>Strutture</i>	<i>Canne parall.</i>	<i>Scatole legno</i>	<i>Ceramica</i>	<i>Sacchi pelle</i>	<i>Vimini</i>	<i>Corda singola</i>	<i>Paglia intrecc.</i>	<i>Altri tipi</i>	<i>Non indicativo</i>
L-124	1										W		
L-125	1					W							
L-126	1							W					
L-127	1												W
L-128	1												W
L-129	1						W						
L-130	1			W ¹									
L-131	1												W ¹
L-132	1												W ¹
L-133	1						W						
L-134	1				W ¹								
L-135	1						W ¹						
L-136	1		W										
L-137	1						W						
L-138	1			W ¹									
L-139	1						W ¹						
L-140	1				W								
L-141	1			O									
L-142	1					W							
L-143	1					?							
L-144	1		W ²										
L-145	1			O									
L-146	1				O								
L-147	1						W						
L-148	1		?										
L-149	1		?										
L-150	2		O										
L-151	1											?	
L-152	1	W ²											
L-153	1												O
L-154	1	W ²											
L-155	1	?											
L-156	2												?
L-157	1	W ²											

CISI No.	Impressioni	<i>Cavicchi</i>	<i>Chiavistelli</i>	<i>Strutture</i>	<i>Canne parall.</i>	<i>Scatole legno</i>	<i>Ceramica</i>	<i>Sacchi pelle</i>	<i>Vimini</i>	<i>Corda singola</i>	<i>Paglia intrecc.</i>	<i>Altri tipi</i>	<i>Non indicativo</i>
L-158	1		W										
L-159	1						W						
L-160	1												W
L-161	1					W							
L-162	1					W							
L-163	1					W							
L-164	1					W							
L-165	1					W							
L-166	1					W							
L-167	1					W							
L-168	1					W							
L-169	1					W							
L-170	1					W							
L-171	1					W							
L-172	1					W							
L-173	1	W											
L-174	1						O						
L-175	1	W											
L-176	1						W ²						
L-177	1						W ²						
L-178	1												?
L-179	1	W ²											
L-180	1				W ²								
L-181	1						?						
L-182	1												?
L-183	1												?
L-184	1												?
L-185	1												?
L-186	1						W ¹						
L-187	1						?						
L-188	3						?						
L-189	4			W									
L-190	3			W									
L-191	2			W ¹									

CISI No.	Impressioni	Cavicchi	Chiavistelli	Strutture	Canne parall.	Scatole legno	Ceramica	Sacchi pelle	Vimini	Corda singola	Paglia intrecc.	Altri tipi	Non indicativo
L-192	2	W ¹											
L-193	3			W									
L-194	2						W ¹						
L-195	2						W ¹						
L-196	2						W						
L-197	2						W ¹						
L-198	2			W ¹									
L-199	2												W ¹
L-200	2						W ¹						
L-201	2												W ¹
L-202	2												W ¹
L-203	2												W ²
L-204	2								?				
L-205	2												O
L-206	2	W											
L-207	2			W									
L-208	2									O			
L-209	2		W ²										
L-210	2		O										
L-211	3					?							
L-212	2						W ²						
L-213	2		?										
L-214	2						?						
L-215	5							O					
L-216	2												O

Tabella 4. Tipologia delle *cretulae* di Lothal messe in relazione con i contesti di ritrovamento ed il numero delle impressioni di sigillo: W, *cretulae* rinvenute con assoluta certezza all'interno del "magazzino"; W1, *cretulae* associate al gruppo del "magazzino" perché recanti l'impronta di almeno uno dei sigilli ricorrenti all'interno del "magazzino"; W2 *cretulae* associate al gruppo del magazzini perché assegnate da Rao al settore del "magazzino", ma che non hanno impronte di sigilli ricorrenti; O, *cretulae* rinvenute in contesti esterni al "magazzino"; ?, *cretulae* di provenienza incerta.

12.4 La gestione amministrativa del “magazzino” di Lothal

La scoperta della magazzino di Lothal rappresenta la più alta concentrazione di cretulae mai ritrovate all'interno di un sito della Civiltà dell'Indo. Le ricerche effettuate durante gli anni '30 del secolo scorso a Mohenjo-daro ed Harappa, furono portate a termine con metodi di scavo poco accurati e tecniche di rilievo inadeguate, probabilmente mirati alla scoperta di oggetti sensazionali e strutture monumentali come quelle che erano state ritrovate in Mesopotamia, Vicino-Oriente ed Egitto, e che affollavano ormai le sale antiquarie dei musei di tutta Europa. Un manufatto come la cretula non aveva in questo senso nessun valore di tipo antiquario, per cui potrebbero essere state, più o meno inconsapevolmente, distrutte o ignorate. Tuttavia, è difficile pensare che un gruppo di 70 cretulae, come quello rinvenuto a Lothal, possano essere stati sistematicamente ignorati per errore, negligenza o indifferenza. Negli ultimi anni gli scavi americano-pakistani dell'HARP ad Harappa sono stati condotti sulla base dei più moderni e rigorosi sistemi di scavo e rilievo archeologico, ma le cretulae restano ritrovamenti sporadici ed isolati. Secondo Enrica Fiandra, questo non dovrebbe stupirci o impressionarci particolarmente, poiché essendo i siti della Civiltà dell'Indo, complessi urbani enormi, archivi di cretulae potrebbero essere sfuggiti casualmente agli archeologi. Le 6500 cretulae di Festòs e le 6000 di Arslantepe sono il frutto di ritrovamenti estremamente concentrati nello spazio che, per come è organizzata oggi la ricerca

archeologica, si potrebbero definire assolutamente eccezionali (Fiandra, comunicazione personale).

Se si guardano le contemporanee scoperte in Mesopotamia ed in Iran, un gruppo di 70 *cretulae* (più altre 20 sparse per il sito) non rappresenterebbe un ritrovamento così eccezionale. Una settantina di *cretulae* possono rappresentare l'archivio temporaneo di una piccola agenzia commerciale, ma sarebbe anche ben comparabile con molti gruppi ritrovati nelle *household* di Shahr-i Sokhta durante la prima metà del III millennio a.C. e più in generale nel Vicino-Oriente ed in Mesopotamia durante il IV millennio a.C. Le *cretulae* di Lothal potrebbero essere appartenute ad una piccola agenzia commerciale che gestì un numero ristretto di transazioni commerciali altamente diversificate, riferibili ad un'unica stagione amministrativa. E' ancora prematuro tentare di comprendere nella sua interezza il sistema gestionale e burocratico di questa presumibile agenzia commerciale, ma è già anche possibile avanzare alcune considerazioni preliminari. Un'analisi dettagliata delle impronte di sigillo ci permetterà di rispondere a due quesiti fondamentali: quanti possessori di sigilli fossero coinvolti nella gestione del magazzino e come questi si distribuivano le competenze burocratiche in relazione ai differenti tipi di oggetti sigillati. Per rispondere alla prima domanda bisogna determinare quanti sigilli siano stati utilizzati in totale per realizzare le *cretulae*. Le 93 *cretulae* ritrovate a Lothal riportano un totale di 130 impronte di sigillo: 63 su etichette con impronta singola e 67 su etichette con impronte multiple di diversi sigilli. Per la maggior parte sono state realizzate con i tipici sigilli

quadrati con unicorno della Civiltà dell'Indo, ma fu utilizzato anche un sigillo con l'icona dell'elefante (L-161÷171) e 3 potrebbero aver rappresentato il gaur (L-189, 190,191). E' anche presente l'impronta di un oggetto iscritto simile ad una tavoletta miniaturistica sagomata (ripetuta in 2 impronte di L-209, una cretula non contestualizzata). Tre differenti impronte di sigillo mostrano infine motivi geometrici: la svastica (L-174), un motivo a griglia (L-175) ed un motivo labirintico cruciforme (L-173 e forse sulla parte laterale di L-130). I sigilli con motivo a griglia ed a croce vennero impressi su cretulae rinvenute nel "magazzino", entrambe applicate su cavicchi per la chiusura di porte, mentre la L-174 con sigillo con motivo a svastica, venne usata per chiudere la bocca di una giara. Quindi si può dire che all'interno della stagione o dell'atto amministrativo, testimoniato dalle cretulae di Lothal presero parte anche due possessori di sigilli che usavano sigilli a stampo con motivo geometrico, e non i tipici sigilli Indo, che avevano però sufficiente autorità per garantire la chiusura di porte ed ambienti.

Un numero considerevole di queste impronte fu eseguito utilizzando lo stesso sigillo, mentre le altre sono casi singoli. A. Parpola pubblicò circa 20 anni fa un primo studio dettagliato delle impressioni dei sigilli che ricorrevano più di una volta all'interno del corpus delle cretulae Lothal (Parpola 1986: 401-03 and Fig. 1). Egli si concentrò però soprattutto sull'interconnessione fra cretulae con impressioni multiple, ponendo solo un'attenzione marginale sulla presenza di tali sigilli anche su cretulae con una sola impressione. Abbiamo identificato 13 sigilli che si ripetono più di una volta, stabilendo l'evidenza di una complessa rete

operazionale: 6 sigilli furono impressi sia sulle cretulae riportanti singole e multiple impronte (totale, 49 impronte); 2 sigilli su 2 coppie di cretulae con impressione singola (totale, 4 impronte); 3 sigilli impressi 2 volte su cretulae differenti (totale, 6 impronte); 1 sigillo quadrato senza motivi riconoscibili impresso 5 volte sullo stesso pezzo (totale, 5 impronte); 1 sigillo con l'elefante impresso una volta su 12 cretulae (totale, 12 impronte). Questi 13 sigilli eseguirono per lo meno 76 impronte, mentre le rimanenti 54 furono realizzate con sigilli utilizzati una sola volta. Nell'insieme, le cretulae di Lothal conservano, quindi, l'evidenza di non più di 67 sigilli. Questo numero potrebbe forse essere ridotto considerando che, circa 10 delle 54 impronte di sigillo classificate come eseguite con sigilli non ricorrenti, sono scarsamente interpretabili a causa delle superfici molto usurate. Se tutte queste impronte non leggibili (come ipotesi estrema) furono eseguite con altrettanti sigilli identificati, il numero delle evidenze dei sigilli scenderebbe a 44.

Questi ragionamenti riguardano l'insieme delle cretulae di Lothal, ma il problema centrale concerne quelle ritrovate all'interno dei passaggi del magazzino. Si è già discussa l'impossibilità di ricostruire con assoluta precisione l'associazione generale del gruppo della magazzino. Non di meno, combinando il gruppo dedotto dai rapporti di scavo di Rao (W, W1 e W 2), con l'analisi delle impronte di sigillo, possiamo dedurre che non più di 25-30 tipi differenti di sigilli furono utilizzati per stampare le cretulae rinvenute nella magazzino. Supponendo che ogni sigillo corrispondesse ad un funzionario, come indicatore della responsabilità nelle operazioni di controllo, è possibile ipotizzare la presenza di un

equivalente numero di persone coinvolte come possessori di sigillo nella gestione amministrativa della magazzino, all'interno di un breve periodo di tempo.

Adesso è possibile tentare di rispondere alla seconda domanda circa le strutture amministrative e le procedure burocratiche utilizzate a Lothal per gestire la magazzino. Correlando le impronte di sigillo (e quindi i possessori dei sigilli) con i tipi di contenitori sigillati, sembra che il magazzino fosse gestito da differenti funzionari senza una gerarchia ben strutturata e senza dei ruoli specifici. Infatti, solo il sigillo con l'elefante venne utilizzato molte volte sempre (e solo) per sigillare la stessa chiusura su scatole lignee.

CISI No.	Impressioni	<i>Cavicchi</i>	<i>Chiavistelli</i>	<i>Strutture</i>	<i>Canne parall.</i>	<i>Scatole legno</i>	<i>Ceramica</i>	<i>Sacchi pelle</i>	<i>Vimini</i>	<i>Corda singola</i>	<i>Paglia intrecc.</i>	<i>Altri tipi</i>	<i>Non indicativo</i>
L-124	1										W		
L-125	1					W							
L-126	1							W					
L-127	1												W
L-128	1												W
L-129	1						W						
L-189	4			W									
L-190	3			W									
L-191	2			W ¹									
L-192	2	W ¹											
L-193	3			W									
L-195	2						W ¹						
L-197	2						W ¹						
L-198	2			W ¹									
L-206	2	W											

Tabella 4. *Cretulae* che recano l'impressione del sigillo più ricorrente all'interno del corpus di Lothal. SI può notare l'estrema variabilità dei sistemi di chiusura garantiti da uno stesso sigillo.

CISI No.	Elephant	Unicorn 1	Unicorn 2	Unicorn 3	Unicorn 4	Unicorn 5	Unicorn 6
L-124		■					
L-125		■					
L-126		■					
L-127		■					
L-128		■					
L-129		■					
L-130			■				
L-131			■				
L-132			■				
L-133			■				
L-134				■			
L-135				■			
L-136				■			
L-137					■		
L-138					■		
L-139						■	
L-161	■						
L-162	■						
L-163	■						
L-164	■						
L-165	■						
L-166	■						
L-167	■						

CISI No.	Elephant	Unicorn 1	Unicorn 2	Unicorn 3	Unicorn 4	Unicorn 5	Unicorn 6
L-168	■						
L-169	■						
L-170	■						
L-171	■						
L-172	■						
L-189		■	■			■	■
L-190		■	■			■	■
L-191		■	■				
L-192		■	■				
L-193		■	■				■
L-194		■	■				■
L-195		■	■				■
L-196		■	■			■	
L-197		■	■			■	
L-198		■	■			■	
L-199			■	■			
L-200			■	■			■
L-201			■	■			
L-202			■	■			
L-203			■	■			
L-204			■	■			
L-205			■	■			
L-206		■					

Tabella 4. Indicazioni delle ricorrenze dei sigilli all'interno del corpus delle *cretulae* di Lothal: su *cretulae* con impressioni singole (in blu), con l'impressione del sigillo con l'elefante (in giallo) e con impressioni multiple di sigilli diversi (in giallo).

Considerando il sigillo più ripetuto (16 impronte), è possibile osservare che fu utilizzato per sigillare differenti tipi di chiusura su piccoli recipienti (L-124), scatole di legno (L-125), sacche di pelle (L-126), ma venne utilizzato anche assieme ad altri sigilli sulla stessa *cretula* per sigillare recipienti ceramici (L-195, 197), strutture a griglia (L-189 e 190), cavicchi (L-206) e intelaiature o chiavistelli (L-193, 198). Diversi possessori di sigillo sembrerebbero aver essere intervenuti con

particolare frequenza (responsabilità?) nel magazzino di Lothal, ma senza un ruolo rigido nella sua gestione.

Questi dati suggeriscono una gestione poco differenziata dell'amministrazione della magazzino, con la sola eccezione del portatore del sigillo con l'elefante, che potrebbe aver avuto una funzione specializzata, ma non per questo aver ricoperto un'alta posizione all'interno della struttura burocratica. In effetti, ci si può attendere che un'istituzione amministrativa gerarchizzata coinvolgesse gli stessi sigilli utilizzati con una particolare frequenza nella chiusura di chiavistelli e porte (come contenitori di contenitori), delineandone i possessori come i supervisor delle operazioni attuate all'interno degli spazi da loro, in ultimo, sigillati. A Lothal non è presente una simile evidenza, ma 70 cretulae sono probabilmente troppo poche per riconoscere un modello così distintivo e ricorrente. E' inoltre difficile ipotizzare quanti cicli amministrativi siano rappresentati all'interno del gruppo delle cretulae provenienti dalla magazzino. Semplicemente, potremmo aver a che fare con un singolo atto amministrativo, con la differenza nei sigilli usati e nella loro frequenza dovuta alla divisione parallela delle responsabilità amministrative. Questa spiegazione è immediata, ma non tiene conto del largo numero di sigilli con unicorno utilizzati nello stesso momento nell'amministrazione della magazzino. E' altrimenti possibile che l'assemblaggio sia il risultato dello stesso atto amministrativo attuato svariate volte all'interno di un breve lasso di tempo, con azioni ripetitive e continue, ma anche con eventi particolari. Secondo l'ultima ipotesi, il sigillo con l'elefante potrebbe essere stato utilizzato differenti volte per

chiudere le stesse scatole, o addirittura 12 volte sulla stessa, mentre il possessore del sigillo con l'unicorno avrebbe compiuto i compiti di sigillatura generale, senza alcuna specializzazione. Queste ipotesi non prevedono divergenze profonde per la valutazione delle procedure burocratiche di base, ma implicherebbero semplicemente un differente numero di cicli amministrativi. Nel primo caso si avrebbe a che fare con una sola evidenza corrispondente all'insieme delle *cretulae*, mentre nel secondo caso si dovrebbe ipotizzare un certo numero di atti amministrativi contigui con le rispettive note contabili, le *cretulae*, immagazzinate insieme.

In termini di procedure burocratiche la distinzione fra le *cretulae* impresse con impronte singole e multiple di differenti sigilli è evidente. Allo stato attuale della ricerca non è possibile formulare che ipotesi riguardo le loro differenze funzionali ed amministrative, ma è probabile che le *cretulae* "multiple" sigillassero stanze o contenitori nei quali erano allo stesso tempo immagazzinati beni soggetti alla responsabilità di differenti agenti amministrativi. In questo senso, ognuno di questi funzionari, avrebbe testimoniato la condivisione dell'amministrazione dello stesso spazio per lo stoccaggio e la suddivisione delle responsabilità nel caso di qualsiasi violazione dei contenitori o la sottrazione dei beni. Di conseguenza, le *cretulae* con impronta unica potrebbero essere state utilizzate su sistemi di chiusura di spazi o contenitori nei quali erano immagazzinati carichi gestiti da un singolo agente, o forse a garanzia delle merci stoccate.

12.5 Lothal ed i circuiti commerciali del Mare Arabico

La scoperta nel magazzino di Lothal è in assoluto la più alta concentrazione di cretule mai rinvenute all'interno di un sito della la Civiltà dell'Indo. anche tenendo conto del fatto che gli scavi condotti a Mohenjo-daro ed Harappa negli anni '30 del secolo scorso vennero eseguiti con tecniche e metodologie approssimative e grossolane, tese probabilmente alla ricerca del manufatto e della struttura "sensazionali", e che trascuravano invece oggetti di scarso valore antiquario, come le cretule, non possiamo pensare che eventuali cluster di cretule paragonabili a quello di Lothal, possano essere stati per errore, incuria o disinteresse, completamente e sistematicamente ignorati. Gli scavi in corso di svolgimento ad Harappa, seppur condotti con le più moderne metodologie e tecnologie applicate all'archeologia, non hanno finora portato alla luce che poche cretule, sempre rinvenute singolarmente.

Come abbiamo notato precedentemente, questo "archivio" probabilmente rappresentava un piccolo momento della storia amministrativa del sito e dell'agenzia stessa. Tuttavia ci sono altri indicatori delle attività commerciali che avvenivano a Lothal, molti dei quali sono stati spesso ignorati o male interpretati nella loro essenza. Un buon esempio è rappresentato da una particolare classe di sigilli, sempre considerati il risultato della scarsa abilità degli artigiani di Lothal. Tuttavia in aree ad alta intensità di traffici e transazioni commerciali accadeva spesso che avvenissero scambi non premeditati e si creassero partnership estemporanee, che richiedevano la registrazione di

informazioni senza un'adeguata e preventiva preparazione. In questi particolari casi è spesso testimoniato dal record archeologico l'uso di sigilli e tavolette realizzati velocemente sul posto, senza un'elevata qualità tecnico o artistica, al solo scopo di portare a termine una transazione nei termini della legge (Cattini 2000; Fiandra & Pepe 2000). Nel corpus dei sigilli rinvenuto a Lothal ci sono parecchi esemplari rozzi, ma soprattutto in terracotta, realizzati in modo estremamente veloce, spesso con pochi segni incisi sull'argilla prima della cottura (Rao 1985: Plates CLX B & E) o incisi nella *soapstone* (Rao 1985: Plates CLX A & D). A nostro avviso questi sigilli potrebbero appartenere ad una categoria di manufatti amministrativi, diversa dai classici sigilli a stampo dell'Indo. Anche se questi ultimi sembrano essere spesso a Lothal brutte copie dei bellissimi sigilli di Mohenjo-daro ed Harappa, le principali caratteristiche di base sono sempre le stesse, mentre i sigilli di Lothal non hanno mai le tipiche iconografie dei classici sigilli Indo e nemmeno una forma o un sistema di manifattura standardizzati. Molti di questi sigilli sembra, almeno ad una prima analisi visiva, recare tracce di una patina biancastra superficiale, forse stesa appositamente per rendere i sigilli più duri o per renderli simili a quelli realizzati in steatite cotta. Secondo M. Vidale, "gli inventari degli oggetti della Civiltà dell'Indo spesso includono ornamenti ed altri oggetti dello stesso tipo, simili nella forma e nella funzione, ma realizzati con materiali differenti di diverso valore: per esempio, bracciali in terracotta *versus* bracciali in gres porcellanaceo, faience o metallo; elementi di collana in terracotta *versus* corniola; bracciali in conchiglia *Turbinella pyrum* *versus* bivalve e così

via. Mentre un estraneo avrebbe potuto percepire un set di ornamenti come semplicemente appartenete alla Civiltà dell'Indo, all'interno delle città il fascino estetico ed il valore relativo di tali oggetti potrebbe essere stato un importante media di informazioni culturali e comparazioni sociali" (Vidale 2000: 130).

E' anche fondamentale notare che a Lothal sono stati rinvenuti diversi oggetti amministrativi che possono dimostrare forti connessioni fra il Golfo di Khambhat in India e le sponde opposte del Mare Arabico, in particolare con il sito di RJ-2 a Ra's al-Jinz, nella regione costiera del Ja'alan (Sultanato d'Oman), all'estremità orientale della Penisola Arabica. Il più importante di questi manufatti è indubbiamente un sigillo con la tipica forma di un sigillo Indo, ma eccezionalmente in lega di rame, che ha il motivo dell'unicorno (stranamente rivolto verso destra) e una breve iscrizione di pochi segni Indo. Un sigillo simile, ma molto più corroso, ugualmente in rame, con l'unicorno (ma rivolto a sinistra) e è stato scoperto a RJ-2 un'iscrizione Indo, è stato scoperto a RJ-2. Questi sono i due soli esemplari di sigilli Indo fatti in lega di rame, e questo fatto potrebbe essere sufficiente a vedere strette connessioni fra i due siti. Ma c'è inoltre una nuova evidenza da considerare: una revisione in corso delle immagini radiografiche del sigillo di RJ-2 ha evidenziato la strettissima somiglianza fra le due iscrizioni, al punto che sembra molto probabile che esse fossero composte dalla stessa sequenza di segni Indo. Questo dato potrebbe suggerire che lo stesso mercante, agenzia commerciale o famiglia di mercanti, fosse su entrambe le sponde dell'oceano.

Tabella 4. Confronto fra i sigilli rinvenuti nel sito di Ra's al-Jinz (Sultanato d'Oman) e i paralleli rinvenuti a Lothal (in alto). Sigilli rozzi in terracotta rinvenuti a Lothal, probabilmente utilizzati per dare legalità a transazioni improvvisate.

Il secondo è un sigillo a stampo rettangolare ottenuto dal riutilizzo del coperchio quadrangolare di una pisside in steatite, che porta rozzamente incisi un'iscrizione Indo sulla faccia anteriore e due motivi a cerchi concentrici sul retro, ai lati dell'impugnatura. Questo sigillo è uguale, per la decorazione sul retro e per la forma generale, dovute al riutilizzo per entrambi i sigilli di coperchi di pisside, ad un altro esemplare in clorite trovato ad RJ-2 che ha incisi sulla faccia funzionale motivi antropomorfi, probabilmente un simbolo di "alleanza", parzialmente inciso a trapano.

La terza connessione riguarda invece le cretule: a Lothal sono state infatti trovate due cretule su cavicchio (L-175 & L-199), entrambe con l'impronta di un sigillo quadrato con un semplice motivo a griglia, molto simile a quello di un sigillo rinvenuto nel sito di RJ-2. Non si deve però dimenticare che quello della griglia è un motivo che si ritrova piuttosto comunemente anche su sigilli da altri siti dell'Indo.

Questi nuovi riscontri su sigilli e cretule da Lothal e Ra's al-Jinz, riportano in primo piano il ruolo svolto da questo piccolo e geograficamente marginale abitato della Civiltà dell'Indo, in termini di "iniziativa statale" o più probabilmente di piccole agenzie commerciali indipendenti, nei commerci del Mare Arabico. Inoltre un sigillo del Golfo (con gazzelle e dragoni) trovato a Lothal mostra che i commercianti dai porti del Golfo avevano interessi concreti alla foce del Sabarmati. Il rinvenimento a Lothal di un sigillo del Golfo, con gazzelle ed un dragone (Rao 1979a; Rao 1985: 312-3 & Plate CLXI B), comprova ulteriormente gli interessi commerciali dei mercanti del dilmuniti alla foce del Sabarmati.

L'eccezionale numero di cretule trovate a Lothal potrebbe a sua volta essere spiegato con le necessità di un sistema "globale" di traffici del Golfo, che coinvolgeva mercanti con diversi *backgrounds*, che potrebbero aver richiesto l'uso del TASS, unanimemente riconosciuto, come garanzia delle loro transazioni commerciali. Secondo la stessa logica, la scala ponderale della Civiltà dell'Indo era ampiamente utilizzata nei porti del Golfo ed nella stessa Mesopotamia, dove era erroneamente nota con il nome di "standard dilmunita", come sinonimo di scambi corretti. L'uso delle procedure di sigillatura porrebbe essere un ulteriore e fondamentale espressione di quel complesso sistema di scambi, non solo commerciali, ma probabilmente soprattutto culturali (Edens 1992: 120), che da sempre coinvolgevano e univano popoli e culture che vivevano affacciati sulle diverse sponde del Mare Arabico.

Bibliografia

Alcock L. (1986) Pottery Sequence from Mohenjo-Daro: R.E.M. Wheeler's 1950 Citadel Mound Excavations. In G.F. Dales & J.M. Kenoyer, Excavations at Mohenjo-Daro, Pakistan: The Pottery. Philadelphia, pp. 493-551.

Allchin F.R. & R. Knox (1981) Preliminary report on the excavations at Lewan, 1977-78. In H. Härtel (ed.), South Asian Archaeology 1979. Berlin, pp. 241-244.

Allchin F.R., B. Allchin, F.A. Durrani & M.F. Khan (1986) Lewan and the Bannu Basin. BAR International Series, 310, Oxford.

Ashtana S. (1985) Pre-Harappan Cultures of India and the Borderlands. New Delhi.

Balista C. (1988) Evaluation of Alluvial and Architectural Sequences at Moenjodaro Through Core-Drillings. In G. Leonardi, Moenjodaro: from Surface Evaluation to Ground Testing. Pp. 109-134, Rome.

Benecke N. & R. Neef (2003) Faunal and Plant Remains from Sohr Damb / Nal: a Prehistoric Site (ca. 3500-2000 BC) in Balochistan (Pakistan). Articolo presentato alla XVIIth International Conference on South Asian Archaeology, Bonn, 7-11 Luglio 2003.

Bhan K.K. *et al.* (2003) Excavation at Bagasra 1996-2003: A Preliminary Report, in *Man and Environment*, XXVIII-2, Pune, pp. 21-50.

Bindra S.C. (2003) Lothal: A Harappan Port Revisited, in *Purātattva* 33, pp. 1-22.

Bisht R.S. (1976) Banawali. Chandigarh.

Bisht R.S. (1978) Banawali, a New Harappan Site in Haryana. *Man and Environment*, 2, pp. 86-88.

Bisht R.S. (1984) Structural Remains and Town Planning at Banawali. In B.B. Lal & S.P. Gupta (eds.) *Frontiers of the Indus Civilization*. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume, Delhi, pp. 89-97.

Bisht R.S. (1991) Dholavira: A new horizon of the Indus Civilization, *Puratattva* 20, pp. 71-82.

Buth G.M. (1986) Central Asia and Western Himalaya - A Forgotten Link. Jodhpur.

Casal J.M. (1964a) *Fouilles d'Amri*. 2 Vol., Paris.

Casal J.M. (1964b) Fresh digging at Amri. *Pakistan Archaeology*, 1, pp. 57-65.

- Casal J.M. (1966) Nindowari: a chalcolithic site in South Baluchistan. *Pakistan Archaeology*, III, pp. 10-21.
- Chakrabarti D.K. (1988) *A History of Indian Archaeology from the beginning to 1947*. New Delhi.
- Chaolong X. (1990) The Kot Dijians and the Harappans: Their Simultaneity. Another Possible Interpretation. In M. Taddei & P. Callieri (eds.) *South Asian Archaeology 1997*. Rome, pp. 111-127.
- Cleuziou S. & M. Tosi (2000) Ra's al-Jinz and the Prehistoric Coastal Cultures of the Ja'alān, in *The Journal of Oman Studies, Volume 11*. Ministry of National Heritage and Culture, Sultanate of Oman, pp. 19-73.
- Dales G.F. (1974) Excavations at Balakot, Pakistan, 1973. *Journal of Field Archaeology*, V (1-2), pp. 1-22.
- Dales G.F. (1979) The Balakot Project. Summary of four years of excavations in Pakistan. In M. Taddei (ed.) *South Asian Archaeology 1977*. Napoli, pp. 241-273.
- Dales G.F. (1981) Reflections on Four Years of Excavations at Balakot. In A.H. Dani (ed.) *Indus Civilization. New Perspectives*. Islamabad, pp. 25-32.
- Dales G.F. (1982) Adaptation and Exploitation at Harappan Coastal Settlements. In S. Pastner & L. Flam (eds.) *Anthropology in Pakistan: Recent Socio-Cultural and Archaeological Perspectives*. Ithaca, pp. 154-165.
- Durrani F.A. (1981) Rehman Deri and the Birth of Civilization in Pakistan. *Bulletin of the Institute of Archaeology*, 18, pp. 191-207.
- Durrani F.A. (1988) Excavations in the Gomal Valley. Rehman Deri Excavation Report No. 1. *Ancient Pakistan*, VI.
- Durrani F.A. (1994-1995) (ed.) Excavations in the Gomal Valley. Rehman Dheri Report No. 2. *Ancient Pakistan*, 10.
- Edens C. (1992) Dynamics of trade in the ancient Mesopotamian World System, *American Anthropologist*, 94, pp. 118-39.
- Enault J.F. & J.F. Jarrige (1973) Chalcolithic pottery from four sites in the Bolan area of Pakistan. In N. Hammond (ed.) *South Asian Archaeology*. London, pp. 181-196.
- Faggi P. (1978/79) Irrigazione, Desertificazione e Sviluppo delle Aree Marginali: Note sul caso pakistano. *Università di Padova, Istituto di Geografia*, 3.
- Fairservis W.A. (1961) The Harappan Civilization: New Evidence and More Theory. Ristampato in G. Possehl (ed.) *Ancient Cities of the Indus*. Delhi, pp. 49-65.

- Fairservis W.A. (1985) Sir Mortimer Wheeler and I: Archaeological Methodologies in the Indo-Iranian Borderlands. In G. Gnoli & L. Lanciotti (eds.) *Orientalia Josephi Tucci Memoriae Dicata*. Roma, pp. 343-354.
- Fairservis W.A. (1986) Cattle and the Harappan Chiefdoms of the Indus Valley. *Expedition*, 28, 2, pp. 43-50.
- Fairservis W.A. Jr. (1975) *The Roots of Ancient India*. Chicago.
- Fairservis W.A., Jr. (1956) Excavations in the Quetta Valley, West Pakistan. *Anthropological Papers of the American Museum of Natural History*, Vol. 45, New York.
- Fairservis W.A., Jr. (1967) The Origin, Character, and Decline of an Early Civilization. *American Museum Novitates*, No. 2302, New York.
- Fentress M.A. (1984) The Indus Granaries: Illusion, Imagination and Archaeological Reconstruction, in K.A.R. Kennedy & G.L. Possehl (eds.) *Studies in the Archaeology and Palaeoanthropology of South Asia*, New Delhi, pp. 89-97.
- Ferioli P. & E. Fiandra (1989) Clay sealings from Arslantepe VI A: Administration and bureaucracy, in M. Frangipane & A. Palmieri (eds.) *Perspectives on Protourbanization in Eastern Anatolia: Arslantepe (Malatya). An Interim Report on 1975-1983 Campaigns*, Rome, pp. 455-509.
- Ferioli P. & E. Fiandra (1989) La gestione dei magazzini nei sistemi centralizzati, in *Origini. Preistoria e Protostoria delle Civiltà Antiche*, XIV, pp. 561-84.
- Ferioli P. & E. Fiandra (2000) Research into the Use of *Cretulae* in Ancient Administrative Systems: Problems regarding Orientation and Methods, in *Administrative Documents in the Aegean and their Near Eastern Counterparts* (Naples 1996), Turin.
- Fiandra E. & C. Pepe (2000) Typology and Distribution of Administrative Indicators in the Eastern Residential Area of Shahr-i Sokhta during Period II (2800-2600 BC) - The Sealings, in Taddei & De Marco (Eds.) *South Asian Archaeology 1997*, IsIAO, Rome, pp. 467-84.
- Fiandra E. (1975) Ancora a proposito delle cretula di Festòs: connessione tra i sistemi amministrativi centralizzati e l'uso delle cretula nell'Età del Bronzo, in *Bollettino d'Arte*, 1-2, Roma, pp. 1-25.
- Fiandra E. (1982) Porte e chiusure di sicurezza nell'antico oriente, in *Bollettino d'Arte N. 13*, Istituto Poligrafico dello Stato, Roma, pp. 1-18.
- Fiandra E. (2002) La nascita della amministrazione, in *Le scienze dossier*, 12, pp. 10-15.

Francfort P. (1984) The Harappan Settlement of Shortugai. In B.B. Lal & S.P. Gupta (eds.) *Frontiers of the Indus Civilization*. New Delhi, pp. 301-310.

Francfort P. (1985) Tradition harappéenne et innovation bactrienne à Shortugai. In *Actes du Colloque franco-soviétique, Dushanbe (U.R.S.S.), 27 octobre-3 novembre 1982*. Paris, pp. 95-104.

Francfort P. (1988) A Propos de l'Urbanisation du Site de Shortugai (Afghanistan). *Bulletin du Centre Genevois d'Anthropologie*, 1, pp. 15-34.

Franke-Vogt U. & A. Ibrahim (2001) A New Perspective of an Old Site: Reopening Excavations at Sohr Damb/Nal (Balochistan). Articolo presentato alla XVIth International Conference on South Asian Archaeology, Paris, 2-6 Luglio 2001.

Franke-Vogt U. (1992) Inscribed objects from Mohenjo-Daro: Some remarks on stylistic variability and distribution patterns, in C. Jarrige (ed.) *South Asia Archaeology 1989*, Prehistory Press, Monographs in World Archaeology, 14, Madison, pp. 103-12.

Franke-Vogt U. (1994) The Early Period at Mohenjo-Daro. In J.M. Kenoyer (ed.) *From Sumer to Meluhha: contributions to the archaeology of South and West Asia in memory of George F. Dales, Jr.* Wisconsin Archaeological Reports, 3, pp. 27-50.

Franke-Vogt U. (1997) Reopening Research in Balakot: a Summary of Perspectives and First Results. In R. Allchin & B. Allchin (eds.) *South Asian Archaeology, 1995*. New Delhi, Vol. 1, pp. 217-236.

Franke-Vogt U. (2001) Balakot Period I: A Review of its Stratigraphy, Cultural Sequence and Date. Articolo presentato alla XVIth International Conference on South Asian Archaeology, Paris, 2-6 Luglio 2001.

Franke-Vogt U. (2003) Excavations at Sohr Damb/Nal (Pakistan) 2002. Articolo presentato alla XVIIth International Conference on South Asian Archaeology, Bonn, 7-11 Luglio 2003.

Frenez D. (in press) I più antichi sigilli della valle dell'Indo. Ipotesi per una ricostruzione della traiettoria culturale, in G. Bonora, F. Franceschi, S. Vinci (a cura di) *Atti del II Convegno Nazionale degli Studenti di Archeologia (Bologna, 18-21 maggio 2004)*, Bologna.

Gupta S.P. (1972) *Disposal of the Dead and Physical Types in Ancient India*. Delhi.

Halim M.A. & M. Vidale (1983) Kilns, Bangles and Coated Vessels. Ceramic Productions in Closed Containers at Mohenjo-Daro, in Jansen M. & Urban G. (Eds.) *Interim Reports Vol. 1. Reports on Field Work carried out at Mohenjo-Daro*. IsMEO/Aachen, pp. 63-98.

- Hallaq D.M. (1994) *Les Sceaux des Grottes du Jebel el Akhdar*, in *Archives before Writing*, Torino.
- Hargreaves H. (1929) *Excavations in Baluchistan 1925. Sampur Mound, Mastung and Sohr Damb*, Nal. *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, 35, New Delhi.
- Harris M. (1966) The cultural ecology of India's sacred cattle. *Current Anthropology*, 7, 1, pp. 51-66.
- Harris M. (1971) *L'evoluzione del pensiero antropologico*. Bologna.
- Harris M. (1990) *Buono da mangiare*. Torino.
- Hegde K.T.M., V.H. Sonawane, D.R. Shah, K.K. Bhan, Ajitprasad, K. Krishnan & S. Pratapa Chandran (1988) *Excavation at Nagwada - 1986 and 1987: A Preliminary Report*. *Man and Environment*, XII, pp. 55-65.
- Jacobs L. (1979) *Tell-i Nun: Archaeological Implications of a Village in Transition*. In C. Kramer (ed.) *Ethnoarchaeology. Implications of Ethnography for Archaeology*. New York, pp. 175-191.
- Jansen M. (1987) *Preliminary results on the forma urbis Research at Mohenjo-Daro*. In M. Jansen & G. Urban (eds.) *Interim Reports Vol. 2*. Aachen, pp. 9-22.
- Jarrige C. (1994) *The Mature Indus phase at Nausharo as seen from a block of Period III*. In A. Parpola & P. Koskikallio (eds.), *South Asian Archaeology 1993. Volume I*, Helsinki, pp. 281-294.
- Jarrige C. (1997) *The Figurines of Nausharo Period I and their Further Developments*. In R. Allchin & B. Allchin (eds.) *South Asian Archaeology, 1995*. New Delhi, Vol. 1, pp. 33-43.
- Jarrige C. (2000) *The Mature Indus Phase at Nausharo: Elements of Urban Infrastructure*. In M. Taddei & G. De Marco (eds.) *South Asian Archaeology 1997*. Rome, pp. 237-258.
- Jarrige C., J.-F. Jarrige, R.H. Meadow & G. Quivron (1995) (eds.) *Mehrgarh. Field Reports 1974-1985. From Neolithic Times to the Indus Civilization*. Karachi.
- Jarrige J.-F. & M. Lechevallier (1979) *Excavations at Mehrgarh, Baluchistan: their significance in the prehistorical context of the Indo-Iranian Borderlands*. In M. Taddei (ed.) *South Asian Archaeology 1977*. Napoli, pp. 463-535.
- Jarrige J.-F. (1981) *Economy and Society in the Early Chalcolithic/Bronze Age of Baluchistan: New Perspectives from Recent Excavations at Mehrgarh*. In H. Härtel (ed.), *South Asian Archaeology 1979*, Berlin, pp. 115-142.

Jarrige J.-F. (2000) Mehrgarh Neolithic: New Excavations. In M. Taddei & G. De Marco (eds.) *South Asian Archaeology 1997*. Rome, pp. 259-283.

Joshi J.P. & A. Parpola (1987) *Corpus of Indus Seals and Inscriptions, Vol. 1. Collections in India*. Suomalainen Tiedeakatemia, Helsinki.

Kenoyer J.M. & R.H. Meadow (n.d.) The Early Script at Harappa: Origins and Development. In E. Olijdam (ed.) *E. During Casper's Memorial Volume*. In preparazione.

Kenoyer J.M. (1991) The Indus Valley Tradition of Pakistan and Western India. *Journal of World Prehistory*, 5,4, pp. 331-385.

Kenoyer J.M. (1995) Ideology and Legitimation in the Indus State as Revealed through Symbolic Objects. *Archaeological Review*, 4, I & II, pp. 87-131.

Kenoyer J.M. (1998) *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*, Oxford University Press, Karachi.

Kenoyer J.M. (1998) *Ancient Cities of the Indus Valley Civilization*. Oxford.

Kenoyer J.M. (1999) Wealth and socio-economic hierarchies of the Indus Valley Civilization. In J. Richards & M. Van Buren (eds.) *Order, Legitimacy and Wealth in early States*. Cambridge, pp. 90-112.

Kenoyer J.M. (2000) Early Developments of Art, Symbol and Technology in the Indus Valley Tradition, in *INDO-KŌKO-KENKYŪ Indian Archaeological Studies*, 22, Tokyo.

Khadkikar A.S. - Rajshekhar - Kumaran K.P.N. (2004) Palaeogeography around the Harappan port of Lothal, Gujarat, western India, in *Antiquity* 78, pp. 896-903.

Khan F., J.R. Knox & K.D. Thomas (2001) Settlements and Settlement Systems in the Southwest Gomal Plain in the Proto-Historic Period. Articolo presentato alla XVIth International Conference on South Asian Archaeology, Paris, 2-6 Luglio 2001.

Khan F.A. (1965) Excavations at Kot Diji. *Pakistan Archaeology*, II, pp. 11-85.

Lal B.B. (1973) New traits of the Indus civilization at Kalibangan: an appraisal. In N. Hammond (ed.) *South Asian Archaeology*. London, pp. 85-104.

Lal B.B. (1979) Kalibangan and the Indus Civilization. In D.P. Agrawal & D.K. Chakrabarti (eds.) *Essays in Indian Protohistory*. New Delhi, pp. 65-67.

Lal B.B. (1984) Some reflections on the structural remains at Kalibangan. In B.B. Lal & S.P. Gupta (eds.) *Frontiers of the Indus Civilization. Sir Mortimer Wheeler Commemoration Volume*, Delhi, pp. 55-62.

- Leonardi G. (1988) Moenjodaro: from Surface Evaluation to Ground Testing. Rome.
- Mackay E.J.H. (1938) Further Excavations at Mohenjo-Daro. New Delhi.
- Madella M. (1995) A preliminary study of phytolith analysis, agriculture and use of plants at Kot-Diji (Sindh-Pakistan). *Ancient Sindh*, 2, pp. 93-108.
- Majumdar N.C. (1934) Explorations in Sindh. *Memoirs of the Archaeological Survey of India*, No. 48, Delhi.
- Mallah Q. H. & G.M. Veesar (1994) Joint Rohri Hills Project. The pottery: new discoveries from the first season of research. *Ancient Sindh*, 1, pp. 81-92.
- Marshall J. (1924) First Light on a Long-Forgotten Civilization, in *Illustrated London News* (20 September 1924), pp. 528-532.
- Meadow R.H. & J.M. Kenoyer (1993) Excavations at Harappa - 1992 and 1993. *Pakistan Archaeology*, 28, pp. 55-102.
- Meadow R.H. & J.M. Kenoyer (1994) Harappa excavations 1993: the city wall and inscribed materials. In A. Parpola & P. Koskikallio (eds.), *South Asian Archaeology 1993*. Volume II, Helsinki, pp. 451-470.
- Meadow R.H. & J.M. Kenoyer (1997) Excavations at Harappa 1994-95: new perspectives on the Indus script, craft activities and city organization. *South Asian Archaeology 1995*. New Delhi, pp. 139-172.
- Meadow R.H. & J.M. Kenoyer (2000) The Tiny Steatite Seals (Incised Steatite Tablets) of Harappa: Some Observations on their Context and Dating. In M. Taddei & G. De Marco (eds.) *South Asian Archaeology 1997*. Rome, pp. 321-340.
- Meadow R.H., J.M. Kenoyer & R. Wright (1998) Harappa Archaeological Research Project. Harappa Excavations 1997. Report submitted to the Director General of Archaeology and Museums, Government of Pakistan, Karachi. March 25, 1998.
- Meadow R.H., J.M. Kenoyer & R. Wright (1999) Harappa Archaeological Research Project. Harappa Excavations 1998. Report submitted to the Director General of Archaeology and Museums, Government of Pakistan, Karachi. March 30, 1999.
- Meadow R.H., J.M. Kenoyer & R. Wright (2001) Harappa Archaeological Research Project. Harappa Excavations 2000 and 2001. Report submitted to the Director General of Archaeology and Museums, Government of Pakistan, Karachi. December 2001.
- Meadow R.H., J.M. Kenoyer, P.C. Jenkins, H.M.-L. Miller & W.R. Belcher (1993) Harappa 1993. Preprints of Reports of the Harappa Archaeological Research project. November 1993.

- Morris J. (2003) Excavations at the Later Prehistoric Site of Lewan, NWFP, Pakistan by the Bannu Archaeological Project in 2000 and 2001. Articolo presentato alla XVIIth International Conference on South Asian Archaeology, Bonn, 7-11 Luglio 2003.
- Nath A. (1998) Rakhigarhi: A Harappan Metropolis in the Sarasvati-Drishadvati Divide. *Puratattva*, 28, pp. 39-46.
- Nath A. (1999) Further Excavations at Rakhigarhi. *Puratattva*, 29, pp. 46-49.
- Nath A. (2001) Rakhigarhi: 1999-2000. *Puratattva*, 31, pp. 43-46.
- Noguchi M. (2003) New Viewpoint for the Study of Indus Style Seal, in *INDO-KŌKO-KENKYŪ Indian Archaeological Studies*, 24, Tokyo, pp. 54-75.
- Pande B.M. (1970) The Neolithic in Kashmir: New discoveries. *The Anthropologist*, XVII, 1-2, pp. 25-41.
- Pande B.M. (2000) Burzahom Beads. In M. Taddei & G. De Marco (eds.) *South Asian Archaeology 1997*. Rome, pp 383-395.
- Parpola A. (1986) The Indus Script: A Challenging Puzzle, in *World Archaeology* 17.3, pp. 399-419.
- Possehl G.L. & P. Rissmann (1992) The Chronology of Prehistoric India: from Earliest Times to the Iron Age. In R.W. Ehrich (ed.) *Chronologies in Old World Archaeology*. Chicago-London, pp. 465-474.
- Possehl G.L. (1986) Kulli. An exploration of an ancient civilization in South Asia. Dharam.
- Possehl G.L. (1994) The Indus Civilization. *Man and Environment*, XIX, 1-2, pp. 103-113.
- Possehl G.L. (2002) *The Indus Civilization. A Contemporary Perspective*. Walnut Creek.
- Quivron G. (1981) Les marques incisées sur les poteries de Mehrgarh au Baluchistan du milieu du 4^e Millénaire à la première moitié du 3^e Millénaire. *Paleorient*, 7/1, pp. 107-122.
- Quivron G. (1997) Incised and Painted Marks on the Pottery of Mehrgarh and Nausharo-Baluchistan. In R. Allchin & B. Allchin (eds.), *South Asian Archaeology 1995*. New Delhi, pp. 45-62.
- Raikes R.L. (1964) Exploration. *Pakistan Archaeology*, 1, pp. 11-12.

- Raikes R.L. (1965) The ancient gabarbands of Baluchistan. *East and West*, 15, pp. 3-12.
- Rao S.R. (1979) Lothal: A Harappan Port Town (1955-62), Vol. 1, *Memories of the Archaeological Survey of India, No. 78*, New Delhi.
- Rao S.R. (1985) Lothal: A Harappan Port Town (1955-62), Vol. 2, *Memories of the Archaeological Survey of India, No. 78*, New Delhi.
- Ratnagar S. (1991) *Enquiries into the Political Organization of Harappan Societies*. Pune.
- Rottländer R.C.A. (1984) The Harappan Linear Measurement Unit. In M. Jansen & G. Urban (eds.) *Interim Reports Vol. 1*. Aachen, pp. 201-205.
- Sahu B.P. (1988) *From Hunters to Breeders. Faunal Background of Early India*. Delhi.
- Shaffer J.G. & B.K. Thapar (1992) Pre-Indus and Early-Indus Cultures of Pakistan and India. In A.H. Dani & V.M. Masson (eds.) *History of Civilizations of Central Asia*. Paris, pp. 247-281.
- Shaffer J.G. & D.A. Lichtenstein (1989) Ethnicity and change in the Indus Valley cultural tradition. . In J.M. Kenoyer (ed.) *Old Problems and New Perspectives in the Archaeology of South Asia*. Wisconsin Archaeological Reports, 2, Madison, pp. 117-126.
- Shaffer J.G. & D.A. Lichtenstein (1995) The concepts of cultural tradition and palaeoethnicity in South Asian archaeology. In G. Erdosy (ed.) *The Indo-Aryans of Ancient South Asia. Language, Material Culture and Ethnicity*. New Delhi, pp. 126-154.
- Shaffer J.G. (1992) The Indus Valley, Baluchistan and Helmand Traditions: Neolithic through Bronze Age. In R. Ehrich (ed.), *Chronologies in Old World Archaeology*. Vol. I., Chicago.
- Shaffer J.G. (1993) Reurbanization: the Eastern Punjab and Beyond. In H. Spodek & D.M. Srinivasan (eds.), *Urban Form and Meaning in South Asia: The Shaping of Cities from Prehistoric to Precolonial Times*. Washington, pp. 53-67.
- Shah S.G.M. & A. Parpola (1991) *Corpus of Indus Seals and Inscriptions, Vol. 2. Collections in Pakistan*, Suomalainen Tiedekatemia, Helsinki.
- Shar G.M. & M. Vidale (2001) A Forced Surface Collection at Judeirjo-Daro (kacchi plains, Pakistan). *East and West*, 51, pp. 39-67.

Sharif M. & B.K.Thapar (1992). Food-producing communities in Pakistan and Northern India. In A.H. Dani & V.M. Masson (eds.) *History of Civilizations of Central Asia*. Paris, pp. 127-151.

Sharma A.K. (1979-80) Excavations at Gufkral. *Puratattva*, 11, pp. 19-25.

Sharma Y.D. (1993) Harappan Complexes on the Sutlej (India). In G.L. Possehl (ed.), *Harappan Civilization*. Second Revised Edition. New Delhi, pp. 141-165.

Sori E. (2001) *La città e i rifiuti*. Bologna.

Sumner W.M. (1979) Estimating Population by Analogy: An Example. In C.Kramer (ed.) *Ethnoarchaeology. Implications of Ethnography for Archaeology*. New York, pp. 164-174.

Thapar B.K. (1973a) New traits of the Indus Civilization at Kalibangan. An appraisal. In N. Hammond (ed.) *South Asian Archaeology*. Park Ridge, pp. 85-104.

Thapar B.K. (1973b) Synthesis of the Multiple data as Obtained from Kalibangan. In D.P. Agrawal & A. Ghosh (eds.) *Radiocarbon and Indian Archaeology*. Bombay, pp. 264-271.

Tosi M. (1991) The Indus Civilization beyond the Indian Subcontinent, in M. Jansen & G. Urban (eds.) *The Forgotten Cities on the Indus*, Mainz, pp.111-128.

Vats M.S. (1940) *Excavations at Harappa*. Government of India Press, Delhi.

Vidale M. (2000) *The Archaeology of Indus Crafts. Indus craftspeople and why we study them*. *IsIAO Reports And Memoirs, IV, Series Minor*, Rome.

Vidale M. (2002) Aspects of the Indian bead trade in the Bronze Age. *Articolo presentato all' International Congress Early navigation and Trade in the Indian Ocean*, Ravenna, 5 Luglio 2002.

Vidale M. (in press) *The Short-Horned bull on the Indus Seals: A Symbol of the Families in the Western Trade?*, paper given at the *17th Conference of the European Association of South Asian Archaeologists*, Bonn, 7-11 July 2003.

Wheeler R.E.M. (1968) *The Indus Civilization*, 3rd ed, Cambridge University Press, Cambridge.

Wittfogel K.A. (1960) Developmental aspects of hydraulic societies. In J.H. Steward, R.M. Adams, D. Collier, A. Palerm, K.A. Wittfogel & R.L. Beals, *Irrigation Civilizations: A Comparative Study*. *Social Science Monographs, I*, Washington D.C., pp. 43-52.

APPENDICE

SCHEDE ANALITICHE DELLE CRETULE DI LOTHAL

CISI <u>L-124</u>	Chiusura Paglia intrecciata	Contesto W
-----------------------------	---------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-124	Taglio: SRG3	L1: 5,3
ASI No. 242/85	Quadrato: GX10	L2: 2,5
Field No. 1853	Livello: 2	W1: 5
Museum No. SRG 1178	Periodo: II-III	W2: 3

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-125</u>	Superficie di legno (scatola ?)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-125	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 246/85	Quadrato: GX10	L2: 3
Field No. 1876A	Livello: 2	W1: 8,3
Museum No. SRG 1234	Periodo: II-III	W2: 3,5

CISI <u>L-126</u>	Chiusura Sacchetto pelle	Contesto W
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-126	Taglio: SRG3	L1: 4,4
ASI No. 255/85	Quadrato: GX10	L2: 4
Field No. 1877	Livello: 2	W1: 6,3
Museum No. SRG 1233	Periodo: II-III	W2: 6

CISI <u>L-127</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-127	Taglio: SRG3	L1: 4,4
ASI No. 253/85	Quadrato: GX10	L2: 4
Field No. 1850	Livello: 2	W1: 6,3
Museum No. SRG 1220	Periodo: II-III	W2: 6

CISI <u>L-128</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-128	Taglio: SRG3	L1: 5,8
ASI No. 251/85	Quadrato: GX10	L2: 5,4
Field No. 1873	Livello: 2	W1: 5,5
Museum No. SRG 1235	Periodo: II-III	W2: 4,4

CISI <u>L-129</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-129	Taglio: SRG3	L1: 5,8
ASI No. 246/85	Quadrato: GX10	L2: 5,4
Field No. 1838	Livello: 2	W1: 5,5
Museum No. SRG 1181	Periodo: II-III	W2: 4,4

CISI <u>L-130</u>	Chiusura Struttura	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-130	Taglio: SRG3	L1: 4,2
ASI No. 238/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 1891	Livello: ?	W1: 7,2
Museum No. SRG 1215	Periodo: ?	W2: 6,5

CISI <u>L-131</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-131	Taglio: SRG3	L1: 4,2
ASI No. 250/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 2421	Livello: ?	W1: 7,2
Museum No. SRG 1241	Periodo: ?	W2: 6,5

CISI <u>L-132</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-132	Taglio: SRG3	L1: 4,2
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 1839	Livello: ?	W1: 7,2
Museum No. SRG 1192	Periodo: ?	W2: 6,5

CISI <u>L-133</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-133	Taglio: SRG3	L1: 4,2
ASI No. 245/85	Quadrato: GX10	L2: 4
Field No. 1887	Livello: 2	W1: 7,2
Museum No. SRG 1216	Periodo: II-III	W2: 6,5

CISI <u>L-134</u>	Chiusura Canne parallele	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-134	Taglio: SRG3	L1: 7,8
ASI No. 274/85	Quadrato: GX10	L2: 7
Field No. 1880	Livello: 2	W1: 5,4
Museum No. SRG 1229	Periodo: II-III	W2: 5

CISI <u>L-135</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-135	Taglio: SRG3	L1: 6,5
ASI No. 244/85	Quadrato: ?	L2: 4,5
Field No. 1848	Livello: ?	W1: 4
Museum No. SRG 1191	Periodo: ?	W2: 3,8

CISI <u>L-136</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto W
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-136	Taglio: SRG3	L1: 6,5
ASI No. 254/85	Quadrato: GX10	L2: 4,5
Field No. 1854	Livello: 2	W1: 4
Museum No. SRG 1226	Periodo: III	W2: 3,8

CISI <u>L-137</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-137	Taglio: SRG3	L1: 5
ASI No. 253/85	Quadrato: GX10	L2: 4,5
Field No. 1926	Livello: 2	W1: 4
Museum No. SRG 1237	Periodo: II-III	W2: 3

CISI <u>L-138</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-138	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 254/85	Quadrato: ?	L2: 5,2
Field No. 1841	Livello: ?	W1: 5,5
Museum No. SRG 1173	Periodo: ?	W2: 5

CISI <u>L-139</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-139	Taglio: SRG3	L1: 4,5
ASI No. 254/85	Quadrato: ?	L2: 4,2
Field No. 1852	Livello: ?	W1: 5
Museum No. SRG 1199	Periodo: ?	W2: 4,5

CISI <u>L-140</u>	Chiusura Canne parallele	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-140	Taglio: SRG3	L1: 4,5
ASI No. 251/85	Quadrato: GX10	L2: 4
Field No. 1879	Livello: 2	W1: 3,2
Museum No. SRG 1214	Periodo: III	W2: 3

CISI <u>L-141</u>	Chiusura Struttura	Contesto O
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: No

CISI No. L-141	Taglio: SRG3	L1: 9
ASI No. ?	Quadrato: J5	L2: 4,5
Field No. 13881?	Livello: 4	W1: 8,5
Museum No. SRG ?	Periodo: III	W2: 6,5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-142</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-142	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 238/85	Quadrato: GX10	L2: 5,4
Field No. 1809	Livello: 2	W1: 6,5
Museum No. SRG 1190	Periodo: III	W2: 4

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-143</u>	Superficie di legno (scatola)	?

Impressioni di sigillo	Tipo di sigillo
1	Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-143	Taglio: ?	L1: 3,5
ASI No. 252/85	Quadrato: ?	L2: 3,5
Field No. 1878	Livello: ?	W1: 7,5
Museum No. SRG 1165	Periodo: ?	W2: 5

CISI <u>L-144</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto W2
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-144	Taglio: SRG3	L1: 9
ASI No. 238/85	Quadrato: ?	L2: 7,4
Field No. 6742	Livello: ?	W1: 5,5
Museum No. SRG 1174	Periodo: ?	W2: 5

CISI <u>L-145</u>	Chiusura Struttura	Contesto O
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-145	Taglio: Surface	L1: 4,2
ASI No. 253/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 1980 5/C	Livello: ?	W1: 6,8
Museum No. SRG 1159	Periodo: ?	W2: 5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-146</u>	Canne parallele (tessuto)	O

Impressioni di sigillo	Tipo di sigillo
1	Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-146	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. ?	Quadrato: L5	L2: 5,2
Field No. 13191	Livello: 8	W1: 5,7
Museum No. SRG 2862	Periodo: IV	W2: 4

CISI <u>L-147</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Si

CISI No. L-147	Taglio: SRG3	L1: 7,5
ASI No. 239/85	Quadrato: GX10	L2: 6,5
Field No. 1938	Livello: 2	W1: 6,3
Museum No. SRG 1236	Periodo: III	W2: 4,2

CISI <u>L-148</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto ?
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-148	Taglio: ?	L1: 8
ASI No. 247/85	Quadrato: ?	L2: 5
Field No. 2498	Livello: ?	W1: 7,5
Museum No. SRG 1231	Periodo: ?	W2: 5

CISI <u>L-149</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto ?
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-149	Taglio: ?	L1: 8
ASI No. 240/85	Quadrato: ?	L2: 6
Field No. 3466	Livello: ?	W1: 4,3
Museum No. SRG 1162	Periodo: ?	W2: 3,5

CISI <u>L-150</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto O
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, ?
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-150	Taglio: SGR2	L1: 5,5
ASI No. 254/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 2376	Livello: ?	W1: 3,5
Museum No. SRG 1222	Periodo: ?	W2: 2,8

CISI <u>L-151</u>	Chiusura Superficie cedevole	Contesto ?
-----------------------------	---------------------------------	---------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-151	Taglio: ?	L1: 5,2
ASI No. 246/85	Quadrato: ?	L2: 4,3
Field No. 2093	Livello: ?	W1: 4,9
Museum No. SRG 1163	Periodo: ?	W2: 4,5

CISI <u>L-152</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-152	Taglio: ?	L1: 5,6
ASI No. 242/85	Quadrato: ?	L2: 4,5
Field No. 1851	Livello: ?	W1: 6
Museum No. SRG 1171	Periodo: ?	W2: 4,9

CISI <u>L-153</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto O
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-153	Taglio: SGR2	L1: 3,5
ASI No. 249/85	Quadrato: E2	L2: 2,7
Field No. 3282	Livello: 4	W1: 4,5
Museum No. SRG 1247	Periodo: IV	W2: 3

CISI <u>L-154</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: No

CISI No. L-154	Taglio: SGR3	L1: 5,5
ASI No. 254/85	Quadrato: ?	L2: 5
Field No. 1890	Livello: ?	W1: 5,7
Museum No. SRG 12181	Periodo: ?	W2: 4,3

CISI <u>L-155</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo ?
Bruciata: No	Cotta: No

CISI No. L-155	Taglio: ?	L1: 5,5
ASI No. 241/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 1875	Livello: ?	W1: 3,5
Museum No. SRG 1197	Periodo: ?	W2: 2,8

CISI <u>L-156</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, ?
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-156	Taglio: ?	L1: 5
ASI No. 253/85	Quadrato: ?	L2: 3,5
Field No. 2076	Livello: ?	W1: 6,7
Museum No. SRG 1238	Periodo: ?	W2: 6,5

CISI <u>L-157</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-157	Taglio: SGR3	L1: 5,5
ASI No. 248/85	Quadrato: ?	L2: 4,7
Field No. 1889	Livello: ?	W1: 5
Museum No. SRG 1185	Periodo: ?	W2: 4,6

CISI <u>L-158</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto W
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-158	Taglio: SGR3	L1: 5,8
ASI No. 244/85	Quadrato: GX10	L2: 2
Field No. 1855	Livello: 3	W1: 6
Museum No. SRG 1158	Periodo: III	W2: 2

CISI <u>L-159</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-159	Taglio: SGR3	L1: 4,5
ASI No. 240/85	Quadrato: GX10	L2: 2,6
Field No. 1835	Livello: 3	W1: 6,5
Museum No. SRG 1186	Periodo: III	W2: 3

CISI <u>L-160</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI No. L-160	Taglio: SGR3	L1: 5,5
ASI No. 245/85	Quadrato: GX10	L2: 4
Field No. 1836	Livello: 3	W1: 3,5
Museum No. SRG 1198	Periodo: III	W2: 2,8

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-161</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-161	Taglio: SRG3	L1: 5,5
ASI No. 242/85	Quadrato: GX10	L2: 4,3
Field No. 1830	Livello: 2	W1: 5,3
Museum No. SRG 1195	Periodo: II-III	W2: 4,5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-162</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-162	Taglio: SRG3	L1: 4
ASI No. 250/85	Quadrato: GX10	L2: 3
Field No. 1836	Livello: 2	W1: 4,5
Museum No. SRG 1241	Periodo: II-III	W2: 3,6

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-163</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-163	Taglio: SRG3	L1: 4,8
ASI No. 252/85	Quadrato: GX10	L2: 3,5
Field No. 1861	Livello: 2	W1: 7,5
Museum No. SRG 1207	Periodo: II-III	W2: 5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-164</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-164	Taglio: SRG3	L1: 4,8
ASI No. 250/85	Quadrato: GX10	L2: 2,5
Field No. 1864	Livello: 2	W1: 5
Museum No. SRG 1232	Periodo: II-III	W2: 3,5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-165</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-165	Taglio: SRG3	L1: 5
ASI No. 244/85	Quadrato: GX10	L2: 2,4
Field No. 1759	Livello: 2	W1: 6,5
Museum No. SRG 1206	Periodo: II-III	W2: 3,5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-166</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-166	Taglio: SRG3	L1: 5
ASI No. 252/85	Quadrato: GX10	L2: 3
Field No. 1831	Livello: 2	W1: 6,5
Museum No. SRG 1217	Periodo: II-III	W2: 5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-167</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-167	Taglio: SRG3	L1: 4
ASI No. 250/85	Quadrato: GX10	L2: 3,5
Field No. 1865	Livello: 2	W1: 5
Museum No. SRG 1243	Periodo: II-III	W2: 3,8

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-168</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-168	Taglio: SRG3	L1: 3,5
ASI No. 255/85	Quadrato: GX10	L2: 3
Field No. 1868	Livello: 2	W1: 6,5
Museum No. SRG 1187	Periodo: II-III	W2: 3

CISI <u>L-169</u>	Chiusura Superficie di legno (scatola)	Contesto W
-----------------------------	--	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-169	Taglio: SRG3	L1: 5
ASI No. 251/85	Quadrato: GX10	L2: 4
Field No. 1869	Livello: 2	W1: 3,8
Museum No. SRG 1239	Periodo: II-III	W2: 2,5

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-170</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo	Tipo di sigillo
1	Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-170	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 255/85	Quadrato: GX10	L2: 4,5
Field No. 1863	Livello: 2	W1: 4,8
Museum No. SRG 1223	Periodo: II-III	W2: 3,9

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-171</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Elefante
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-171	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 246/85	Quadrato: GX10	L2: 5,5
Field No. 1862	Livello: 2	W1: 4,3
Museum No. SRG 1245	Periodo: II-III	W2: 2,9

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-172</u>	Superficie di legno (scatola)	W

Impressioni di sigillo	Tipo di sigillo
1	Elefante
Bruciata: Sì	Cotta: Sì

CISI L-172	Taglio: SRG3	L1: 3
ASI No. ?	Quadrato: GX10	L2: 3,8
Field No. 1837	Livello: 2	W1: 5
Museum No. ?	Periodo: II-III	W2: 3,5

CISI <u>L-173</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Geometrico (cruciforme)
Bruciata: Sì	Cotta: Sì

CISI L-173	Taglio: SRG3	L1: 4,5
ASI No. 246/85	Quadrato: GX10	L2: 3
Field No. 9715	Livello: ?	W1: 5,5
Museum No. SRG 1253	Periodo: IV	W2: 3,5

CISI <u>L-174</u>	Chiusura Ceramica	Contesto O
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Geometrico (svastica)
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-174	Taglio: SRG2	L1: 5
ASI No. 239/85	Quadrato: B6	L2: 3
Field No. 1924	Livello: 11	W1: 6
Museum No. SRG	Periodo: III	W2: 4,5

CISI <u>L-175</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Geometrico (griglia)
Bruciata: No	Cotta: No

CISI L-175	Taglio: SRG3	L1: 4,5
ASI No. 240/85	Quadrato: GX10	L2: 3
Field No. 1833	Livello: 2	W1: 5,5
Museum No. SRG 1189	Periodo: III	W2: 3,8

CISI <u>L-176</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W2
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-176	Taglio: SRG3	L1: 8,5
ASI No. 253/85	Quadrato: ?	L2: 7
Field No. 1843	Livello: ?	W1: 6,5
Museum No. SRG 219	Periodo: ?	W2: 3

CISI <u>L-177</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-177	Taglio: SRG3	L1: 4,5
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2 : 4
Field No. 1844	Livello: ?	W1: 6
Museum No. SRG 1177	Periodo: ?	W2: 5,5

CISI <u>L-178</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-178	Taglio: ?	L1: 4
ASI No. 247/85	Quadrato: ?	L2: 3,5
Field No. 2420	Livello: ?	W1: 5,5
Museum No. SRG 1211	Periodo: ?	W2: 3

CISI <u>L-179</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-179	Taglio: SRG3	L1: 4,6
ASI No. 248/85	Quadrato: ?	L2: 2,5
Field No. 1885	Livello: ?	W1: 7,3
Museum No. SRG 1209	Periodo: ?	W2: 5,5

CISI <u>L-180</u>	Chiusura Canne parallele	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-180	Taglio: SRG3	L1: 7,2
ASI No. 241/85	Quadrato: ?	L2: 5
Field No. 1874	Livello: ?	W1: 4,8
Museum No. SRG 1208	Periodo: ?	W2: 3,5

CISI <u>L-181</u>	Chiusura Ceramica	Contesto ?
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-181	Taglio: ?	L1: 5,7
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 4,5
Field No. 1876B?	Livello: ?	W1: 3,8
Museum No. SRG 1228	Periodo: ?	W2: 3,5

CISI <u>L-182</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-182	Taglio: ?	L1: 4,3
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 5
Field No. 1872	Livello: ?	W1: 3,5
Museum No. SRG 1212	Periodo: ?	W2: 3,8

CISI <u>L-183</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-183	Taglio: ?	L1: 2,1
ASI No. 256/85	Quadrato: ?	L2: 1
Field No. 3746	Livello: ?	W1: 1,8
Museum No. SRG 1254	Periodo: ?	W2: 0,7

CISI <u>L-184</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-184	Taglio: ?	L1: 2,5
ASI No. 256/85	Quadrato: ?	L2: 2
Field No. 1838?	Livello: ?	W1: 1,5
Museum No. SRG 1255	Periodo: ?	W2: 1,6

CISI <u>L-185</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto ?
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-185	Taglio: ?	L1: 4,5
ASI No. 255/85	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 1849	Livello: ?	W1: 6,3
Museum No. SRG 1183	Periodo: ?	W2: 5

CISI <u>L-186</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-186	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 253/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 1931	Livello: ?	W1: 5
Museum No. SRG 1176	Periodo: ?	W2: 4

CISI <u>L-187</u>	Chiusura Ceramica	Contesto ?
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 1	Tipo di sigillo Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-187	Taglio: ?	L1: 3,3
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 1834	Livello: ?	W1: 4,3
Museum No. SRG 1250	Periodo: ?	W2: 2,8

CISI <u>L-188</u>	Chiusura Ceramica	Contesto ?
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 3	Tipo di sigillo Indeterminato, indeterminato, indeterminato
Bruciata: Sì	Cotta: Sì

CISI L-188	Taglio: ?	L1: 5,5
ASI No. 256/85	Quadrato: ?	L2: 3,3
Field No. 10032	Livello: ?	W1: 4
Museum No. SRG 1244	Periodo: ?	W2: 2

CISI <u>L-189</u>	Chiusura Struttura	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 4	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno, Unicorno, Gaur ?
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-189	Taglio: SRG3	L1: 10
ASI No. 247/85	Quadrato: GX10	L2: 5
Field No. 1845	Livello: 3	W1: 7,5
Museum No. SRG 1204	Periodo: III	W2: 3

CISI <u>L-190</u>	Chiusura Struttura	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 3	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno, Gaur ?
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-190	Taglio: SRG3	L1: 6,5
ASI No. 251/85	Quadrato: GX10	L2: 4,3
Field No. 1870	Livello: 3	W1: 4,5
Museum No. SRG 1225	Periodo: II-III	W2: 3

CISI <u>L-191</u>	Chiusura Struttura	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-191	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 255/85	Quadrato: ?	L2: 5
Field No. 1884	Livello: ?	W1: 4,5
Museum No. SRG 1160	Periodo: ?	W2: 3,5

CISI <u>L-192</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-192	Taglio: ?	L1: 5,8
ASI No. 241/85	Quadrato: ?	L2: 4,5
Field No. 1857	Livello: ?	W1: 7,5
Museum No. SRG 1164	Periodo: ?	W2: 4

CISI <u>L-193</u>	Chiusura Struttura	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 3	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-193	Taglio: SRG3	L1: 5,5
ASI No. 239/85	Quadrato: GX10	L2: 4,5
Field No. 1888	Livello: 2	W1: 6
Museum No. SRG 1166	Periodo: III	W2: 3,7

CISI <u>L-194</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-194	Taglio: SRG3	L1: 7
ASI No. 241/85	Quadrato: ?	L2: 4,5
Field No. 1886	Livello: ?	W1: 7
Museum No. 1193	Periodo: ?	W2: 6

CISI <u>L-195</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-195	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 4,5
Field No. 1927	Livello: ?	W1: 5,9
Museum No. SRG 1221	Periodo: ?	W2: 4,8

CISI <u>L-196</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-196	Taglio: SRG3	L1: 1,5
ASI No. 256/85	Quadrato: GX10	L2: 2
Field No. 1883/2	Livello: 2	W1: 2,6
Museum No. SRG 1248	Periodo: III	W2: 1,8

CISI <u>L-197</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
------------------------------------	--

Bruciata: No	Cotta: Sì
---------------------	------------------

CISI L-197	Taglio: ?	L1: 5
ASI No. 240/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 1878?1871?	Livello: ?	W1: 3,8
Museum No. SRG 1230	Periodo: ?	W2: 2,5

CISI <u>L-198</u>	Chiusura Struttura	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-198	Taglio: SRG3	L1: 4,5
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 2,4
Field No. 1842	Livello: ?	W1: 6
Museum No. SRG 1210	Periodo: ?	W2: 3

CISI <u>L-199</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-199	Taglio: ?	L1: 6
ASI No. 251/85	Quadrato: ?	L2: 5,5
Field No. 1882?	Livello: ?	W1: 4,3
Museum No. SRG 1252	Periodo: ?	W2: 2,9

CISI <u>L-200</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W1
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-200	Taglio: SRG3	L1: 5,5
ASI No. 245/85	Quadrato: ?	L2: 3,4
Field No. 1847	Livello: ?	W1: 4,5
Museum No. SRG 1196	Periodo: ?	W2: 4

CISI <u>L-201</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-201	Taglio: ?	L1: 4,5
ASI No. 241/85	Quadrato: ?	L2: 2,8
Field No. 2059?	Livello: ?	W1: 6,4
Museum No. SRG 1172	Periodo: ?	W2: 4,5

CISI <u>L-202</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W1
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-202	Taglio: ?	L1: 5
ASI No. 251/85	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 2228	Livello: ?	W1: 6
Museum No. SRG 1240	Periodo: ?	W2: 4,5

CISI <u>L-203</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto W2
-----------------------------	------------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: No

CISI L-203	Taglio: SRG3	L1: 5
ASI No. ?	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 1881	Livello: ?	W1: 7,4
Museum No. SRG 2911	Periodo: ?	W2: 6,5

CISI <u>L-204</u>	Chiusura Vimini	Contesto ?
-----------------------------	---------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno (x 2)
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-204	Taglio: ?	L1: 4,8
ASI No. 243/85	Quadrato: ?	L2: 2
Field No. 8737	Livello: ?	W1: 5,5
Museum No. SRG 1175	Periodo: ?	W2: 3

CISI <u>L-205</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto O
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Indeterminato, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-205	Taglio: SRG3	L1: 4
ASI No. 241/85	Quadrato: E2	L2 : 3,5
Field No. 1848	Livello: 6	W1: 1,5
Museum No. SRG 1194	Periodo: III	W2: 4,2

CISI <u>L-206</u>	Chiusura Cavicchio	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-206	Taglio: SRG 3	L1: 5,5
ASI No. 242/85	Quadrato: GX10	L2: 2,5
Field No. 2077	Livello: 2	W1: 5,5
Museum No. SRG 1203	Periodo: III	W2: 3,4

CISI <u>L-207</u>	Chiusura Struttura	Contesto W
-----------------------------	------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, Unicorno
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-207	Taglio: SRG3	L1: 5,5
ASI No. 240/85	Quadrato: GX10	L2: 4,3
Field No. 14366	Livello: 2	W1: 5,5
Museum No. SRG 1202	Periodo: III	W2: 3

CISI <u>L-208</u>	Chiusura su corda passante	Contesto O
-----------------------------	--------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Indeterminato, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-208	Taglio: SRG3	L1: 6
ASI No. 249/85	Quadrato: B1Y	L2: 3
Field No. 3694	Livello: 3	W1: 3,5
Museum No. SRG 1188	Periodo: III	W2: 1

CISI <u>L-209</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto W2
-----------------------------	---------------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Tavoletta sagomata (x 2)
Bruciata: No	Cotta: No

CISI L-209	Taglio: SRG3	L1: 7
ASI No. 247/85	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 1990	Livello: ?	W1: 4,2
Museum No. SRG 1169	Periodo: ?	W2: 2,5

CISI <u>L-210</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto O
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-210	Taglio: SRG2	L1: 8
ASI No. 243/85	Quadrato: B2	L2: 7
Field No. 722	Livello: 3	W1: 6
Museum No. SRG 1201	Periodo: III	W2: 4

CISI	Chiusura	Contesto
<u>L-211</u>	Superficie di legno (scatola)	?

Impressioni di sigillo	Tipo di sigillo
3	Unicorno, indeterminato, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-211	Taglio: ?	L1: 8,5
ASI No. 250/85	Quadrato: ?	L2: 5,4
Field No. 8767?10742?	Livello: ?	W1: 5
Museum No. SRG 1213	Periodo: ?	W2: 3

CISI <u>L-212</u>	Chiusura Ceramica	Contesto W2
-----------------------------	-----------------------------	-----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Unicorno, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-212	Taglio: SRG3	L1: 6,5
ASI No. 243/85	Quadrato: ?	L2: 4,3
Field No. 1883/1?1938?	Livello: ?	W1: 7
Museum No. SRG 1179	Periodo: ?	W2: 6

CISI <u>L-213</u>	Chiusura Chiavistello	Contesto ?
-----------------------------	---------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Indeterminato, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-213	Taglio: ?	L1: 4,5
ASI No. 239/85	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 1882	Livello: ?	W1: 6,3
Museum No. SRG 1170	Periodo: ?	W2: 5

CISI <u>L-214</u>	Chiusura Ceramica	Contesto ?
-----------------------------	-----------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Indeterminato, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-214	Taglio: ?	L1: 7,5
ASI No. 248/85	Quadrato: ?	L2: 4
Field No. 3681	Livello: ?	W1: 5,3
Museum No. SRG 1182	Periodo: ?	W2: 2,5

CISI <u>L-215</u>	Chiusura Sacchetto pelle	Contesto O
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 5	Tipo di sigillo Indeterminato (x 5)
Bruciata: No	Cotta: Sì

CISI L-215	Taglio: SURFACE	L1: 5,5
ASI No. 244/85	Quadrato: ?	L2: 3
Field No. 16842	Livello: ?	W1: 8,5
Museum No. SRG 1184	Periodo: IV	W2: 6

CISI <u>L-216</u>	Chiusura non-diagnostico	Contesto O
-----------------------------	------------------------------------	----------------------

Impressioni di sigillo 2	Tipo di sigillo Indeterminato, indeterminato
Bruciata: No	Cotta: No

CISI L-216	Taglio: SRG3	L1: 5,5
ASI No. 249/85	Quadrato: surface	L2: 3,3
Field No. 16912	Livello: ?	W1: 4
Museum No. SRG 1180	Periodo: III	W2: 2